

REVISTA ACADÊMICA CULTURA EM MOVIMENTO

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 1

TEMA: MODERNIDADES E MODERNISMOS

Prof.ª Dr.ª Angeli Rose do Nascimento
Prof. Dr. Jorge Eduardo Magalhães de Mendonça
Prof.ª Dr.ª Luciana Marino do Nascimento
(Organizadores)

Instituto Internacional Cultura em Movimento
IICEM

Revista Cultura em Movimento
Revista de Letras e Artes do IICEM

Nº 1

NASCIMENTO, Angeli Rose; MENDONÇA, Jorge Eduardo Magalhães de & NASCIMENTO, Luciana Marino do.

Rio de Janeiro

INSTITUTO INTERNACIONAL CULTURA EM MOVIMENTO (IICEM)
www.culturaemmovimento.org

2022

Revista Acadêmica Cultura em Movimento – Nº 1 (2º sem. 2022) – Rio de Janeiro:
IICEM, 2022. Anual.

Publicação do Instituto Internacional Cultura em Movimento.

ISSN XXXX-XXXX

1. Língua. 2. Literatura. 3. Outras Linguagens. 4. Artes.

Instituto Internacional Cultura em Movimento – Letras e Artes.

Comissão Editorial:

Profa. Dra. Luciana Marino do Nascimento

Profa. Dra. Angeli Rose do Nascimento

Prof. Dr. Luciano Mendes Saraiva

Prof. Dr. Jorge Eduardo Magalhães

Conselho Editorial:

Prof. Dr. Aroldo Magno de Oliveira (Universidade Federal Fluminense)

Prof. Dr. Maged Talaat Ahmed Mohammed El Gebaly (Aswan University)

Profa. Dra. Liliane Faria Corrêa (Universidade Federal do Maranhão)

Profa. Dra. Murilena Pinheiro de Almeida (Universidade Federal do Acre)

Prof. Dr. Sílvio Renato Jorge (Universidade Federal Fluminense)

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

INSTITUTO INTERNACIONAL CULTURA EM MOVIMENTO

PRESIDENTE

Prof.^a Dr.^a Angeli Rose do Nascimento

VICE-PRESIDENTE

Prof.^a Dr.^a Luciana Marino do Nascimento

SECRETÁRIA

Prof. Gabriele Barbosa

CONSELHEIROS

Prof. Dr. Douglas Marques Luiz

Prof. Esp. Celso Ricardo de Almeida

TESOUREIRA

Prof.^a Dr.^a Willianice Soares Maia

SUMÁRIO

1. EDITORIAL	06
2. MODERNIDADES E MODERNISMOS	08
2.1. O Centenário da Independência e a vida carioca Angeli Rose Nascimento	08
2.2. Confluências poéticas entre “A onda” de Manuel Bandeira, e “Ummovimento” de Décio Pignatari Gabriela Eduarda Marcon, Gabriel Both Borella e Jaison Luís Crestani	27
2.3. Na contramão do Semana de Arte Moderna: autores fora dos padrões do Modernismo Jorge Eduardo Magalhães	40
2.4. Ensino e cinema: (res)significação em curso da imagem do herói professor Deolinda Maria Soares de Carvalho, João Carlos de Carvalho e Maria Dolores de Oliveira Soares Pinto	51
2.5. A modernidade na poesia: notas de propostas teórico-críticas Ana Carolina Pereira da Costa e Geraldo Augusto Fernandes	80
2.6. modernidade e o vazio em <i>O Diabo, provavelmente</i> Mônica Santana Baptista	97
2.7. O mundo há cem anos e seus impactos no Modernismo Brasileiro Ana Tereza Andrade e Elis Crokidakis Castro	111
3. SEÇÃO HOMENAGEM AO BICENTENÁRIO DE MARIA FIRMINA DOS REIS	123
3.1. Maria Firmina dos Reis Carlos Augusto Furtado Moreira	123

1. EDITORIAL

A *Revista Acadêmica Cultura em Movimento*, vinculada ao Instituto Internacional Cultura em Movimento, não tem apenas a finalidade de publicar artigos para aumentar a quantidade de lançamentos de textos científicos, como simples estatísticas, mas, fomentar a difusão da literatura, das artes e da cultura em geral, não só do nosso país, mas dos quatro cantos do mundo, tendo em vista que a arte apresenta uma linguagem universal.

Assim como um todo, através da nossa revista de todas as suas vertentes e atividades do saber, como a Editora e as suas oficinas, o Instituto Internacional Cultura em Movimento desenvolve projetos de estímulo aos conhecimentos artístico-literários, de uma forma maciça e contundente.

A arte, através da ludicidade, representa o cotidiano e a sociedade de uma determinada época, com seus hábitos, culturas e costumes; sendo assim, é através das manifestações artísticas e culturais que podemos investigar tempos pretéritos e as perspectivas do futuro, com o auxílio de documentos históricos, obviamente.

Justamente devido ao fato das artes representarem a sociedade e as suas transformações, podemos sugerir que as várias manifestações modernistas, em suas diversas formas, de acordo com seus respectivos países, onde tais expressões aconteceram, são reflexos de anseios de modificação do mundo e da sociedade, como, por exemplo, a Semana de 1922, marco inicial do Modernismo brasileiro, que tinha como finalidade colocar a cultura brasileira a par das vanguardas europeias, ao mesmo tempo em que pregavam a consciência da realidade brasileira.

Por isso, o primeiro número da *Revista Acadêmica Cultura em Movimento* se propôs a abordar o tema MODERNIDADES E MODERNISMO, promovendo, através de seus artigos, uma investigação dos diversos movimento modernistas, com suas variadas manifestações, não só no Brasil, como também em outras nações.

Nos artigos da *Revista Acadêmica Cultura em Movimento*, encontramos minuciosos levantamentos de fontes e referências, em um indiscutível primor, para os estudos de literatura, arte e cultura, levantando sugestões e questionamentos acerca das mais variadas formas e vertentes do modernismo, com seus antecedentes e precedentes, seja na literatura,

no cinema ou em outras artes, tanto nas diversas partes do nosso país, tão imenso, como também em outras nações, em uma ânsia incessante de despertar o conhecimento em nossa sociedade.

2. ARTIGOS ACADÊMICOS

2.1. O Centenário da Independência e a vida carioca.

Angeli Rose Nascimento¹

Resumo: Este artigo apresenta elementos que constituíram a cena cultural do momento em que a é comemorado o Centenário da Independência do Brasil, com a “Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil” em 1922, ano em que o Rio de Janeiro já era visto como cidade inclusa no processo de modernização à luz da Modernidade das principais cidade européias, como Berlim, Paris, Londres, entre outras. Mas também, por meio de análise discursiva, são apresentados alguns aspectos das comemorações do Bicentenário no presente, 2022. O objetivo principal do recorte que se detém na data de Sete de Setembro (1922-2022) é oferecer elementos para que a leitura possa fomentar reflexões e novas percepções sobre a cena cultural do Rio de Janeiro sobre a Independência, principalmente, no ano de 1922.

Palavras-chave: Bicentenário; Independência; Vida Carioca; Literatura; Jornal.

Abstract: This article presents elements that constituted the cultural scene at the time when the Centenary of the Independence of Brazil is celebrated, with the “International Exhibition of the Centenary of the Independence of Brazil” in 1922, the year in which Rio de Janeiro was already seen as a city included in the modernization process in the light of the Modernity of the main European cities, such as Berlin, Paris, London, among others. But also, through discursive analysis, some aspects of the commemorations of the Bicentennial in the present, 2022, are presented. reflections and new perceptions on the cultural scene of Rio de Janeiro on Independence, mainly in the year 1922.

Keywords: Bicentennial; Independence; Carioca Life; Literature; Newspaper.

Introdução

O Bicentenário da Independência está sendo celebrado ao longo desse ano de 2022, misturando-se com o Bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis, o Centenário da Semana de Arte Moderna, o Centenário da Exposição Internacional da Independência, os cem anos do Rádio no Brasil, entre outras datas comemorativas que fizeram de 1822; 1922 a 2022, sem dúvida alguma, marcos históricos e políticos a exigirem revisões,

¹ Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Pós-Doutora pelo Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Presidente do Instituto Internacional Cultura em Movimento.

paradas para reflexões e redimensionamentos de aspetos e suas relevâncias no cenário social, cultural, econômico e político do país, sem desprezar as relações internacionais.

Este breve artigo pretende apresentar destaques no campo da literatura, principalmente, com recortes de como as celebrações em 1922, nos periódicos *Vida Carioca* e *A Exposição de 1922: Órgão da Comissão Organizadora (RJ)*, da data de 7 de setembro de 1922, dia de inauguração da “*Exposição Internacional*” ambos produzidos no Rio de Janeiro. Já que a capital republicana situava-se na cidade, o que também contribuía para um cenário de efervescência cultural e política na cidade. A escolha deveu-se primeiro por entender ser interessante para um cotejo e rápida análise discursiva partir de um documento que representasse o poder instituído de órgão oficial. Outro aspecto relevante, buscamos identificar até que ponto o periódico de nome tão óbvio no apelo sobre o modo da “vida carioca” de fato, estava presente e manifesta no jornal. E o leitor será então instado a observar dissonâncias em relação ao que as manchetes da recente data passada dos Sete de Setembro, numa rápida visada sugeriram sobre a Independência do Brasil em ano eleitoral, em que a capital, agora Brasília desde 1960, redesenha o mapa de manifestações civis, diferentemente de quando o Rio de Janeiro era capital, ou mesmo em relação ao próprio discurso hegemônico histórico sobre a “Independência”.

O artigo apresentará algumas manchetes de 2022, de jornais de grande circulação no país e no Rio de Janeiro. Numa breve análise discursiva serão levantados alguns aspectos que possam elencadas a partir da citação explícita da data comemorativa, o Sete de Setembro, especialmente, no dia anterior e no próprio dia como marco histórico. Em seguida serão apresentados outros aspectos como destaques dos periódicos de 1922. Tal confronto, ou melhor, cotejo, poderá gerar aproximações ou distanciamentos ao olhar atento do leitor que será provocado neste sentido.

- Na independência de hoje

“Congresso faz sessão solene em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil” – Jornal Nacional, Rede Globo, 8/9/2022²

“7 de Setembro: Bolsonaro participa de desfile do Bicentenário da Independência em Brasília” – G1, Caderno Política, 7/9/2022³

² Disponível em: [[Congresso faz sessão solene em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil | Jornal Nacional | G1 \(globo.com\)](#)]

“O Bicentenário da Independência e o uso político da data; reabertura simbólica do Museu do Ipiranga; os 100 anos do rádio” – Podcast CBN,7/9/2022⁴

“Bolsonaro captura o 7 de Setembro com comícios, machismo e ameaças repetidas” – Folha de São Paulo/UOL,7/9/2022⁵

“Atos do Bicentenário da Independência ocorreram de 'forma pacífica' em Brasília, diz Secretária de Segurança” – O Valor, 7/7/2022⁶

“Celebrações pelo bicentenário da Independência começam em Brasília, e Bolsonaro faz campanha” - Extra,7/9/2022⁷

EXTRA

1. Brasil

Celebrações pelo bicentenário da Independência começam em Brasília, e Bolsonaro faz campanha

Foto: EVARISTO SA / STF - EVARISTO SA / AFP

³ Disponível na plataforma G1, caderno de política : [[7 de Setembro: Bolsonaro participa de desfile do Bicentenário da Independência em Brasília | Política | G1 \(globo.com\)](#)]

⁴ Disponível em: [[O Bicentenário da Independência e o uso político da data; reabertura simbólica do Museu do Ipiranga; os 100 anos do rádio: Panorama CBN online no Globoplay](#)]

⁵ Disponível em : [[Bolsonaro captura 7 de Setembro com machismo e ameaças - 07/09/2022 - Poder - Folha \(uol.com.br\)](#)]

⁶ Disponível em: [[Desfile e atos do 7 de setembro ocorrem de forma pacífica no DF \(correiobrasiliense.com.br\)](#)]

⁷ Disponível em : [[Celebrações pelo bicentenário da Independência começam em Brasília, e Bolsonaro faz campanha \(globo.com\)](#)]

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

[“Rainha Elizabeth felicita povo brasileiro pelo Bicentenário da Independência”](#) – Liberal, 7/9/2022⁸

“Moraes exalta ‘Estado Democrático’ no Bicentenário da Independência” – Estado de Minas, 7/9/2022⁹

[“7 de setembro é um marco da memória da Independência, dizem historiadores”](#) – Correio Braziliense, 7/9/2022¹⁰

O que se pode observar numa rápida visada é o fato de o “Bicentenário” ter suscitado variados modos de ver e estar no “Bicentenário da Independência”, a começar pelo que se considerou uso político data, um feriado nacional, tradicionalmente marcado por desfiles de tropas e autoridades militares das diferentes forças armadas nacionais e em alguns locais, com a inclusão de escolas públicas engrossando as fileiras das apresentações. Entretanto, o que se pode observar mais detidamente foi o quanto o “Bicentenário” propriamente dito ficou em posição coadjuvante, e o teor político eleitoral assumiu a dianteira na capital, principalmente, e na antiga capital, o Rio de Janeiro, com o Presidente da República atual vindo para a sua cidade, no bairro da Zona Sul, Copacabana, aquecer as manifestações que o apoiem para a reeleição.

Tal situação pode ser identificada no jornal *Folha de São Paulo*, hoje considerado pelo Presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores como jornal parcial, de oposição ao seu governo. Portanto, o uso do termo verbal “captura” adensa noções de demonstração de força, teor bélico, parcialidade oportunista em relação à data histórica e certo apagamento do valor político, cultural, histórico e social que a Independência poderia ou deveria ter para o cidadão. O subjugo segundo o jornal *Folha de São Paulo*, do marco histórico a partir da sugestão discursiva feita pela manchete escolhida como destaque sobre a relação do presidente com o feriado nacional, dá a dimensão do esvaziamento histórico para a ênfase no aspecto político eleitoral. Alguns comentaristas especializados, tanto do noticiário televisivo, como da imprensa digital e impressa, apontaram que a ausência do Presidente na sessão de comemoração feita pela câmara federal também foi índice da

⁸ Disponível em : [\[Rainha Elizabeth felicita povo brasileiro pelo Bicentenário da Independência - O Liberal\]](#)

⁹ Disponível em : [\[Moraes exalta 'Estado Democrático' no Bicentenário da Independência - Política - Estado de Minas\]](#)

¹⁰ Disponível em : [\[7 de setembro é um marco da memória da Independência, dizem historiadores \(correio braziliense.com.br\)\]](#)

escolha de maior interesse para o governante supremo, um militar de carreira em palanque ladeado por seus generais, inclusive, o vice da chapa candidata à reeleição, general Braga Neto.

Em realidade, o que se pode depreender de imediato numa comparação entre as manchetes da *Folha de São Paulo* e de *O Globo*, é a escolha para noticiar o fato. *O Globo* aproxima-se mais do papel objetivo e elementar de um jornal, ao informar ao leitor que o Presidente da República “participa do desfile da data histórica. Nessa manchete, a indicação de que ele “participa” apenas informa a presença do Presidente, sem enfraquecer ou apagar o tradicional desfile de Sete de Setembro no país, no caso, na capital do país. Porém, reafirma a lembrança de que nos encontramos num regime democrático de feição presidencialista. Mas o jornal *Extra*, pertencente ao grupo *Globo*, que afirma e informa que Bolsonaro fez campanha no feriado em evento oficial. O acento difere na outra manchete do Jornal Nacional, fixada no G1(plataforma digital do grupo de telecomunicações Globo), atualizada no dia seguinte ao Sete de Setembro, pois o periódico destaca a sessão comemorativa realizada por parlamentares, sugerindo a pluralidade como marca para celebrar a data histórica no regime democrático em que o país vive oficialmente, se desprezar o fato de que mais de 50 representantes de países estrangeiros, incluindo chefes de governo estiveram presentes e participaram, em contraste com a ausência sentida do Presidente do Brasil.

No jogo discursivo, o fato de a Rainha Elizabeth enviar mensagem de felicitações ao povo brasileiro pela passagem do “Bicentenário”, a mesma rainha que esteve em 1968 em solo brasileiro, conforme noticia o jornal *Liberal* ampliou a relevância da data histórica no âmbito internacional, o que veio dias depois ganhar mais destaque com a morte da monarca que há 70 anos ocupava o trono inglês. Ao lado de todas essas manchetes, o jornal *Correio Brasiliense* oferece uma manchete que sugere a dimensão cultural ao noticiar o peso da data histórica para historiadores, isto é, trazer a noção de “memória” para o marco histórico celebrado em 2022, o jornal desloca o protagonismo para o campo intelectual num cenário cultural do passado dado e construído por especialistas, como é o caso de citar a referência aos historiadores. Já o destaque para “atos” que aconteceram de “forma pacífica”, reafirmando a conotação política ao utilizarem “atos”, pois a manchete

não informa a natureza dos “atos”, ao mesmo tempo em que faz alusão ao clima que o país vive de violência e confronto, quando o termo “pacífica” é escolhido para descrever as manifestações na data do “Bicentenário”. Temos também por sugestão a noção de que em nossa época vivemos tempos de confrontos.

Nessa rápida visada sobre as manchetes elencadas de 2022, percebe-se que o dado político ligado ao cenário eleitoral em detrimento de toda carga histórico-cultural que o “Bicentenário da Independência” pode oferecer. Na manchete da FSP/UOL vê-se que a referência acrescenta a reinauguração do “Museu do Ypiranga”, como um dado cultural relevante, descentrando o foco da situação política do momento. Embora seja possível enumerar muitos títulos de filmes, livros e documentários com olhares críticos e renovadores de percepções, distanciando-se do discurso hegemônico que por muito tempo vigorou em compêndios escolares e a imprensa oficial, gerando apagamentos e, por momentos, o chamado discurso único e excludente.

1. A vida carioca em cena

O jornal *Vida Carioca* é quinzenal e circula de 1921 a 1963, tendo em 1922 como redator-chefe o jornalista Xavier Pinheiro e como proprietário e diretor o Sr. José B. de Almeida. Constituído de diversas seções e colunas, o jornal inicia o ano de 1922 em seis de Janeiro a registrar as primeiras comemorações do “Centenário” no dia Sete de Setembro traz na primeira página o quadro famoso de Pedro Américo, “O Grito do “Ypiranga” ou “Independência ou Morte” (1888)¹¹, que hoje já vem sendo analisado mostrando as não correspondências com o episódio histórico, a fim de recontar a história e o próprio fazer artístico, além disso, o periódico destaca o fato histórico como referência importante, reafirmando a data comemorativa.

Em seguida ao editorial longo sobre este “trecho da história do Brasil” (A Independência), segue texto de autoria de Sebastião Rocha Pitta exaltando o Brasil como “foco desde a descoberta passando pelo Império,” descrevendo o “novo mundo” num estilo rebuscado e aproximado da cultural clássica Greco-latina.

¹¹ Disponível em :[\[Independência ou Morte \(Pedro Américo\) – Wikipédia, a enciclopédia livre \(wikipedia.org\)\]](https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%ancia_ou_Morte_(Pedro_Am%C3%A9rico))

Em seguida, apresentam-se dois poemas, um soneto de Leôncio Correia sobre a Independência e outro em oitavas de Tobias Barreto sobre o mesmo tema. Entre ambos entremeiam-se piadas que também reportam-se aos sentidos de ser “independente”.

Na página seguinte, mais um texto sobre “Os Andradas” como um perfil dos personagens históricos e 5 textos literários, 4 poemas homônimos sobre a Independência e uma prosa poética de Coelho Neto (*A independência do Brasil*), de Casimiro de Abreu (*7 de setembro*); Henrique de Magalhães (*7 de setembro*); Felix Xavier da Cunha (*7 de setembro*); e de Baptista Cepellos (*No alto do Ypiranga*). Destaco um fragmento do poema de Casimiro de Abreu que é dedicado a Dom Pedro II:

Lá no Ipiranga do Brasil o Marte
Enrolado nas dobras do estandarte
Erguia o augusto porte;

Revista Acadêmica Cultura em Movimento
Revista de Letras e Artes do IICEM
2º Semestre de 2022
Nº 0
ISSN 0000000
DOI

Cercada a frente dos lauréis da glória
 Soltou tremendo brado da vitória:
 - Independência ou morte!¹²

É curioso perceber que a imagem imprecisa do quadro de Pedro Almeida é relembrada em diversos textos sobre o “grito do Ypiranga” numa aproximação que se reproduzem imagens acerca de como teria acontecido o “grito” entre literatura e pintura. Na sequência, em outra página, mais poemas em prosa que reconta parte da história do Brasil. Nesta temos, outros 2 poemas longos, em certa medida até narrativos, ambos de título “7 de setembro”, um de Franco de Sá e outro de Fagundes Varella; na mesma página encontram-se uma prosa sobre a mudança de nome da terra do novo mundo de Vera Cruz para Brasil, de J. M. Pereira da Silva; O grito do Ypiranga de Henrique de Magalhães; e 2 piadas com referências a períodos históricos.

No espaço seguinte, em página diversa encontra-se a reprodução de um discurso de Luiz Andrada, precedido por seu perfil feito pela editoria, de nome Sete de Setembro também e um breve texto comentando a leitura de artigo de estrangeiro sobre as línguas a serem faladas no futuro, a partir de Pietro Rivera. Segundo o artigo, o idioma a ser escrito será o chinês. (mas como pode se ver tal projeção não se mostrou viável). Num movimento diferente, o jornal traz a reprodução do discurso de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado da Silva, com temática muito oportuna “Liberdade de Imprensa”, proferido na sessão da câmara americana.

¹² Disponível em: [[Sete de setembro \(Casimiro de Abreu\) | Poesia | Fandom](#)]

Nesta prosa, um artigo de opinião, o autor deixa evidente que não admite TAC cerceamento à liberdade de imprensa, usando a primeira pessoa, portanto, assumindo os riscos de um discurso inflamado e dirigido ao governo. Porém, a página é ilustrada com a estátua de Dom Pedro I, monumento situado na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro. O curioso acerca da estátua equestre é perceber como estão as patas do cavalo montado. No caso, apenas 1 pata está levantada, o que segundo especialistas, indica que a figura histórica morreu em decorrência de ferimentos de batalha.¹³

14

O jornal da data histórica de Sete de Setembro traz mais literatura, grande referência dos intelectuais que circulavam por aqui, portanto, na página seguinte será possível encontrar dois poemas de forma fixa, são os sonetos Brasil e *Pátria*, de Olavo Bilac e um longo poema de Felix da Cunha. Seguindo a leitura desta edição dedicada ao Sete de Setembro, o leitor encontrará tipo um manual de história do Brasil, trata-se do artigo de cunho histórico “A proclamação da Independência do Brasil por Dom Pedro, então príncipe regente do mesmo reino”, escrito pelo Barão Do Rio Branco. E as oitavas

¹³ Consulta ao blog *GForum* : [[Estátuas de cavalos e posição das patas \(geralforum.com\)](http://Estátuas de cavalos e posição das patas (geralforum.com))]

¹⁴ Disponível em : [['Vida Carioca \(RJ\) - 1921 a 1963 - DocReader Web \(bn.br\)'\]](http://Vida Carioca (RJ) - 1921 a 1963 - DocReader Web (bn.br))]

escritas por Laurindo Rabello, O Ypiranga e o Sete de Setembro é dedicado a José Bonifácio; como fecho da página é publicada mais uma piada de teor histórica.

Vida Carioca é de fato um jornal com a Literatura mais assistida, abre-se na página subsequente o espaço “Versos da Independência” em que Eduardo Pacheco cria um poema longo de estrofes irregulares de dez a doze versos sobre a Independência do Brasil. Neste texto, são descritas as belezas, a paisagem da pátria amada, com discurso de feição edificante, romântico, na sua estrutura apresenta muitas exclamações, reticências, vocativos, eu lírico evidente, reproduzindo o discurso hegemônico que mitifica os personagens constituidores do território, reafirmando o mito do Eldorado para a terra descoberta e que é situada sob o Cruzeiro do Sul, porém, abençoada, a exemplo com um fragmento: “Brasil! Grande é o destino que te aguarda/Já pelo solo teus filhos/(...)”

Nessa leitura do jornal quinzenal Vida Carioca, nas 48 páginas disponibilizadas pelo acervo digital, ainda na página 11 encontra-se a prosa histórica de Pedro Cram, em que o tom ufanista vigora com certo triunfalismo, porém, neste texto, o autor Pedro Caram, cita nominalmente o poeta dos escravos, Castro Alves, adensando o teor dramático do texto.

A seguir encontraremos mais poemas, agora de Henrique Rebello, um poema de amor (“Lembranças”) e Arnaldo Nunes, na linha ufanista, com o poema “A pátria dos sonhos”. Tais textos alternados com anedota e 2 pequenos contos sendo um deles dirigido às mulheres e trata do formato dos narizes e o que estes representam de acordo com os formatos. Tais textos dirigidos às mulheres têm um ar irônico e também provocativo, como se para estas fosse próprio tratar de assunto mais leve e menos pesaroso ou sério.

¹⁵ Disponível em: [[Vida Carioca \(RJ\) - 1921 a 1963 - DocReader Web \(bn.br\)](http://www.docreader.com.br/vida-carioca-1921-1963/)]

Há cartas publicadas, uma linguagem sempre mesclada por referência em francês, porque também há personalidades francesas que aqui são conhecidas, além das influências no léxico, como “chauffeur”, por exemplo. As ilustrações são retratos de personalidades, ou desenhos de paisagem de interesse específico, como a “Exposição do Centenário.”

Mas o “Vida Carioca” também dá flagrantes de reportagens por outros lugares, como São Paulo. E em meio aos diversos locais, surge página dedicada à modernidade do Hotel Gloria, construção inaugurada justo no ano de 1922, tornando-se símbolo e ícone de modernidade estética da cidade, além disso, insere a capital no rol de cidades que estão prontas para receber visitantes e personalidades de destaque.

Assim como a estátua de Dom Pedro que agora foi revitalizada na Praça Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro, como parte dos festejos do Bicentenário. Outros assuntos são desenvolvidos, mas há um realce para a modernização da cidade e da indústria, porque é isto o que se deseja em *Vida Carioca*, dar a ver o modo como a vida cultural circula. E a seção de anúncio que se sucedem, oscilam entre textos que tratam dos locais frequentados

¹⁶ Disponível em : [Vida Carioca \(RJ\) - 1921 a 1963 - DocReader Web \(bn.br\)](http://Vida Carioca (RJ) - 1921 a 1963 - DocReader Web (bn.br))

a oferecerem mais do que os produtos à venda, mas também espaços de encontros sociais e locais de trocas de conhecimentos. Muitos dos comerciantes têm seus negócios passados de pai para filhos, fazendo parte da tradição cultural das cidades e replicando o extrato social estabelecido, pouco ou nenhuma variação socioeconômica.

2. A independência na boca do povo

No período do recorte deste artigo, Sete de Setembro de 1922, cabe lembrar que havia uma efervescência na vida cultural do Rio de Janeiro, principalmente, na imprensa da época. Segundo Ruy Castro¹⁷, houve uma circulação intensa de jornais, revistas no cotidiano da cidade, registros que estão em parte resguardados no acervo digital da hemeroteca da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). O Rio era a cidade para a qual muitos intelectuais e artistas vinham e se estabeleciam em sua maioria durante algumas décadas. Apresentamos alguns recortes de periódicos:

¹⁷ *Metrópole à Beira-Mar. O Rio moderno dos anos 20*, SP: Cia das Letras, 2019.

¹⁸ As legendas do cartum nesta edição de *D. Quixote*: “ - Que Penna!(e abaixo) – Logo agora que me fazem festas por que estou independente, é que me dói o diabo do dente...” (Assinado por Milton). Esta capa pertence à edição de 6/9/1922, no 278,ano 6, disponível em : [[D. Quixote \(RJ\) - 1917 a 1926 - DocReader Web \(bn.br\)](#)] .Periódico *Dom Quixote* que circulou de 1917 a 1926.

¹⁹ A Revista *Fon Fon* na edição 0036 mais próxima do 7/9/1922, localizamos na página ilustrativa a referência a personalidades importantes para o marco da Independência, a partir do quadro “O grito do Ypiranga”(Ou Independência ou Morte) de Pedro Américo. Disponível em: [[Fon-Fon \(RJ\) - 1922 - DocReader Web \(bn.br\)](#)]. Esta revista era de grande importância e circulação na época.

²⁰ O periódico *Caretta* ,edição 0742 de setembro/1922, circulou de 1909 a 1964,sendo um periódico bastante crítico e até sarcástico, contratando muitas vezes com os anunciantes que tinham um discurso edificante,até triunfalista em relação à modernização do Rio de Janeiro e ao Centenário da Independência. Nesta capa temos a enumeração das personalidades históricas que compuseram o marco da independência. Esta edição ETA disponível em:[[Caretta \(RJ\) - 1909 a 1964 - DocReader Web \(bn.br\)](#)]

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

3. Da Exposição do Centenário da Independência

O órgão oficial de promoção, um periódico criado para divulgação e informação sobre a “*Exposição Internacional de 1922*” do Centenário como *Órgão da Comissão Organizadora* do Centenário da Independência (RJ) dá bem a dimensão da importância de tal evento que durou 1 ano. Começou a circular em 1º de julho de 1922 até 1923.

A capa destaca o Presidente de Portugal, Sr. Antônio José D’Almeida, como convidado que prestigia a “Exposição” inaugurando também o pavilhão português, que inclusive, teve um acidente de desabamento. Em edições mensais, principalmente, o periódico informativo tratou de apresentar todos os convidados, autoridades locais e estrangeiras em diferentes momentos relativos à “Exposição do Centenário”. Também são

²¹ Na outra página, *Vida Doméstica*, periódico que circulou de 1920 a 1962, com diversas edições a cada ano. A próxima do 7/9/1922 que identificamos foi a edição de 30/9/1922,0034, ano III. Disponível em :[[Vida Doméstica \(RJ\) - 1920 a 1962 - DocReader Web \(bn.br\)](#)]

²² Disponível em:[[A Exposição de 1922 : Órgão da Comissão Organizadora \(RJ\) - 1922 a 1923 - DocReader Web \(bn.br\)](#)]

divulgados e promovidos os estados e suas produções mais relevantes que dão a ver um país que se desenvolve.

A presença da literatura é menor, mas acontece eventualmente. São Paulo é o estado de destaque por mostrar sua produção agrícola e as grandes fazendas. Há também a preocupação de relacionar o país ao estrangeiro, a fim de situar o país no cenário mundial, por exemplo, na página que traz as “Origens das Exposições”. Estabelece-se um breve calendário histórico que destaca a Europa como disseminadora da prática das exposições como importante iniciativa de relações internacionais entre governos e autoridades e chefes de Estados. Da seção que noticia a “balança comercial” do Brasil a coluna “Crônica da Exposição” em que o aspecto social da “Exposição” é sublinhado, desde festas até as cerimônias.

23

²³ Careta registra: O novo salão da “Confeitaria Colombo”, situada no Centro da cidade do Rio de Janeiro, é importante espaço social e de integração cultural. O texto que explica a foto refere-se ao acontecimento como “mundo elegante”, o que dá a ver a divisão sócio-econômica e cultural, ao lado da desigualdade social, posto que não é um espaço popular, mas torna-se popularizado pela divulgação da imprensa. Aliás, as confeitarias cumprem um papel relevante nas trocas culturais e integração entre autoridades e intelectuais na Europa e também no Brasil, principalmente, nas visitas das autoridades, cientistas, desportistas na inauguração da

A edição de novembro, apresenta um estudo sobre a “evolução da Poesia Brasileira”, artigo que faz parte dos objetivos do periódico em mostrar a cultura brasileira para visitantes e também para o brasileiro que acompanha a iniciativa internacional. O marco considerado inicial vai das toadas dos índios com tom nostálgico a Tobias Barreto, passando por Fagundes Varella, Gonçalves Dias, entre muitos outros que também figuravam nos periódicos que circulavam nesta época. Há nessa edição outro espaço sobre a prosa e prosadores do Brasil, por José do Patrocínio Filho. Vale conferir o sumário que organiza as 77 páginas desse número:

24

25

Exposição Do Centenário. Disponível em: [[Caretá \(RJ\) - 1909 a 1964 - DocReader Web \(bn.br\)](#)], edição 00242/1922.

²⁴ Sumário da edição de Novembro do órgão oficial que divulga a Exposição Internacional, principalmente, mas também as produções relevantes do país, que dêem a ver a modernização da então capital, a cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: [[A Exposição de 1922: Órgão da Comissão Organizadora \(RJ\) - 1922 a 1923 - DocReader Web \(bn.br\)](#)]

²⁵ Promover o Rio de Janeiro como cidade maravilhosa e a singular e antiga baía de Guanabara era também uma das funções do periódico. Edição de Novembro de 1922. Disponível em: [[A Exposição de 1922: Órgão da Comissão Organizadora \(RJ\) - 1922 a 1923 - DocReader Web \(bn.br\)](#)]

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

Tais descrições e ilustrações edificantes e elogiosas contrastam com os escritos de Lima Barreto em 1922, no mês da abertura da “Exposição” na Careta logo no dia seguinte à inauguração do grande evento no Rio de Janeiro. E por quê?

²⁶ Tomadas do Rio de Janeiro, dos novos monumentos, palácios e a baía de Guanabara. Disponível em: [[A Exposição de 1922: Orgão da Comissão Organizadora \(RJ\) - 1922 a 1923 - DocReader Web \(bn.br\)](#)]

²⁷ Disponível em: [[Caretta \(RJ\) - 1909 a 1964 - DocReader Web \(bn.br\)](#)];

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 000000

DOI

Ler um texto de Lima Barreto é sempre um desafio prazeroso, desde o ponto de vista da linguagem até a questão do tratamento dado ao tema e foco do texto. Suas crônicas ultrapassam a mera preocupação em relatar e registrar os acontecimentos do ponto de vista jornalístico e pessoal. Lima tem a veia crítica aguçada aliada a um humor ácido capaz de nos transportar ao que há de mais refinado no pensamento humano.

Em “Congressos”, o autor coloca seu foco no grande evento internacional e depois de esclarecer que o “rheumatismo” lhe impedia de sair de casa, dispara: “(...) Não vi a parada; não vi a revista naval; não vi os fogos de bengala da praia de Botafogo; nada vi, enfim, nem mesmo a exposição propriamente dita.” E continua informando que aproveitou os dias para “estudar certas feições dessa grandiosa comemoração (...)”. Aliás, essa colocação nos autoriza e efetiva a iniciativa de desenvolver a análise do discurso como metodologia neste artigo, se considerarmos que a preocupação de Lima com as “feições”, é exatamente o que partimos para fazer sobre a camada discursiva das notícias nesses periódicos, como linguagem a ser verificada e observada. Com o humor que lhe é peculiar, Lima Barreto observa que lendo todos os jornais com visão aguçada foi capaz de perceber o que se propõe na no grande evento, posto que os diferentes jornais estejam noticiando, a presença dos desportos na “Exposição.”

Os congressos e seus programas planejados e foram muitos, de certa maneira foram ultrapassados em interesse pela presença dos esportes. Lima chega a escrever que arrisca dizer que há um programa comum para todos os congressos desde que o mundo é mundo. Em certa medida, o que Lima Barreto chama a atenção é para o fato de que a “Exposição do centenário” faz uma aposta grande no esporte, como frente de integração, mas também insinua certa superioridade do atleta brasileiro sobre os demais atletas. A ponto de o programa rascunhado pelo autor ser simples e conter poucos eventos com a presença do esporte certa. Não satisfeito, Lima ironiza a presença do idioma chinês como elemento de interação a ser encarado com igual rigor e seriedade das demais. Imaginem o Teatro Municipal com um concerto em chinês?

Considerações finais

Nesse apanhado breve de índices discursivos, principalmente, que podem estabelecer novas e diferentes formas de estar no mundo, percebe-se que os jornais e periódicos de então, oscilam em seções diferentes, com exceção do “órgão oficial d imprensa”, o qual tem um discurso ainda muito vinculado e próximo do discurso edificante sobre a modernização do país, mais especificamente, do Rio de Janeiro, representada pela “Exposição Internacional do Centenário da Independência.” Essa exposição constituiu uma vitrine desse processo em todas as expressões selecionadas, do esporte à agropecuária, passando pela Literatura, a moda, o mobiliário, as construções civis e a urbanização com abertura de hotéis e avenidas.

No caso da Literatura, as investidas em retrospectivas e narrativas que davam a ver a historiografia na poesia e na prosa, reafirmando nomes canônicos, como Olavo Bilac, Fagundes Varela, Ronald de Carvalho, Henrique Magalhães e muitos outros. Ressalte-se que ainda é um modo pouco arriscado de apresentar nossa expressão estética, principalmente, considerando que a Semana de Arte Moderna ocorreu antes da inauguração da “Exposição”, embora tenha se restringido a 3 dias efervescentes, para um ano de “exposição” no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa e contraditória.

Referências bibliográficas

CASTRO, Ruy. **Metrópole à Beira-Mar**. O Rio moderno dos anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

SIMÕES Jr., Álvaro Santos. **Estudos de literatura e imprensa**. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014.

2.2. Confluências poéticas entre “A onda” de Manuel Bandeira, e “Ummovimento” de Décio Pignatari

Gabriela Eduarda Marcon ¹

Gabriel Both Borella ²

Jaison Luís Crestani³

Resumo: Os diálogos existentes entre o Modernismo brasileiro e o Concretismo são perceptíveis, haja vista que ambos os movimentos almejam a ruptura total com o convencionalismo estético e literário prestigiado por escolas literárias anteriores. Além disso, a base para a criação de seus ideais assemelha-se na medida em que tanto os modernistas, quanto os concretistas inspiram-se em Stéphane Mallarmé e em artistas de Vanguarda europeia para dar voz à sua liberdade de criação artística e literária. O presente artigo objetiva, por meio da teoria da hipertextualidade concebida por Gérard Genette, analisar as possíveis confluências literárias que podem ser estabelecidas entre a poesia modernista e a concretista. Para tanto, foram selecionados dois poemas, “A onda”, de Manuel Bandeira (1960), e “Um movimento”, de Décio Pignatari (1956), com o intuito de verificar aproximações temáticas, estruturais e estéticas entre eles.

Palavras-chave: Modernismo; Concretismo; Poesia; Hipertextualidade.

Abstract: The dialogues between Brazilian Modernism and Concretism are noticeable, considering that both of them aim to cause an absolute rupture with the distinguished literary and aesthetics traditionalism of the former literary movements. Furthermore, the basis of their ideas are similar, as either Brazilian modernist authors, as the concrete ones, got their inspiration from Stéphane Mallarmé and other European vanguard artists to speak up for their literary and artistic creative freedom. This paper aims to, through Gérard Genette’s theory of hypertextuality, analyse potential literary confluences that might be established between Brazilian modernist and concretist poetry. In order to do that, two poems were selected to be analysed, *A onda*, by Manuel Bandeira (1960), and *Um movimento* (1956), by Décio Pignatari. The goal of the analysis is to check thematic, structural and aesthetic resemblances between them.

Keywords: Brazilian Modernism; Brazilian Concretism; Poetry; Hypertextuality.

¹ Acadêmica de Letras – Português e Inglês pelo Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas. E-mail: gabimarcon76@gmail.com

² Mestre em Letras pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Pato Branco. E-mail: gabrielborella_17@hotmail.com

³ Doutor em Letras pela UNESP – Universidade Estadual Paulista. Professor do Colegiado de Letras IFPR – Campus Palmas. E-mail: jaison.crestani@ifpr.edu.br

Introdução

É evidente que, com a renovação proposta por movimentos literários de vanguarda do final do século XIX e início do século XX, a concepção de poesia foi amplamente transformada e ressignificada, indicando uma emancipação da linguagem e da estrutura poética. O poeta, que nos movimentos literários precedentes se preocupava, principalmente, em expressar a subjetividade por meio das palavras, a partir de então, se torna um designer da linguagem ao libertar as palavras da métrica e rima tradicionais, ao utilizar novos recursos tipográficos e estéticos, explorar um novo conceito de sintaxe, romper com a representação da natureza e da realidade, e apresentar novos temas para a sua poesia. Haroldo de Campos afirma que “há nessa evolução uma tomada de consciência da crise da linguagem e da própria crise da poesia ou da arte” (1969, p.150). Pode-se citar, como exemplo significativo dessa crise da poesia, o simbolista Stéphane Mallarmé, um dos precursores da poesia na modernidade, que apresenta em seu “Um lance de dados” (1897) grande experimentalismo estético, estrutural e linguístico, contestando o princípio de linearidade da linguagem e, conseqüentemente, iluminando muitos outros autores modernistas e concretistas que o sucedem. Desse modo, “a linguagem da poesia vai ganhando cada vez mais em especificidade, vai-se emancipando cada vez mais da estrutura discursiva da linguagem referencial, vai eliminando os nexos, vai cortando os elementos redundantes, vai se concentrando e reduzindo ao extremo” (CAMPOS, 1969, p.151-2).

Vale ressaltar que, antes mesmo das primeiras manifestações vanguardistas, o poeta francês Stéphane Mallarmé já sinalizava em sua poética indícios de uma profunda mudança na linguagem literária que se concretizaria no próximo século. A partir disso:

Pôde assim abrir novos caminhos para o intenso experimentalismo poético que vai caracterizar a poesia européia e, cinquenta anos depois, a poesia de Vanguarda no Brasil. Com o seu famoso poema, não chega, entretanto, a romper com as formas tradicionais; seu objetivo é criar um gênero, como ele mesmo diz no Prefácio, escrito para a edição do poema na revista mencionada. (TELES, 1978, p.61).

Conforme supracitado, Mallarmé objetivara a construção de um novo gênero poético e, para isso, o autor simbolista apresenta um novo conceito para o método de composição e estruturação, agora dividido em vários planos. Seus poemas, a partir de então, podem ser considerados exemplos de sistemas abertos, pluridimensionais e simultaneístas. *Un Coup de Dés* (1897), por exemplo, iluminaria diretamente a construção de preceitos concretistas.

Stephané Mallarmé e os poetas associados aos movimentos vanguardistas europeus romperam com os ideais estéticos predominantes no século XX, causando uma renovação na cultura, literatura, e as artes plásticas que não acabou com eles, mas que foi continuada e, conseqüentemente, transformada pelas gerações literárias seguintes, que ressignificaram os seus princípios. No Brasil, os principais movimentos estéticos que retratam essa nova forma de conceber a poesia, e sobretudo a arte, foram o Modernismo e, posteriormente, o Concretismo.

Concomitantemente às últimas criações artísticas no âmbito dos movimentos de vanguarda na Europa (1920), autores brasileiros, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, buscavam nos autores estrangeiros uma fonte de inspiração para a revolução que os primeiros modernistas pretendiam fazer com a arte, promovendo assim uma reavaliação da cultura brasileira. Conforme Antônio Candido aborda em *Iniciação à literatura brasileira* (2007), o Modernismo foi uma espécie de vanguarda total que atuou sobre diversos setores da cultura, invalidando os movimentos anteriores e estimulando as tendências de radicalidade.

Sendo assim, o Modernismo e seus respectivos autores buscavam, por meio de obras artísticas e literárias, revistas e manifestos, renovar a estética vigente priorizando a liberdade de criação e experimentação, como exemplo o uso do verso livre nas formas poéticas. O movimento é caracterizado também pela valorização de temas nacionais e cotidianos e da linguagem coloquial, – fato que conseqüentemente geraria uma ruptura radical com o academicismo prestigiado anteriormente pelos simbolistas e parnasianos. Conforme Candido salienta:

A sua contribuição fundamental foi a defesa da liberdade de criação e experimentação, começando por bater em brecha a estética acadêmica,

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

encarnada sobretudo na poesia e na prosa oratória, mecanizadas nas formas endurecidas que serviam para petrificar a expressão a serviço das ideias mais convencionais. Para isso, os modernistas valorizaram na poesia os temas quotidianos tratados com prosaísmo e quebraram a hierarquia dos vocábulos, adotando as expressões coloquiais mais singelas, mesmo vulgares, para desqualificar a solenidade ou a elegância afetada. Neste sentido, combateram a mania gramatical e pregaram o uso da língua segundo as características diferenciais do Brasil, incorporando o vocabulário e a sintaxe irregular de um país onde as raças e as culturas se misturam. (2007, p. 87-8).

Ainda ressoando as inovações estéticas propostas pelos vanguardistas e modernistas, o Concretismo brasileiro inicia em meados dos anos cinquenta com a fundação do grupo Noigandres (1952), composto por Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, precursores, autores e críticos do movimento. Mais tardeé fundada a revista homônima ao grupo. Outro marco importante foi a Exposição Nacional de Arte Concreta realizada no Museu de Arte Moderna em São Paulo (1956). O Concretismo caracteriza-se como um movimento experimentalista que retoma o diálogo com o Modernismo de 22 e, conseqüentemente, com as Vanguardas europeias. Assim, como aborda Teles em *Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro*:

Tal como a Semana de Arte Moderna foi a síntese das <vanguardas> individuais do pré-modernismo, a Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em fevereiro de 1956, foi também uma síntese das vanguardas pessoais do modernismo, apenas exagerando ou exacerbando (como também se deu em 1922) o ritmo evolutivo. (1978, p. 339).

Conforme é abordado em *Teoria da Poesia Concreta*, os concretistas apresentaram novas propostas para a criação de seus poemas, buscando utilizar todo o espaço que dispunham as páginas e toda a dinâmica dos recursos tipográficos, o que configura uma poesia espacial que explora os espaços em branco de forma inovadora, mas espelhando-se em seus precursores. Portanto, há uma apropriação de novos recursos, que se voltam mais para a visualidade do poema e, com isso, até mesmo a pontuação deixa de ser utilizada em alguns casos, como aponta Augusto de Campos no capítulo “pontos-periferia-poesia concreta”: “a própria pontuação se torna aqui desnecessária, uma vez que o espaço gráfico

se substantiva e passa a fazer funcionar com maior plasticidade as pausas e intervalos da dicção” (CAMPOS, 2006, p.33).

Em síntese, o diálogo entre o Modernismo, o Concretismo e os movimentos de Vanguarda são nítidos, pois, assim como os vanguardistas, os artistas brasileiros buscaram se desvencilhar da estética formal e dos modelos artísticos convencionais, prestigiados por movimentos anteriores. Dessa forma, buscam incorporar as principais ideias de renovação das vanguardas, preocupando-se em assimilar suas propostas bem como o espírito moderno da época. Conforme constata Gilberto Mendonça Teles: “A palavra vanguarda em literatura chegou ao Brasil com o modernismo e as suas projeções se estendem aos nossos dias, motivando a retomada de pesquisas que caracterizam os movimentos experimentalistas surgidos a partir de 1955” (1978, p.76)

1. Literatura comparada sob o viés da hipertextualidade

A teoria da literatura comparada em que as análises poéticas serão pautadas diz respeito a uma inversão da concepção hierarquizante concebida pelos estudos comparativos tradicionais em que, de alguma forma, uma obra precursora tende a influenciar outra que a sucede. De acordo com Eduardo F. Coutinho em *Literatura Comparada na América Latina* (2003):

Tratava-se de um sistema nitidamente hierarquizante, segundo o qual um texto fonte ou primário, tomado como referencial na comparação, era envolvido por uma aura de superioridade, enquanto o outro termo do processo, enfeixado na condição de devedor, era visto com evidente desvantagem e relegado a nível secundário. (p.19).

Dessa forma, tal concepção de fonte e influência, privilegiada pelos estudos comparativos eurocêntricos tradicionais, resultaria em relações hierárquicas e cronológicas entre autores e movimentos e, também, na angústia da influência, uma vez que há o medo de que não haja mais nada de original a ser feito, pois, tende-se a privilegiar a originalidade de uma obra. Para Silviano Santiago, em *Uma literatura nos trópicos* (2000), tal teoria reduziria a criação dos artistas, uma vez que a coloca em condição de obra parasita que se nutre de uma outra sem lhe acrescentar algo de próprio, tornando-se

limitada pelo brilho e prestígio da fonte. Para ele, “é preciso de uma vez por todas declarar a falência de um método que se enraizou profundamente no sistema universitário: as pesquisas que conduzem ao estudo das fontes ou das influências” (p.17).

Portanto, a teoria de literatura comparada adotada como base para as análises comparativas preocupa-se em investigar como podem ser estabelecidos diálogos entre o poema modernista “A onda” (1960), de Manuel Bandeira, e o poema concretista, “Um movimento” (1956), de Décio Pignatari. Além disso, preocupa-se em inverter a lógica dos estudos comparados tradicionais, uma vez que os movimentos, os autores e as obras mutuamente iluminam uns aos outros, sem considerar a ordem cronológica, hierarquia ou originalidade. A partir dessa concepção, entende-se que:

Agora, contrariamente ao que ocorria antes, o texto segundo no processo da comparação não é mais apenas o “devedor”, mas também o responsável pela revitalização do primeiro e a relação entre ambos, em vez de unidirecional, adquire sentido de reciprocidade, tornando-se em consequência, mais rica e dinâmica. (COUTINHO, 2003, p.20).

As análises subsequentes serão pautadas, principalmente, no conceito de transtextualidade, conforme concebido por Gérard Genette em sua obra *Palimpsestos: a literatura de segunda mão* (2010). Ao longo dos capítulos, “Cinco tipos de transtextualidade, dentre os quais a hipertextualidade” e “Algumas precauções”, traduzidos, respectivamente, por Luciene Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho, Genette apresenta como a teoria da transtextualidade ou transcendência textual pode ser compreendida a partir de cinco abordagens diferentes, dentre elas, a intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade, hipertextualidade e arquitextualidade e como estas podem dialogar entre si.

Vale ressaltar que o conceito da hipertextualidade e suas aplicações são enfatizados pelo autor ao longo dos capítulos supracitados. Para ele, a hipertextualidade diz respeito à toda relação que une um texto B a um texto A, em que um texto deriva de outro preexistente a ele. Conforme é destacado por Genette: “Entendo por hipertextualidade toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) a um texto anterior A (que,

naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota de uma forma que não é a do comentário” (2010, p. 18).

A relação hipertextual é compreendida como uma transformação, que pode ser simples e direta ou complexa e indireta, aqui entendida como imitação, dependendo da forma como os elementos textuais de uma obra são percebidos dentro de outra. Segundo o autor, a transformação ainda pode ser de uma outra ordem,

em que B não fale nada de A, no entanto não poderia existir daquela forma sem A, do qual ele resulta, ao fim de uma operação que qualificarei, provisoriamente ainda, de transformação, e que, portanto, ele evoca mais ou menos manifestadamente, sem necessariamente falar dele ou citá-lo. (GENETTE, 2010, p. 18).

Em suma, para Genette não há textos sem transcendência textual, esse é um aspecto universal da literariedade, pois “é próprio da obra literária que, em algum grau e segundo as leituras, evoque alguma outra e, nesse sentido todas as obras são hipertextuais” (p.24). Sendo assim, será possível estabelecer diálogos e verificar confluências literárias entre os poemas dos respectivos autores selecionados, analisando-ø esteticamente, tematicamente e estruturalmente pensando em como a leitura de uma obra ilumina a de outra.

2. Modernismo e Concretismo: confluências poéticas

“A Onda” – Manuel Bandeira (1960)

O poema “A onda”, publicado em “Estrela da Tarde” (1963), obra do autor modernista Manuel Bandeira, é composto por vinte e duas palavras que se assemelham foneticamente e que são consecutivamente repetidas ao longo dos versos. O substantivo “onda” é repetido por seis vezes, o advérbio de tempo “ainda”, o advérbio de lugar “aonde” e o verbo “andar”, conjugado no presente do indicativo, repetem-se três vezes ao longo do poema. Tal fenômeno pode ser compreendido como o repetitivo movimento que a onda do mar produz, que vai e vem:

Fonte: Bandeira (1960).

Os aspectos visuais do poema são enfatizados na forma como as palavras encontram-se distribuídas ao longo da página, sugerindo a ideia de movimento da onda. A sonoridade do poema consiste na reprodução constante dos fonemas /Λ/, /õ/ e /e/ que exemplificam uma perfeita assonância rítmica e um lirismo visual presentes no texto. Há liberdade formal das palavras na medida em que é perceptível a não linearidade dos versos livres e brancos, por não apresentarem rima e métrica. Vale destacar que a sentença “onde anda a onda?” pode ser entendida como uma tentativa de ruptura com a ordem sintática tradicional, uma vez que a frase, do ponto de vista da gramática normativa, deveria ser “para onde anda a onda?”. Entende-se que o uso da preposição “para” poderia causar certa desordem no sentido, na musicalidade e no ritmo do texto, pois a predominância das vogais A, O e E (apenas duas consoantes N e D) provoca uma fluidez sonora ao poema.

Segundo os pressupostos estabelecidos por Ezra Pound em *Abc da literatura* (2013), “A onda”, por apresentar os elementos sonoros supracitados que se repetem, aspectos visuais, e uma disposição das palavras na página que representa um movimento, pode ser lido a partir do conceito de fanopeia, ou seja, “um lance de imagens sobre a

imaginação visual” (p.11). Tal modalidade de poesia pode ser aplicada ao poema na medida em que as palavras são utilizadas e dispostas na página, projetando uma imagem na imaginação do leitor, a qual simula o movimento de uma onda sobre a retina mental de quem o lê.

De acordo com a Física⁴, a onda é uma perturbação que se propaga através do espaço e em determinado período, desde o ponto que é produzida, transportando energia. Ao analisar o poema, percebe-se o emprego repetitivo dos termos “ainda” e “onde” classificados, respectivamente, como um advérbio de tempo e um advérbio interrogativo de lugar, que pode ser compreendido como um espaço. Metaforicamente, pode-se entender a escolha de tais advérbios levando em consideração a própria definição de onda estabelecida pela Física, como sendo algo que se desloca em determinado espaço e tempo. Dessa forma, é possível estabelecer uma relação entre a semântica e o signo da onda, os aspectos literários e físicos do poema.

3. Um Movimento” – Décio Pignatari (1956)

O poema “Um movimento” (1956), do autor Décio Pignatari, pertence à fase orgânica ou fenomenológica da poesia concreta em que “predominam elementos em dispersão semântica e mais dificilmente controláveis” (CAMPOS, 1972, p.134). Nele são utilizadas técnicas de fragmentação e desarticulação de palavras ou letras que formam outras palavras, gerando uma dispersão semântica na qual o sentido do poema se encontra espalhado ao longo da página, conforme é perceptível na desarticulação da letra M que dá origem a outras palavras em que a mesma letra aparece, como exemplo: comondo, além, nuvem, miragem, combate, entre outras.

⁴ Definição disponível em: <https://moodle.ufsc.br/mod/book/view.php?id=504285&chapterid=2650>.

Fonte: Pignatari (1956).

Além disso há uma espécie de “coluna”, um eixo no poema composto pela letra M, conforme pode ser visualizado na figura acima. Augusto e Haroldo de Campos, em *Poetas do Modernismo* (1972), afirmam que: tal eixo-estrutura conduz tipograficamente a leitura do poema e que, dessa forma, as palavras se armam ao redor do eixo como se fossem peças de um móbile. Eixo⁵ pode ser definido como uma “linha reta em torno da qual um corpo qualquer executa, real ou imaginariamente, seu movimento de rotação”. “Um movimento” apresenta um eixo que orienta o movimento de rotação das palavras que compõem o poema e, portanto, implica na ideia de giro. Portanto, a ideia de movimento presente no poema se dá tanto pela sua estrutura, sua estética, ou seja, a forma como as palavras encontram-se dispostas ao longo da página, girando em torno de um eixo estruturante, quanto por sua palavra-tema, a qual é “movimento”, que é constante e vivo.

Sabe-se que uma das essências estéticas do movimento futurista expressas em seus manifestos e, conseqüentemente, da modernidade é a tentativa de expressar e capturar por meio das obras literárias e artísticas a percepção dos objetos em movimento. Igualmente, em “Um movimento”, percebe-se a expressão desse movimento que permeia as palavras que estão conectadas a um móbile girando em torno de um eixo que o estrutura.

⁵ Definição encontrada no dicionário eletrônico Michaelis. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/eixo>.

Portanto, é possível estabelecer uma relação entre os ideais estéticos futuristas, presentes em manifestos, esculturas e pinturas, que privilegiavam a expressão autêntica do movimento, e o poema “Um movimento”, tendo em vista que este contempla a importância da modernidade na literatura e algumas das suas inovações estéticas, filosóficas e científicas. Além do mais, apresenta a ruptura com o academicismo e seu formalismo estético ao desconstruir os versos que são concebidos livremente ao longo da página, pois não há linearidade métrica, conforme propunham os autores concretistas em sua *Teoria da Poesia Concreta*:

Já a poesia concreta se enquadra em outra dimensão histórico-cultural. Responde, seguindo as linhas de clivagem de uma evolução de formas já mais de uma vez traçada, que pôs a nu a “crise do verso” [...] Poesia concreta: produto de uma evolução crítica de formas. Dando por encerrado o ciclo histórico do verso (unidade rítmico-formal), a poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural”. (CAMPOS; CAMPOS; PIGNATARI, 2006, p.193; 215).

Cabe ressaltar que o poema é composto por dezenove palavras, a saber: o artigo “um” que se repete por três vezes, os substantivos “movimento” repetido duas vezes, “nuvem”, “miragem”, “combate”, “ira”, “horizonte”, “campo” o verbo compor flexionado no gerúndio “compondo”, o advérbio “além”, a preposição “da”, a preposição “de” que se repete duas vezes, o adjetivo “puro”, a preposição “num” e o adjetivo “vivo”. Portanto, há a predominância de sintagmas nominais ao longo do poema, implicando na redução da linguagem ao mínimo essencial, pois “compor” é o único verbo presente no poema e pode ser entendido e explicado a partir do fenômeno de derivação que ocorre, em que outras palavras são compostas a partir da letra “M”, conforme supracitado.

Considerações finais

Muitos são os aspectos que se aproximam e dialogam entre o poema “A onda” e “Um movimento”, como a predominância de sintagmas nominais para descrever ações, a liberdade dos versos que não apresentam rima e métrica, assim como as palavras que são dispostas ao longo da página configurando a ideia de movimento.

À guisa de conclusão, com as análises comparativas elaboradas, foi possível verificar elementos estruturais, temáticos e estéticos que dialogam entre os poemas, compreender como a leitura e interpretação de um pode iluminar a de outro e, assim, identificar como a poesia moderna pode ser relida e transformada hipertextualmente.

Referências bibliográficas

AZEVEDO FILHO, Leodegário Amarante de. **Poetas do Modernismo: antologia crítica**. Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1972.

BANDEIRA, Manuel (org.). **Antologia Poética**: Manuel Bandeira. São Paulo: Global, 2020. Organização André Seffrin. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/185247/epub/0?> Acesso em: 13 ago. 2021.

CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. **Teoria da poesia concreta**: textos críticos e manifestos. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2006.

CAMPOS, Haroldo de. **A arte no horizonte do provável**. São Paulo: Perspectiva, 1969.

CANDIDO, Antonio. **Iniciação à Literatura Brasileira**: resumo para principiantes. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007.

COUTINHO, Eduardo F. **Literatura Comparada na América Latina**: ensaios. Rio de Janeiro: Ed. Uerj, 2003.

GENETTE, Gérard. **Palimpsestos**: a literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Viva Voz, 2010.

POUND, Ezra. **Abc da literatura**. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2013. Tradução de José Paulo Paes e Augusto de Campos.

SANTIAGO, Silviano. **Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural**. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro:**
apresentação dos principais poemas, manifestos, prefácios e conferências vanguardistas, de
1857 até hoje

2.3. Na contramão da Semana de Arte Moderna: autores fora dos padrões do Modernismo

Jorge Eduardo Magalhães²⁸

Resumo: Na efervescência dos anos 20 do século passado, o mundo e o Brasil passaram por transformações, principalmente nas artes. No contexto das Vanguardas Europeias e na Semana de Arte Moderna, esta última renovando a estrutura da arte no Brasil, principalmente na Literatura, alguns grupos e autores, caminhavam na contramão desses novos conceitos artísticos, como foi o caso dos Parisienses, na cidade de Niterói, então capital fluminense, que escreviam sonetos satíricos e o escritor Raul de Polillo, com sua prosa decadentista, permanecendo ainda poucos conhecidos nos cânones literários.

Palavras-chave: Modernismo; Literatura; Contramão.

Abstract: In the effervescence of the twenty years of the last century, the world and Brazil passed for transformations, especially in the arts. In the context of the European Vanguards and the Modern Art Week, this latter one renewing the structure of arts in Brazil, mainly in the Literature, some groups and authors, walking against these new artistic concepts, as was the case of the Parisians, in the city of Niteroi, then the capital of Rio de Janeiro, who wrote satirical sonnets and the writer Raul de Polillo, with his decadent prose, still being little known in the literary canons.

Keywords: Modernism; Literature; Against Concepts.

Introdução

Sem sombra de dúvidas, a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, foi um divisor de águas não só para a Literatura, mas também para a arte brasileira de uma forma geral, sofrendo uma verdadeira reviravolta tanto em seus conceitos quanto em sua estrutura.

Em meio a esse contexto, na cidade de Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, um grupo de sonetistas satíricos, conhecidos como “Parisienses”, por se reunirem

²⁸ Pós-doutorando em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; Doutor em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF); Mestre em Literatura Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Membro da Academia Luso-Brasileira de Letras, Cadeira 03, patronímica de Antônio Correia de Oliveira. Professor das Faculdades Integradas Campo-Grandenses. Romancista, contista, autor teatral e cronista do Portal Solidário Notícias.

no Café Paris, indo na contramão de todos os ideais modernistas que rompiam com as antigas estruturas.

Mais ainda na contramão, convivendo na mesma cidade e com alguns idealizadores do Modernismo, Raul de Polillo, justamente logo após a Semana de Arte Moderna, publica o romance *Dança do Fogo: o Homem que não queria ser Deus* e, dois anos depois, *Kyrmah: sereia do vício moderno*, ambos de caráter decadentista, inteiramente fora dos ideais modernistas.

A abordagem desse grupo da capital fluminense e do escritor paulista é tão importante quanto a Semana de Arte Moderna para melhor conhecermos aquela atmosfera da efervescência do modernismo como agente transformador da cultura brasileira com todos os seus cânones e contradições.

1. A proposta Modernista

Quando ouvimos falar em Literatura Brasileira da década de 1920, lembramos logo da Semana de Arte Moderna realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e os demais jovens paulistas, que tinham como finalidade colocar a cultura brasileira a par das vanguardas europeias, ao mesmo tempo em que pregavam a consciência da realidade brasileira.

Segundo Alfredo Bosi:

A Semana foi, ao mesmo tempo, o ponto de encontro das várias tendências que desde a I Guerra se vinham firmando em São Paulo e no Rio, e a plataforma que permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros, revistas e manifestos, numa palavra, o seu desdobrar-se em viva realidade cultural (BOSI, 1994, p. 340).

É importante destacar que, apesar de ser composta por uma maioria de origem burguesa, essa primeira geração do Modernismo, que teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, visava fomentar a cultura popular aproximando-se mais da linguagem do povo, falada nas ruas.

Foi justamente durante esse período de transição que jovens paulistas deram impulso ao movimento, a maioria deles pertencente a famílias burguesas, influenciados pelas Vanguardas Europeias, principalmente o Futurismo, idealizado pelo escritor e poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti.

Segundo Marcos Augusto Gonçalves:

A intransigência, na verdade, não se manifestava exatamente nos “primeiros tempos”, ou seja, cinco ou seis anos antes da Semana, quando um núcleo de jovens artistas, jornalistas e intelectuais, com ideias estéticas vagamente modernizantes, começou a se formar em São Paulo. Naquela ocasião, os mais sectários eram justamente os que se opunham às “aberrações” da arte moderna (GONÇALVES, 2012, p. 22).

Dentro dessas preliminares, de alguns anos que antecederam a Semana de Arte Moderna, esses jovens futuristas aumentaram o tom contra o discurso passadista em relação às artes. Em suma, a velha estética já se encontrava ultrapassada e esses moços estavam dispostos a renová-la.

Podemos afirmar que a primeira geração do Modernismo brasileiro, cujo marco inicial foi a Semana de Arte Moderna realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, foi a maior de todas e se estendeu até o ano de 1930, devido à sua proposta de ruptura com as estruturas do passado com suas reverberações nas gerações modernistas seguintes.

2. Os parisienses de Niterói

Nesta mesma década em Niterói, a então capital do estado do Rio de Janeiro, um grupo de poetas satíricos formado por Nestor Tangerini, Luiz Leitão, Renê de Descartes Medeiros, Luiz de Gonzaga, entre outros, reuniam-se, com frequência no extinto Café Paris para discutir literatura e declamar seus poemas, nome este que deu aos seus poetas frequentadores a alcunha de “parisienses”.

Segundo Nelson Tangerini:

No século XX, mais precisamente nos 1920, Niterói era tomada por assalto, no bom sentido, por uma plêiade de poetas magníficos. Eles se

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

reuniam no legendário Café Paris onde elaborava os jornais e revistas escrevia declamavam poesia o referido café foi demolido após incêndio no início da década de 1930 para a construção da ave Amaral Peixoto. Mas o Paris ainda vive na memória de muitos abnegados que guardam documentos da época e trabalham para que a memória literária de Niterói não caia no esquecimento.

São Paulo fervilhava. A Semana de Arte Moderna de 1922, comandada pelos paulistas Mário de Andrade Oswald Andrade, demorou, porém, a chegar à antiga Capital Fluminense ainda que esta estivesse próxima à Capital Federal onde morava o pernambucano Manuel Bandeira.

Muitos dos poetas “parisienses” eram exímios sonetistas. Dois deles, Luiz Leitão e Nestor Tangerini, transitavam entre a poesia satírica e a poesia dentro do metro exigido pelos antigos parnasianos, porém, mais conhecidos pela interessante poesia satírica que escreveram. (TANGERINI, 2010, p. 48).

Apesar de abordar temas atuais, com sarcasmo e lirismo, provavelmente por utilizar uma estrutura na época considerada ultrapassada e retrógrada, os Parisienses de Niterói passaram praticamente despercebidos pelos críticos literários e pela imprensa da época, algo que permanece até nossos dias, tendo em vista que a primeira geração modernista, que vai de 1922 a 1930, fomenta o rompimento com todas as estruturas do passado.

Observemos esta afirmação de Marcos Augusto Gonçalves, sobre a publicação no jornal A Gazeta:

Um texto na coluna “Notas de Arte”, no dia 13 de fevereiro, anunciava que um grupo de moços “namorados da sinceridade”, apresentaria, naquela noite, as novas orientações da arte, manifestação de força coletiva única na América do sul. (GONÇALVES, 2012, p. 32).

É válido ressaltar que a Semana foi o marco inicial do modernismo brasileiro, com a revisão da história, a volta às origens, pesquisando fontes quinhentistas, através de paródias e procurando um falar brasileiro, rompendo com a antiga estrutura de métricas e rimas.

Mas voltemos aos parisienses de Niterói. Nestor Tangerini, paulista de Piracicaba, autor de revistas como O tabuleiro da baiana e Gol; caricaturista e poeta satírico podia ser visto constantemente com seus amigos no Café Paris para falar de literatura e fazer trovas e sonetos que tratavam do cotidiano. Satirizavam a si mesmos ou uns aos outros, os seus

vícios, suas manias e nem na hora da morte deixavam de fazer troças com os companheiros – como o caso de Nestor Tangerini que, ao saber do falecimento de Luiz Leitão, o maior poeta humorístico fluminense, em 1936, escreveu uma trova onde os vermes, ao receberem o corpo de Leitão sepultado, comemoravam ter cachaça, conforme podemos verificar:

Quando ele à cova baixou,
Pleno de cana e de graça,
Um verme aos outros gritou:
- Moçada, temos cachaça!
(TANGERINI, 2010, p. 21).

Mesmo com um fato triste como o falecimento de um amigo e grande poeta niteroiense, poetas como Nestor Tangerini, dentro daquele contexto, não deixavam de perder o bom humor; de uma forma satírica rendendo uma homenagem ao amigo poeta.

Exaltavam a bela Atalá, linda moça niteroiense que arrancava suspiros dos parisienses; faziam soneto-propaganda para as lojas da cidade e ainda satirizavam as senhoras casadas que se mostravam zangadas com rapazes galanteadores, mas acabavam dizendo o endereço de suas casas, conforme podemos observar neste soneto de Nestor Tangerini:

CENAS DO RIO

Certa dama estava em paz,
no ponto esperando o bonde,
quando se chega um rapaz,
a quem zangada responde:

– Deixe-se moço de graça!
Insiste o moço: – Onde mora?
– Meu Deus! Que horror! Que desgraça!
Se vem meu marido agora!...

E a dama que o caso teme,
Diz-lhe logo ansiosamente:
– “Me” deixe!... Moro no Leme...

– “Me” deixe! ... Sou dona Ivete...
Moro à Rua São Vicente...

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

“Me” deixe... No Trinta e Sete...
(TANGERINI, 2011, p. 33).

Percebe-se que o poeta paulista, radicado na cidade de Niterói, é um exímio sonetista, aborda um tema satírico e do cotidiano, mesclando entre o clássico, na estrutura, e o popular, retratando um fato que pode ser considerado corriqueiro e até atual, ainda em nossos dias.

Embora escrevessem sonetos e, de forma geral, poemas com rimas e métricas lembrando claramente o estilo parnasiano, podemos considerar que os parisienses formavam uma espécie de Modernismo Fluminense ainda muito pouco conhecido e estudado pelo seletto meio acadêmico.

3. Raul de Polillo: um decadentista em meio à efervescência do Modernismo

Também na contramão do Modernismo, podemos citar Raul de Polillo, muito conhecido pela sua tradução de *Decameron*, de Boccaccio; entretanto, no mesmo mês em que ocorria a Semana de Arte Moderna, datava seu romance *Dança do fogo*, o homem que não queria ser Deus, com estilo decadentista, que se caracteriza pela descrença na felicidade humana, no tédio, na busca de sensações mais fortes, bem típico do final do século XIX e início do XX.

Segundo Helena Parente Cunha:

Aos decadentistas a velocidade furiosa do progresso e as respectivas mudanças parecem problemas de ordem patológica, em confronto com o ritmo de épocas anteriores. Segundo a visão decadentista, a literatura deveria libertar-se de toda contaminação com estruturas intelectualísticas e com intromissões culturais (CUNHA, 1992, p. 156).

Conforme podemos perceber, o universo decadentista apresenta conflitos entre o presente e o passado, cujo progresso traz alguns desvarios e sua literatura é isenta das tendências que a cultura exerce e pelos cânones impostos por qualquer tipo de grupo intelectual.

Sendo assim, a obra de Polillo segue o caminho do decadentismo fora dos padrões impostos, de certa forma, pelo grupo que organizou a Semana de Arte Moderna, contemporâneos e muitos dos quais, convivas do escritor e célebre tradutor de *Decameron*.

Segundo Júlio França e Daniel Augusto P. Silva:

Poucos autores da literatura brasileira produziram obras tão transgressivas como as de Raul de Polillo. Além de personagens dominados por desejos pedófilos e necrófilos, seus livros apresentam orgias ritualísticas, missas negras, descrições detalhadas de autópsias, assassinatos violentos e crimes variados. Publicados pela editora de Monteiro Lobato e escritos em plena efervescência dos anos 20, quando as ideias modernistas de vanguardas começavam a tomar o ambiente cultural brasileiro, seus dois romances, *Dança do Fogo: o Homem que não queria ser Deus* (1922), e *Kyrmah: sereia do vício moderno* (1924), associam-se, anacronicamente, a uma outra tradição literária: à da prosa de ficção decadente (FRANÇA, SILVA, 2017, p. 110).

As obras de Polillo tiveram uma recepção negativa por parte da crítica, pois andavam na contramão das propostas do Modernismo, pois apesar de frequentar o meio artístico-intelectual de São Paulo, nem sempre se mostrou entusiasta aos artistas associados à vanguarda modernista.

Observemos esta afirmação de Brito Broca, em relação à prosa decadentista:

Toda essa literatura sensacionalista — e não recordamos senão algumas obras, de memória — passou sem deixar vestígio. Aliás, na maioria dos casos, foi apenas subliteratura. Não podemos, porém, deixar de reconhecer-lhe a significação como documento de uma época. (BROCA, 1991, p. 372)

Tal rejeição à prosa decadentista, mais especificamente, em nosso objeto de estudo, à prosa de Raul de Polillo, provavelmente seja o responsável para que os dois romances citados, ambos publicados pela Editora Monteiro Lobato, em 1922 e 1924, respectivamente, tenham apenas uma única edição e, até os nossos dias, sejam praticamente ignorados pelos cânones e pela crítica literária.

Publicado em 1922, em plena efervescência da Semana de Arte Moderna, *Dança do Fogo: o Homem que não queria ser Deus*, narrado em primeira pessoa, tem como narrador-personagem um artista plástico obcecado pela morte, repleto de sadismo e que, ao visitar a irmã em um internato, sente certo desejo por Alina, uma órfã espanhola, colega de escola de Nenê, sua irmã; em um surto de sadismo, empurra-a da escada e cai morta. Eugênio, o narrador-personagem, ainda descreve a vontade de contemplar o cadáver de Alina em decomposição, conforme podemos observar neste trecho do romance de Polillo:

Imaginei ainda o estado que em que ela devia estar dentro das paredes eternas: – os olhos – duas estrelas rutilantes – magníficos, mesmo quando falhavam nos ímpetos da nevrose infantil teriam apodrecido àquela hora. Talvez nem existissem mais. E, nas cavidades, onde rolaram como relâmpagos, durante poucos anos, as duas pupilas de sol - quem sabe que ágape isolador e horrendo teria feito os vermes? - Eu via estampadas no cérebro as conchas verminosas, com, no fundo, os grãos de areia que o vento atirava sobre as pupilas imóveis, quando ela morreu. Os grãos de areia, os vermes, o olhar sem luz... É, pois, verdade que a morte passa a flagelando e aniquilando completamente as vidas? E a boquinha vermelha, que emitiria as risadas, exasperando-me os nervos – como estaria agora? Quais os vermes que primeiro lhe eivigaram a virgindade dos lábios, lhe beijaram o carmim pálido da boca? (POLILLO, 1922, p. 88-89).

Verificamos, nesse trecho, o verdadeiro gozo pela morte ao imaginar o cadáver de Alina, a menina que ele assassinou, decompondo-se no sepulcro, deixando claro todo o seu sadismo patológico. Eugênio chega pagar o coveiro para violar o túmulo de sua vítima, mas desiste de ir em frente.

O livro é um pseudodiário, escrito em 1914, como se alguém o tivesse encontrado em um manicômio; o interessante é a data em que é finalizada a escrita ou a leitura, logo após a Semana de Arte Moderna, em sua plena efervescência; tanto que ao final do livro temos como data o dia 20 de fevereiro daquele ano, ou seja, logo após a Semana de 22.

Publicado em 1924, o romance *Kyrmah: sereia do vício moderno* também apresenta uma temática pouco convencional para os padrões da época. O citado romance de Polillo é taxado, por exemplo, por Motta Filho, do *Correio Paulistano*, como um “lamentável mau gosto”.

Assim como *Dança do fogo*, *Kyrmah* também é escrito em forma de diário, sendo dividido em duas partes, “Tenebrália” e “Arco-íris da nevrose”, cujo enredo narra a trajetória do poeta Rodrigo, que conhece uma mulher, através de cartas apaixonadas, e que o leva a conhecer estranhos artistas, que promovem missas negras e sabás demoníacos.

É válido ressaltar que tanto os Parisienses da cidade de Niterói quanto Raul de Polillo foram transgressores para suas épocas e talvez, por fugirem dos padrões modernistas da época, não conquistaram seus merecidos lugares nos cânones da literatura brasileira.

Considerações finais

Pode-se sugerir que a Semana de Arte Moderna, ao mesmo tempo em que revolucionou a arte – revisitando as fontes quinhentistas, em um processo de revisão histórica, baseado, principalmente na paródia, rompendo com as antigas estruturas, de certa forma – excluiu autores que mantiveram antigos estilos.

A Semana de Arte Moderna e, conseqüentemente, a primeira fase do Modernismo brasileiro, era agregador e segregador, tendo em vista, que apesar de não romper com o passado histórico e propor maior aproximação com a linguagem popular, de certa forma, segregava autores que não seguiam a sua “cartilha”.

Tanto o grupo de poetas fluminenses quanto o paulista Raul de Polillo foram ousados para a época, desvincilhando-se completamente das vertentes defendidas pelo grupo da Semana de 22, sem sombra de dúvida, caminhando na contramão do Modernismo e em toda a sua proposta de romper com as estruturas pretéritas, em uma linguagem mais próxima do povo. Podemos afirmar, assim, que Polillo e os Parisienses foram verdadeiros transgressores.

Referências bibliográficas

BOSI, A. **História concisa da Literatura Brasileira**. São Paulo: Cultrix, 2006.

BROCA, B. **Naturalistas, parnasianos e decadentistas: vida literária do Realismo ao Pré-Modernismo**. Campinas: Editora da UNICAMP, 1991.

CARVALHO, L. E. **A revista francesa L'Esprit Nouveau na formação das ideias estéticas e da poética de Mário de Andrade.** 372 fl. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.

CARVALHO, R. **Pequena história da literatura brasileira.** Rio de Janeiro: F. Briguet & C. Editores, 1937.

CHAGAS, M. **Movimento literário: “Dança do Fogo”,** Raul Polillo. A Gazeta. São Paulo, p. 5, 28 set. 1922.

CUNHA, Helena Parente. Decadentismo. In: SAMUEL, Rogel (org.). **Manual de teoria da literatura.** Petrópolis: Vozes, 1992.

FAUSTO, Boris. **História concisa do Brasil.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.

FILHO, M. A Semana Literária. **Correio Paulistano.** São Paulo, p. 4, 9 mar. 1925.

FRANÇA, Júlio. SILVA, Daniel Augusto P. Volúpias da estesia: a prosa de ficção decadente de Raul de Polillo. In: **Todas as Musas.** Nº 1, jul-dez 2017.

GONÇALVES, Marcos Augusto. **1922: a semana que não terminou.** São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

MUCCI, I. L. **Ruína e simulacro decadentista: uma leitura de Il Piacere,** de D'Annunzio. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1994.

NICOLA, José de, NICOLA, Lucas de. **Semana de 22: antes do começo, depois do fim.** Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2021.

PENTEADO, F. P. Movimento literário: o romance de Raul Polillo, Dança do Fogo. **A Gazeta.** São Paulo, p. 3, 4 out. 1922.

PEREIRA, L. M. **Prosa de ficção: história da literatura brasileira (de 1870 a 1920).** Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EdUSP, 1988.

POLILLO, R. **Dança do fogo: o Homem que não queria ser deus.** São Paulo: Monteiro Lobato & Co., 1922.

_____. **Kyrmah: Sereia do vício moderno.** São Paulo: Monteiro Lobato & Co., 1924.

RENNISON, Nick. **1922: cenas de um ano turbulento.** Tradução: Márcia Blasques. Bauru: Astral Cultural, 2021.

SILVA, D. A. P. Heróis, nevrosados e fatais: os vilões decadentes. **Anais do III Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, XV Painel Reflexões sobre o Insólito na Narrativa Ficcional**, Rio de Janeiro, 2017 [no prelo]

SILVA, Vítor Manuel da. **Teoria da Literatura**. Coimbra: Livraria Almedina, 2011.

SINZIG, F. P. O momento literário. **O Jornal**. Rio de Janeiro, p. 6, 3 fev. 1925. SODRÉ, N. W. Livros novos. **Correio Paulistano**. São Paulo, p. 21, 29 nov. 1936.

TANGERINI, Nelson. **Nestor Tangerini e o Café Paris**. Niterói: Nitpress, 2010.

_____. **Na taba de Arariboia**. Niterói: Nitpress, 2011.

TIETE, R. Às quintas-feiras: “Dança do Fogo”. **O Combate**. São Paulo, p. 1, 5 out. 1922.

2.4. Ensino e cinema: (res)significação em curso da imagem do herói professor

Deolinda Maria Soares de Carvalho¹

João Carlos de Carvalho²

Maria Dolores de Oliveira Soares Pinto³

Resumo: A proposta do presente estudo inclui pensar o percurso do professor herói dentro de filmes consagrados ao magistério. A partir da visão poliocular de Edgar Morin e do percurso do herói mítico de Joseph Campbell, propomo-nos avaliar a construção da imagem do professor em dezesseis filmes bastante divulgados e constantemente projetados como modelos de sacrifício e dedicação à causa da educação formal que enfrenta as forças de condicionamento do meio. Muitas vezes idealizado, o percurso do professor herói ganha um relevo inédito sob a nossa abordagem, já que o que está em jogo é a dança das máscaras para a afirmação de uma representação de conduta.

Palavras-chave: Cinema; Magistério; Professor; Herói.

Abstract: The purpose of this study is to think about the hero teacher's journey based in films devoted to teaching. From the polycule path of Edgar Morin by Joseph Campbell, we propose to evaluate the construction of the teacher's image in sixteen films that are widely publicized and constantly projected as models of sacrifice and dedication to the cause of formal education that faces the conditioning forces of the context. Often idealized, the journey of the hero teacher gains an unprecedented importance under our approach since, what is at the point, is the dance of masks for the affirmation of a representation of conduct.

Keywords: Cinema; Teaching; Teacher; Hero.

A figura docente atrai atenções nos mais diversos contextos sociais, sendo abordada no próprio âmbito acadêmico a partir de diferentes perspectivas ideológicas ou culturais. Nesse sentido, não há dúvida que se espera sempre muito do profissional educador. No caso, um aspecto de doação inevitável está sempre colado ao seu papel dentro do magistério. Mais do que uma arte, existe uma aura sacrificial que acompanha o sujeito que pretende abraçar a carreira em sala de aula. Aqui, queremos tratar da imagem professoral no cinema a partir de uma contextualização mítica-projetiva, apresentando uma compreensão abrangente sustentada pelo pensamento complexo por parte do

¹ Universidade Federal do Acre – Ufac. Doutora em Educação – UFF/RJ. E-mail: deofogo66@gmail.com

² Universidade Federal do Acre. Doutor em Teoria Literária – UNESP/São José do Rio Preto – SP. E-mail: jccfogo@bol.com.br

³ Universidade Federal do Acre. Doutora em Educação – UFMG/MG. E-mail: doloresspinto@gmail.com

educador, cujo princípio permite o diálogo entre o conhecimento científico e a vida, valorizando até mesmo o lúdico, entre questões simples do cotidiano que ajudam a compreender a dinâmica do ensino-aprendizado em muitas situações que o cinema comumente projetou por meio de seus heróis professores. O cinema, nesse sentido, nos traz as mais diversas possibilidades de análise e compreensão dessa dinâmica. Para Morin (2008), esse princípio do olhar abrangente “esforça-se por obter a visão poliocular ou poliscópica, em que, por exemplo, as dimensões físicas, biológicas, espirituais, culturais, sociológicas, históricas daquilo que é humano deixem de ser incomunicáveis”. (MORIN, 2008, p. 30) Por outro lado, haverá um liame que juntará as dezesseis películas estudadas aqui por meio dessa perspectiva complexa, onde as ações, ou iniciativas do mestre, ou não, dentro dos enredos, são fundamentais para que a engrenagem possa funcionar através de um objetivo que deva ser alcançado.

Partindo dessa premissa, buscamos, principalmente na teoria da formação mítica do herói, em Joseph Campbell, contribuições para a análise das imagens docentes no cinema para termos uma melhor compreensão dos trajetos propostos pelas tramas. Esse estudioso promove a observação dos fenômenos de forma particular, ao mesmo tempo pré-histórica e histórica, ampliando possibilidades para compreender o homem e a linguagem, o que motiva a observação em tela aqui do próprio profissional da educação, levando-nos a indagar: o que é ser professor ainda nos dias de hoje? Nossas experiências, ao longo de décadas em sala de aula, nos provocaram a refletir sobre uma imagem que reverbera no imaginário social, constituindo, inclusive, uma perspectiva trazida pelo imaginário cinematográfico e suas idealizações da atividade do magistério.

Os filmes podem ter forte funcionamento metafórico, como veremos, guardando simbolismos nos referenciais das propostas do ensino-aprendizagem, sendo compreendidos, nesse caso, como um “vínculo que liga e religa o mundo e as coisas ao coração da consciência; não só se vive e se morre por ideias, como também a morte dos homens é absolvida por imagens”. (DURAND, 1997, p. 434) Deste modo, o imaginário

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

se mostra distinto de ser paixão fútil, mas como uma ação eufêmica capaz de transformar o nosso universo segundo os desejos do homem. De modo que os elementos simbólicos formam o imaginário espiralante, cuja uma das funções seria levar o homem a um equilíbrio biopsicossocial diante da percepção da temporalidade e, conseqüentemente, da finitude. Essas atitudes imaginativas resultam na percepção, produção e reprodução de símbolos e imagens, mitos e arquétipos por meio da temática que envolve o magistério, dentro e também fora da sala de aula.

São muitos os filmes que abordam a imagem do professor em uma situação limite. Entre eles, um dos mais conhecidos é o emblemático *Ao mestre com carinho* (1967), por exemplo, que nos mostra o equilíbrio das ações docentes no controle entre superação, autoridade e intrepidez, desconstruindo a imagem inicial docente em uma Londres dos anos de 1960 que aproximava rapidamente a periferia dos anseios da classe média. O professor Mark Thackeray apresenta uma postura inovadora, vislumbrando uma relação transdisciplinar⁴ com os alunos, valorizando diferentes saberes no campo do conhecimento e na vida.

Outro filme que se destaca na longa filmografia voltada para a figura docente é *Escritores da liberdade* (2007), situado no final dos anos 1980. Assim, mostra a professora Erin Gruwell com uma postura que se harmoniza por meio da socialização mais íntima com a vida dos alunos. Embora essa harmonia seja conquistada por meio, também, de superação e intrepidez, traz ainda mais uma habilidade: a sabedoria intuitiva. Possui, desse modo, atributos heroicos, por transpor difíceis obstáculos na profissão e na vida.

Tanto o professor Mark como a professora Erin passam por um processo de superação, saindo transformados em seus percursos e transformando aqueles com quem trabalham. Contudo, ser professor pode encontrar representações para além do herói tradicional, na medida em que vai se construindo ao longo de sua jornada de vida, ao lado das suas ações em sala de aula. É esse tipo de professor que queremos abordar neste espaço, explorando sua simbologia nos filmes e, ainda, em sua prática cotidiana, buscando outras significações para a “figura-ação” docente. É a partir dessa força perceptiva que se enfrenta a expressão “em curso”, presente no título deste artigo.

Denota movimento contínuo, evocando, para nós, a imagem do rio. Este elemento possui riqueza representativa, pois “O simbolismo do rio e do fluir de suas águas é, ao

⁴ A noção de transdisciplinaridade apresentada aqui parte do paradigma da complexidade, mostrando a possibilidade de diálogo para além das disciplinas curriculares, conectando saberes diversos. Para Morin, “...a ciência transdisciplinar é a que poderá desenvolver-se a partir dessas comunicações, dado que o antropossocial remete ao biológico, que remete ao físico, que remete ao antropossocial”. (2008: p. 139)

mesmo tempo, o da possibilidade universal e o da fluidez das formas, o da fertilidade, da morte e da renovação”. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982, p.780) É nessa perspectiva que buscamos compreender o professor como sujeito inserido em uma jornada. Observando, além dos dois filmes citados, ainda outras quatorze películas que consideramos verdadeiras pérolas para a reflexão da ação pedagógica dentro e fora da sala de aula. Sem dúvida, os filmes se aproximam estruturalmente às possibilidades de desafios de inserção do sujeito em um meio sempre inóspito que os obriga a se reinventar para cumprir uma missão. Nem sempre, ao final, teremos a garantia de um sucesso irretocável por parte do professor-herói, ou mesmo quando este se ausenta como no filme *O clube dos cinco* (1985). A frustração, ou a sensação de derrota pode, paradoxalmente, se aproximar também de uma ideia de superação, e não prescinde nunca da imagem heroica.

Foi Morin (2014) quem chamou a atenção para a importância do cinema em nossa era: “[...] é a própria originalidade do cinema [...] de ele ser ao mesmo tempo arte e indústria, ao mesmo tempo fenômeno social e fenômeno estético, fenômeno que remete ao mesmo tempo à modernidade do nosso tempo e ao arcaísmo dos nossos espíritos”. (MORIN, 2014, p. 15) Sendo assim, a sala escura nos remete a vários artifícios que produzem uma problemática sem igual nessa era de valores voláteis em que estamos inseridos. Recupera a importância de prestarmos atenção em pequenos detalhes do cotidiano, depois de uma semana massacrante. Quantos filmes adaptados

de romances ou contos não estimularam o espectador a ler os livros inspiradores desses roteiros. O alcance do cinema é surpreendente. Mesmo que hoje esteja, em grande parte, nas plataformas *streaming*, não nos é de espantar que sua proposta de releitura sinestésica do mundo seja sempre instigante, principalmente quando temos roteiros baseados em testemunhos de experiências reais, o que acontece comumente quando se trata de filmes baseados em atividades de ensino. Sim, boa parte dos roteiros de filmes sobre a ação educacional é inspirada em relatos biográficos. São tantas experiências desafiadoras, por meio de estratégias que são criadas no calor da hora, entre tensões geradas pelo trabalho de uma proposta fundamental e genérica de descondicionamento, que permitem percebermos o quanto de riqueza simbólica pode ser extraído daí. É nesse jogo de dar e receber que se projeta a complexidade das relações ensino-aprendizagem. Primeiramente, precisamos compreender que a relação professor-aprendiz revela fissuras míticas a qual devemos estar atentos quando nos propomos partir para uma determinada problemática de crises geradas pelo condicionamento. O trabalho do professor seria o de tentar produzir questões que levem à superação de obstáculos, o que nem sempre acontece em todos os filmes que serão analisados aqui. No caso, essa intermediação pode produzir ecos de eras esquecidas, mas que inconscientemente podem ser despertadas por estratégias que recuperem as fraturas de constituição do imaginário coletivo.

Para Joseph Campbell (2007, 28), o herói, miticamente, é o sujeito que tem de completar um percurso e vencer suas limitações históricas pessoais e locais para tornar sua forma, de maneira definitiva, humana. Isso o faria mais sábio e capaz de transmitir suas experiências. Munido de um senso especial, o herói ouve o chamado, e se torna aquele que aprende. (Idem, p. 117) Sua proposta, no sentido inconsciente psicanalítico, é enfrentar os intercursos provenientes da castração imaginária. Conduz a necessidade de reconhecimento desse percurso e tenta traduzir para si, e para o outro, as melhores condições de enfrentar os abalos do processo. A relação professor-aprendiz tem muito a ensinar quando nos debruçamos para dentro da cratera do vulcão. O que se espalha são os fragmentos de lava presentes no caminho, tornando os seres, em intercurso de ensino-aprendizagem, itinerantes até o fim, ou até a próxima curva que precise de

ousadia para enfrentar os círculos do condicionamento. Os rituais de apresentação e risco produzem as cicatrizes necessárias em um imaginário e seus incêndios de reconhecimento. O aprendiz percebe no seu professor o portador dos “aspectos benignos de pai doador arquetípico” (Idem, p. 135), ou aquele capaz de produzir o “sangue-símbolo” a ser bebido para enfrentamento dos tropeços. O corte deixa de ser ameaçador; sendo apenas um viés a mais a ser reconhecido através do percurso em vários estágios. O herói (docente) fará a jornada munido da responsabilidade de compartilhar o corte simbólico, o que produzirá cicatrizes metafóricas, ou tampões provisórios ao aprendiz para o mergulho em si.

Para Campbell (2007, p. 142), “o problema do herói consiste em penetrar em si mesmo [...] em abalar e aniquilar esse nó essencial de sua limitada existência”. O herói está em busca de uma força original perdida, ou de uma força que o estimule a continuar. Esse é o aspecto básico que impulsiona a relação professor-aprendiz. Ambos estão envolvidos numa teia de necessidade de tradução do percurso. Saber o percurso indica as possibilidades de emancipação, de rememorar o próprio percurso e alardeá-lo para o outro que encontrará os ritos e suas “fraturas cósmicas”. O herói é forjado na própria limitação que o conhecimento impõe, por isso ele é sempre modelo humano, no fundo, pois não é infalível. Nas tradições tribais, Deus e deuses não se traduzem perfeitamente nas ações dos heróis. Estes não são meros mensageiros, no entanto, são condutores do processo, desafiadores do *status quo*. O herói não pensa apenas em si, e esse é seu principal contributo. (Idem, p. 150) Essa magnitude, que se traduz em ações, pode servir para o bem ou para o mal. Os filmes que se baseiam em experiências docentes enfrentam decisivamente as esferas do definitivo, incisivo e aplicativo. Uma ação mal medida pode levar ao desmoronamento de toda a arquitetura planejada no arcabouço do projeto de percurso. O herói identifica o obstáculo, ou seu êmulo, e conduz o gesto ritualístico para qualquer variável, porém, o mais importante é a liberação das energias vitais que alimentarão o universo. (Idem, p. 336) O que está em jogo é o desmembramento dos ritos em verdades coletivas que terão de ser necessariamente repetidas ou enfrentadas no percurso. Não há como fugir, mesmo no mundo moderno, mesmo numa sala de aula, dos apelos que o inconsciente “impessoal” (Idem, p. 368) produzirá de desafio e

consequente busca de estabilidade. O professor, imbuído das marcas de iniciação a serem compartilhadas com seus alunos ou aprendizes, tenta coordenar, em um mundo mergulhado em vaidades individuais, as forças dispersas que levam ao conhecimento e ao real aprendizado. Ou seja, aquilo que deve ser interiorizado e ser capaz de retraduzir o jogo de luzes e sombras do inconsciente da alma que vaga. Entre o risco e o reconhecimento, a intermediação do mestre pode ajudar a enxergar as melhores rotas em meio a variáveis, o que nem sempre permitirá a completude do percurso.

Muitas vezes, o docente se vê em encruzilhadas que vão além da sala de aula. Problemas financeiros, dificuldades de deslocamento, defasagem do aprendizado por parte dos alunos, em meio a apelos mediáticos do mundo cibernético, nos dias de hoje, que faz todo um universo de expectativas urgentes caber num pequeno aparelho de bolso e que é ligado, sem mais nem menos, no meio de uma explicação importante do conteúdo programático. Diante de todo um quadro trágico de não expectativas vindouras, é que pode se dar o enlace entre duas visões de mundo (mestre e aprendiz) que, no fundo, buscam o mesmo: redimir-se perante as forças do condicionamento e da impotência inercial. Eis o quadro que estimula produtores, roteiristas e diretores a empreenderem a aventura docente no cinema. Como sabemos, uma arte bastante cara de ser concluída e, por vezes, nem tão lucrativa. Mas a necessidade de trazer ao centro da cena as dificuldades de iniciação, percurso e (ou não) conclusão do herói professor, está no cerne que movimenta esse imaginário desafiador.

Pensemos, de início, o então clássico inspirador *Ao mestre com carinho*, de 1967, quando um engenheiro, de origem afro-americana, vai lecionar na Londres do final dos anos 1960. O quadro caótico que ele encontra serviu, sem dúvida, de mote para vários outros filmes com a mesma temática aproximada, como veremos. O que talvez chame a atenção logo no princípio é o fato de o magistério simplesmente servir como trampolim para a personagem aguardar algo “melhor” dentro da sua carreira. Ao final, Mark Thackeray, depois de se envolver com a vida marginal de seus alunos, todos frutos das periferias proletárias de Londres, e perceber que poderia ajudar a mudar aqueles destinos, opta enfim pela carreira docente. Aquele sujeito descomprometido torna-se um herói por vários motivos. Em primeiro lugar, ele ouve o chamado. Não deixa que as

limitações sociais de seus alunos adolescentes impeçam que ele leve o aprendizado até eles, inclusive, proporcionando uma ida ao museu. Ele se permite transmitir suas próprias experiências e não deixa se subjugar pelos fantasmas da impotência, já absorvidos por outros colegas que tentam desestimulá-lo no trajeto. Mark Thackeray se propõe ser o modelo de correção, versus o desmazelo em que vivem seus alunos e os próprios colegas de magistério. Tenta impor uma disciplina para que o percurso seja realizado em parceria, pelo bem coletivo. São inúmeros os exemplos no filme em que o mestre chama a atenção para que seus pupilos possam melhorar a correção dos corpos ou a própria higiene pessoal. Ele sacrifica sua individualidade em nome desse coletivo. Todo o universo só poderá funcionar se a turma estiver integrada a esse propósito comum. Ao final do percurso, a gratificação: o professor consegue convencê-los das opções de saída do condicionamento social. Os fantasmas da impotência são vencidos de lado a lado, pois há uma aceitação mútua do outro.

Não há como negar que a trajetória de Mark Thackeray revive as marcas dos protótipos originais de heroicidade que vêm de nossos apelos de inconsciente tribal e cósmico. É básico entendermos isso como uma maneira de perceber as sutilezas que envolvem a relação professor-aprendiz. No filme em questão, fica claro que os alunos o veem como um “pai castrador”, no princípio do relacionamento. Ou aquele que deve ser desafiado, ou um êmulo que poderá ser testado a fim de saber se serve para pertencer ao meio como modelo de conduta a ser seguido. Como estrangeiro, e afrodescendente, seus modos muito requintados, sua maneira de falar, podem parecer como impertinências àquele ambiente desafiador de brancos pobres, em sua maioria. Mas justamente, superando os obstáculos colocados para quem ele deve ensinar, é que tornará possível estabelecer novos paradigmas e propor uma mudança de regras e, nesse caso, os objetivos dos ritos iniciais promoverão o processo de reconhecimento como uma maneira de estabelecer novas pontes entre a total falta de melhores expectativas para aquele grupo e uma possível libertação. Paradoxalmente, essa libertação dos princípios tribais que transformava aquela turma numa espécie de gangue, em certa medida, significa que o inconsciente coletivo continua tão poderoso como se aquela sociedade moderna do fim dos anos de 1960 fosse obrigada a reviver todo o percurso de seus ancestrais como uma

maneira constante de autoafirmação em um meio inóspito e altamente competitivo. Thackeray e a turma aceitaram o percurso e aprenderam juntos, com suas projeções de imagens, tornando-os mais tolerantes em relação ao diferente.

Um filme muito próximo, em temática de superação a este último, foi *A história de Ron Clark* (2006), também intitulado *O triunfo*. Baseado em fatos reais, a personagem Ron Clark, professor primário numa cidade da Carolina do Norte, em meados dos anos 1990, resolve deixar seu posto confortável no interior para se arriscar à carreira do magistério no Harlem, em Nova Iorque, nos EUA. Diferentemente de Mark Thackeray, Ron Clark tem plena ciência da sua vocação docente para crianças desde o início. Apesar das dificuldades iniciais, pois se vê rejeitado quase em uníssimo pelos alunos, a protagonista insiste e acaba se integrando plenamente à turma e a torna vitoriosa nos testes finais. É sua plena capacidade inventiva que permite que ele se aproxime mais intimamente de indivíduos desintegrados ainda na infância, em meio a famílias desestruturadas e sem expectativas de mudar alguma coisa por meio da escola. Tal como Thackeray, ele tem uma visão poliocular e não se limita a ficar preso à sala de aula ou à mera programação de currículo. Ao enfrentar todo o sistema, que procura separar turmas por critérios de desempenho, fica patente que o processo de reconhecimento o torna um herói predestinado. A fé no indivíduo é fundamental nesse sentido. É basicamente um sentimento de superação estadunidense de igualdade que o movimenta e o faz acreditar que o processo de integração é inevitável. Como herói predestinado, ele se deixa imolar em público para doar o seu “eu” em nome da superação coletiva. Ele se reconhece nos seus próprios alunos, e isso o faz apto a enfrentar os obstáculos. Há um apelo mítico aí extraordinário que permite a travessia. Sem essa crença em si, que leva ao autoconhecimento, ele, com certeza, fracassaria.

Em outra película muito significativa desse processo de superação em sala de aula, temos *Os escritores da liberdade* (2007). Baseado também em fatos reais, o modelo é muito próximo dos dois anteriores em termos de estrutura de aventura mítica. A vocacionada professora Erin Gruwell, desde o princípio, decide trabalhar numa escola pública de periferia violenta de Los Angeles, no final dos anos 1980. Diferente

dos outros dois contextos anteriores, ela encontra uma sala problemática dividida por etnias que, fora do ambiente escolar, se tornam verdadeiras gangues que disputam seus espaços e valores “raciais” nas ruas. Era um momento decisivo de integração nas escolas públicas americanas. Professores antigos sentem nostalgia da época em que não tinham de lidar com essa fragmentação. Erin Gruwell é uma idealista por excelência e paga um alto preço se separando do marido que não entende a sua dedicação a uma aparente “causa perdida”. Depois de rejeitada peremptoriamente por todos os grupos da sala, a branca, de classe média, Erin Gruwell, terá de se afirmar por seu lado humano e conseqüentemente ser aceita por toda a turma. Seu trabalho mais surpreendente, poliocular também, permite unir aqueles grupos em torno de uma causa comum e provar que podem superar as limitações do meio. Ela é capaz de fazer com que os alunos se identifiquem com a trajetória de Annie Frank, a ponto de receberem a visita da mulher já idosa que ajudou a esconder a família judia dos nazistas em Amsterdã, na Segunda Grande Guerra. Os próprios alunos são identificados como heróis nesse momento mágico do filme. Por outro lado, Erin Gruwell vê sua vida privada comprometida, como já foi mencionado, pois quanto mais empatia ela consegue com seus alunos, mais ela perde no seu matrimônio. Toda essa dedicação tem os seus frutos, pois os resultados dos exames finais são surpreendentes, além de tornar seus alunos mais interessados em querer continuar estudando ao lado da professora modelo.

A trajetória de heroicidade de Erin Gruwell é exemplar, de fato. Ela desde o início se sente compelida a mergulhar e extrair ao máximo de um mundo que a rejeitaria pela sua cor de pele clara, por sua educação refinada ou por seus propósitos humanitários. Ela quer ensinar seus alunos a se movimentarem dentro de um espaço maior, doando seu lado pessoal em prol do coletivo. Passa conhecimento formal e estímulos para que as forças do condicionamento social sejam combatidas na raiz. Em um momento chave, ela consegue mostrar, com um discurso inflamado, que nenhum ódio ou preconceito, ou mesmo uma morte honrosa em nome de qualquer princípio de grupo, tem sentido em relação às promessas maiores de vida. Annie Frank é evocada justamente porque ela representa a luta contra a gangue mais perversa de todos os tempos, formada pelos nazistas. Erin Gruwell demonstra que tripudiar de uma parte da anatomia de um negro

só faz repetir a intolerância que vai levá-los ao ostracismo e ao esquecimento. Lutando, portanto, em prol da memória daqueles alunos adolescentes, completamente perdidos em seus labirintos de permanência, a mestre demonstra como é importante criar laços entre si e o conhecimento formal transmitido, assim como, também, para que algo de valor realmente perdure através do tempo. Sua trajetória foi completa e reconhecida, como nas narrativas míticas primevas projetando imagens decisivas para que seus alunos a pudessem seguir.

Porém, antes, foi o filme *Conrack* (1974) que tornou mais problemático o percurso do herói professor quando a questão da integração era ainda um pequeno esboço no imaginário americano no final dos anos 1960. Esse é outro filme também baseado em fatos reais. O branco Pat Conroy, que na juventude fora um racista empedernido, chega a uma ilha na Carolina do Sul, habitada por negros pobres. Seus alunos crianças são praticamente analfabetos e ignorantes do mundo fora do seu ambiente original. Não fica claro se a vocação para o magistério já havia sido despertada, antes de entrar em contato com os problemas de precariedade material e psicológica da escola. Mas, desde o início, a protagonista toma as rédeas e produz uma série de inovações diante de uma turma bastante apática. Aos poucos, ele começa, também, munido de uma visão poliocular, a construir um percurso sedutor para ampliar o percurso daquela gente ao seu lado. Ensina seus alunos a apreciarem música clássica, a nadarem, a escovar os dentes etc. Entretanto, nos deparamos com visões conservadoras de mundo ainda muito arraigadas, nas figuras da diretora da escola e do chefe de Conroy que o impedem de completar o seu percurso, apesar de receber o apoio das famílias dos alunos. Nesse caso, o sucesso de Conroy é o passaporte para a sua derrota, ou seja, ele não consegue completar a jornada. E por que isso acontece dentro do percurso prometido? Apesar de vencer as limitações históricas, a ruptura proposta pelos seus métodos pedagógicos foi muito radical para aquele meio. Sua inteligência como herói se limitou a se centrar apenas na problemática da vida na ilha que, na sua visão, deveria se abrir abruptamente para o mundo. Quando se deu conta que teria de fazer um processo de convencimento para os que detinham o poder de mantê-lo ou não no cargo, já era tarde. Sequer obteve o apoio da diretora que, de certa maneira,

simpatizava com ele, apesar de não concordar com seus métodos. Conroy acaba então demitido contra a sua vontade, pois a sua identificação com o processo missionário do herói professor acabou sendo total.

No percurso em *Conrack*, o sucesso do professor com os alunos e habitantes da ilha vem do fato de ele partilhar seu lado humano com todos eles. Ele luta, claro, contra as forças do condicionamento limitante que aqueles moradores da ilha estão aparentemente condenados. Ele traz uma fé desmedida nos valores em transição que levarão ao processo de integração daquele país, apesar de isso não ser abertamente proferido no filme. São novos tempos, contagiados pela luta dos direitos civis nos EUA. Ele pode dizer de maneira bastante sincera que perseguia negros em sua juventude, mas que isso, de fato, ficou no passado. O passado, no caso, não impede que ele siga em frente. A ideologia da igualdade se torna a sua mais poderosa ferramenta nessa cruzada pelo bom ensino. Mas, como vimos, por outro lado, seu percurso fica pela metade, o que significa que a integração sonhada ainda terá de esperar algumas décadas para se acelerar, a ponto de aquele país eleger um presidente afrodescendente no limiar do século XXI. No atual momento, conflitos raciais ainda são comuns nos EUA, mesmo diante de tantas injustiças já superadas. As habilidades e vocação de Conroy para o magistério acabaram, por outro lado, sendo instrumentos limitantes para lidar com as forças do condicionamento fora do próprio exercício pedagógico em si. Pode-se falar em uma semente lançada, mas, em termos concretos, a vida da ilha pouco mudará mesmo com a passagem “revolucionária” de Pat Conroy por lá. No plano do trajeto do percurso, sua forte personalidade individual foi um empecilho para que ele próprio, ao final, pudesse completar o percurso heroico. Essas variáveis do mundo moderno acrescentam novos ingredientes à construção complexa do perfil do herói professor.

Um filme muito próximo da temática da “jornada interrompida”, ou do processo de reconhecimento pela metade, é *Sociedade dos poetas mortos* (1989). John Keating é admitido em um colégio americano ultra tradicional, no final dos anos 1950, onde, um dia, ele havia estudado. Diferente dos filmes anteriores citados, seus alunos pertencem a classes privilegiadas. Portanto, a escola tem o propósito claro de torná-los vencedores numa sociedade capitalista altamente competitiva. John Keating é provido de

habilidades dramáticas extraordinárias para aumentar o interesse de seus alunos para o ensino de literatura. Estimula-os a reviverem a “Sociedade dos Poetas Mortos”, uma espécie de confraria que celebra principalmente as vozes dos vates românticos do século XIX, cheios de idealismos e romances imaginários. O grupo de alunos se deixa embriagar por aquele estado poético contagiante e leva em frente a ideia do “carpe diem” propalada pelo mestre. Viver cada dia como se fosse o único. Na verdade, o propósito de Keating é misturar os tempos, retomando aspectos da cultura da Antiguidade às perspectivas de crescimento pessoal, passando pelos românticos e chegando ao mundo moderno munido de uma sensibilidade que vá além da sala de aula e seja aplicada à vida. Como outros professores heróis já estudados, ele também se vê munido de uma visão poli ocular, tentando descondicionar seus alunos para aprendermos a pensar sozinhos. Evidente que seus métodos vão confrontar ao forte conservadorismo daquele colégio. A liberdade que ele encontra para ensinar estimula, de fato, seus pupilos a quererem objetivos muito além dos traçados por seus pais. Ao final, um de seus alunos mais brilhantes acaba se suicidando, pois não consegue se ver vivendo fora do palco teatral. Um outro foi expulso. E os restantes se veem obrigados a assinar termos que responsabilizam Keating pela morte do colega. O professor termina demitido. Sua forte vocação para o ensino acabou sendo a armadilha que o impediu de completar o percurso. Assim como em *Conrack*, o educador esbarra contra amarras que garantem um sistema controlador e altamente condicionante. No caso, aqueles alunos, a maioria filhos de famílias abonadas, continuarão replicando os valores que mantêm a poesia isolada do mundo pragmático ao qual eles devem ser treinados a enfrentar para ganhar dinheiro. Pode-se alegar, ao final, quando alguns alunos sobem desafiadoramente em suas carteiras para homenagear o mestre demitido, que esse fato representaria a semente lançada por Keating sendo germinada, mas mesmo isso seria muito pouco para abalar um sistema que tornou cada um deles ainda predispostos a seguir as escolhas dos pais, na sua esmagadora maioria. O mundo moderno se tornou cruel com idealistas românticos como Keating. O professor herói é um modelo pela metade. A poesia e a beleza continuarão exiladas da “república séria

de Platão”. A projeção de imagens proposta não vai além de uma aventura juvenil que ficará encerrada na caverna dos “poetas mortos”.

Em *O sorriso de Mona Lisa* (2003), Katherine Watson é uma professora apaixonada pela arte contemporânea. Como John Keating, vai trabalhar numa escola tradicional dos EUA, só que para moças de famílias privilegiadas, no início dos anos 1950. O percurso do professor herói mais uma vez é testado em um universo em que determinado talento didático-pedagógico poliocular pode se transformar em um instrumento contra seus próprios métodos revolucionários, pois eles também ameaçam o *status quo*. Katherine Watson se depara com uma turma de moças que só estuda para completar um currículo e, nesse caso, ficarem prontas para casar e satisfazer domesticamente seus futuros maridos. Acostumadas a terem tudo pré-determinado pelos livros, o que limita e humilha a professora inicialmente, a mestre aos poucos as surpreende com pinturas abstratas de artistas modernos e explicações desconcertantes que as levam a repensar os seus valores de mundo. Coloca em xeque, para elas, as suas existências projetadas e medíocres. Aos poucos, também, vai se envolvendo com a vida privada de algumas de suas alunas. Não se conforma que uma delas, uma das mais perspicazes, abandone os estudos para se dedicar apenas ao matrimônio. Cansada de lidar com tanta hipocrisia da direção do colégio e dos próprios colegas, e diante da situação limite montada pelo sistema, ela se vê obrigada a ter de escolher entre adequar seus planos de ensino ao currículo tradicional escolar ou ir embora para a Europa tentar novas aventuras. Ela opta por se demitir, não sem antes deixar para trás uma legião de admiradoras, mesmo aquelas que não aceitavam seus métodos de ensino no princípio. Fica evidente que Katherine Watson é uma representante do herói moderno, mais ou menos bem adaptada, diferentemente de John Keating, o puro idealista. Mesmo cheia de dúvidas em relação às suas escolhas pessoais – sua vida privada está imbricada às suas ações pedagógicas –, ela sabe que precisa sacrificar alguma coisa em prol do conhecimento. Seu prêmio é o de poder escolher para onde quiser ir. Por outro lado, pouco modificou as expectativas de escolhas daquelas alunas que continuarão estudando para completar um currículo e ficarem prontas para o casamento, com exceção de uma ou outra. Ela, no entanto, soube liberar as energias vitais para alimentar

as expectativas de percurso, mas, ao final, é na libertação do indivíduo que se centram seus maiores méritos de ensino, não propriamente no coletivo.

Na mesma esteira de expectativas de escolhas individuais do sujeito moderno, surge um dos mais radicais filmes que tratam da relação professor-aluno no limite dos conflitos humanos e psicológicos: *O substituto* (2011). Henry Barthes é um professor vocacionado a ser um eterno substituto. Zanza de um colégio para outro, e evita ter qualquer tipo de intimidade com seus alunos, geralmente em turmas bem problemáticas de colégios públicos em Miami. A sua ideia de magistério implica em não se deter muito em nenhuma instituição educacional. Sua própria vida privada é bastante solitária, e sempre tem vagas lembranças de sua relação problemática com a mãe que havia se suicidado. Sua humanidade aos poucos vai, então, se revelando. Ajuda a cuidar de um avô com Alzheimer, internado num hospital. Envolve-se, em parte, com uma menina prostituta de rua, e leva-a para morar em sua casa, sem se ligar fisicamente com ela. No colégio em que ele atua, todas as formas de abuso contra os professores são evidenciadas. Os que se mantêm dentro do sistema, tornam-se cínicos. Henry Barthes procura se estabelecer distante de tudo, mas em sala de aula leva sua visão pessimista da sociedade aos alunos, o que não deixa de transparecer, por outro lado, o seu idealismo. Ao final do filme, quando já está prestes a sair do colégio para outro, vê que suas escolhas são confrontadas com variáveis mais violentas. No plano doméstico, tenta se livrar da menina que ele havia acolhido em seu apartamento, apelando para o serviço social. Na escola, uma das alunas que mais sofria *bullying*, tenta se aproximar intimamente dele e se vê, de certa maneira, repelida. Na feira de ciências, ela monta o palco para a sua ação dramática e se envenena na frente de todos. Diante da situação, já no final do filme, Henry Barthes repensa suas opções de vida e vai procurar a menina que ele havia abandonado à sorte nas instituições públicas. O anti-heroísmo de *O substituto* se contrapõe a todos os filmes até agora descritos. Exatamente porque os valores do mundo estão em contraponto às expectativas individuais. O anti-herói, por outro lado, não se distingue muito do herói clássico, pois ambos trazem atributos de sobrevivência, ou de luta contra as forças do sistema. Henry Barthes é mais seletivo na sua doação de energias vitais. É tão portador da marca como qualquer outro professor

vocacionado. No entanto, ele faz questão, diante dos traumas já vividos, de ser o único condutor das rédeas de sua vida e não pretende se tornar modelo para nenhum de seus alunos. O fato de ir ao encontro da menina, que ele havia entregado ao serviço social, implica que sua sensibilidade ao mundo está mais ativa e que sua ação pedagógica heroica não se limita à sala de aula. No caso, ele resolve um problema de consciência e isso já é suficiente no seu percurso idealista de precariedades⁵, de escola em escola. Há um complexo imagístico interessante nesse filme que permite que o (anti-)herói possa construir seu percurso sem delírios de que está contribuindo pessoalmente para uma mudança da sociedade.

Entre os muros da escola (2008) talvez seja o filme mais realista de todos que foram ou serão analisados aqui. Primeiro porque os alunos atores fazem os papéis deles mesmos em sala de aula. Podemos perceber que o percurso do professor herói está comprometido desde o início. François Marin é um mestre que carrega a difícil missão de administrar conflitos em uma sala multiétnica, na Paris do limiar do século XXI. Os alunos, a maioria, filhos de emigrantes de ex-colônias, carregam toda a sorte de ressentimentos contra o professor, que representa a sociedade branca francesa, aparentemente hegemônica. Não é difícil percebermos que o professor não conduz a sala, mas é conduzido pelos conflitos que pululam pelas mais banais situações, reverberando todas as formas de violência emocional ou física. Na verdade, tudo parece muito maquiado naquele universo educacional para termos de fato um processo ensino- aprendizagem clássico. E isso talvez seja o que menos interessa, em relação a outros filmes aqui discutidos, mesmo sob a ótica poli ocular. Os muros da escola erguem também muros sociais intransponíveis, internamente. Resta ao professor herói tentar amenizar as relações e procurar incutir mais tolerância entre seus alunos, tarefa sempre muito improvável. O próprio mestre acaba se envolvendo de maneira direta com os conflitos entre seus pupilos, e agride verbalmente duas alunas, chamando-as de “vagabundas”, depois de uma genérica escalada de agressões inevitáveis. Foi como um barril de pólvora que explodiu, depois de vários rastilhos terem sido apagados provisoriamente pela habilidade discursiva de François Marin, até então. Ao final do filme, não há nenhuma glória a ser celebrada, ou lição definitiva para amenizar os fortes confrontos desencadeados. Tudo se resolveu por si

mesmo, pelo menos de forma provisória. O professor herói pouco pode fazer diante de tantos ressentimentos acumulados. Tudo tem de ser bem dosado na relação didático-pedagógica e os ritos respeitados dentro das fronteiras estabelecidas em sala de aula pelos próprios alunos que carregam heranças pesadas de situações limites inevitáveis, desencadeadas, por outro lado, pela ação imperialista das nações europeias desde o final do século XIX. No contexto sociocultural-econômico, é justamente esse panorama mútuo de cobranças que está em jogo: os dois lados, o ex-colonizador e o ex-colonizado, se cobram competências o tempo todo. Competência escolar do lado do ex-colonizador, acreditando que a educação formal vai redimir aquelas crianças e integrá-las à moderna sociedade europeia e, do outro lado, o ex-colonizado cobrando sua parte no quinhão tomado por décadas de exploração de suas matérias primas e humanas. É um conflito de imagens muito intrincado e impossível de desfazer de maneira definitiva, dentro da narrativa do filme.

A primeira comédia que analisaremos aqui trata, de maneira irreverente, da questão vocacional do magistério como poucas outras películas. Em *Um professor em apuros* (2008), Charlie Thurber exercita a carreira docente numa instituição universitária. A sua empatia com a turma é fora do comum. Sua facilidade para discutir os temas literários com seus alunos, compartilhar também questões de sua vida privada com eles e relacioná-las ao conteúdo, enfim, envolvê-los para as tarefas mais criativas, torna-o apto a ser um professor herói por excelência. No entanto, não é isso que ocorre, porque seu trajeto é muito mais definido pelas variáveis que ele não saberá contornar completamente para continuar como mestre numa instituição de ensino superior. Enquanto seu relacionamento com a turma o coloca em um determinado patamar elevado de inserção plena e humana em sala de aula, a sua relação com os colegas e a direção da universidade vai se tornando muito problemática. Seu melhor amigo, também professor, o coloca em situações constrangedoras. Sua competência for sala de aula é duramente questionada pela direção, pois não consegue publicar um artigo mínimo que seja numa revista respeitável. Sua carreira está estagnada e poucas esperanças têm de se tornar um professor efetivo. A chegada de outra colega, Elaine Grasso, aumenta ainda mais a crise competitiva dentro daquela instituição educacional

superior. Ela se torna a rival que exacerba suas fragilidades acadêmicas, pois pode se tornar efetiva em seu lugar com uma produção de escrita acadêmica muito mais qualificada. No caso, ela funciona como uma antípoda necessária a Charlie Thurber. Vai mostrar para ele que sua verdadeira vocação é a sala de aula mesmo. Ao final, entre ter de se afastar por um ano para se dedicar à pesquisa acadêmica ou ter de ir lecionar num colégio de ensino secundário, Charlie Thurber opta pela segunda possibilidade. Ser amado pelos alunos é muito mais importante.

O final de *Um professor em apuros* é bastante significativo. Além de se redimir com seu pai, tirando-o do asilo para vir morar com ele, Charlie Thurber sacrifica sua carreira universitária em prol da sua verve didático-pedagógica por conta de uma questão também idealista, como em outros filmes já analisados. O conselho que ele dá para a colega, que compete pela mesma vaga efetiva (“você deve ser você mesma e não agir como professora em sala de aula: nunca esqueça o que é ser um aluno”), o faz viver integralmente um princípio a ponto de abrir mão de futuros ganhos financeiros. E, ao mesmo tempo, dá uma fórmula de boa conduta, pois traz também a imagem sacrificial do herói em prol do ensino, como doador a uma causa. Aqui, a questão pessoal moderna se mistura às projeções que sua competência como professor poderá produzir para o coletivo. Podemos dizer que, nesse caso, sua derrota na carreira acadêmica do magistério superior implica uma situação ascensional por outro lado. A vocação é o elemento abstrato que deve ser respeitado como mola propulsora da construção do caminho, ou do trajeto a ser descrito pelas ações, mesmo que os objetivos iniciais não sejam alcançados. A imagem projetada o torna, de qualquer modo, um vencedor naquilo que ele escolhe e gosta de fazer realmente. Sua jornada incompleta no magistério superior o tornou apto aos enfrentamentos em qualquer forma de ensino em sala de aula. Em uma outra comédia, porém, bastante mais escrachada e satírica, *Professora sem classe* (2011), mais uma vez a questão vocacional está no centro da temática. Elizabeth Halsey tem tudo para ser o anti-herói. Desbocada, sem modos, bebedora inveterada, só pensa em se casar com um homem rico que a sustente. Tendo seus planos malogrados no final do ano letivo, quando pensava em abandonar a carreira, vê-se obrigada a voltar a lecionar novamente contra a vontade. Não tem nenhuma identificação com os

planos didático-pedagógicos do colégio em que trabalha e despreza a maioria dos seus colegas. Em sala de aula, ela passa filmes e mais filmes, enquanto dorme na mesa, sem a mínima preocupação de discutir nenhum conteúdo relevante com seus alunos. Acreditando que o seu maior problema para arranjar um bom casamento é o tamanho de seus seios, ela inicia uma cruzada para juntar dinheiro a fim de realizar uma tão sonhada cirurgia estética. Essa motivação, nada nobre, a faz se aproximar indiretamente dos seus alunos. Seja participando de uma ação coletiva beneficente para lavagem de carros ou se reinventando como professora em sala de aula, a fim de preparar a sua turma para os exames finais, onde a melhor nota no estado dará um bom prêmio em dinheiro à professora da turma, o suficiente para poder completar a quantia que falta para a cirurgia. Seguindo a linha satírica-corrosiva do filme, ela consegue o intento, não sem antes trapacear para conseguir o gabarito das provas.

Sem perceber, de qualquer maneira, Elizabeth Halsey vai se envolvendo com os princípios educacionais mais profundos. Sua vocação não é tanto como professora, mas como orientadora pedagógica. Tem empatia suficiente para entender as necessidades de afirmações de seus alunos em fase de crescimento. Aos poucos, vai abandonando os seus princípios meramente egoísticos, sem abrir mão de sua forte personalidade, em prol do coletivo. Ao final, o sonho da cirurgia estética é deixado de lado e se aproxima de um outro professor pobretão como ela, formando um interessante par. Como é fácil perceber, a questão vocacional o tempo todo esteve inclusa no filme que parecia bastante desanimador a princípio com a conduta nada ortodoxa da protagonista. Ela se afirma por meio de claros atributos picarescos. Sua luta pela sobrevivência é exemplar nesse sentido. Ela deseja melhorar economicamente e não vê o magistério como um passaporte para isso. Precisa apostar as fichas em outros objetivos, mas as variáveis mostrarão a ela novas possibilidades de se adequar, confirmado por meio do seu próprio anti-heroísmo. Nesse caso, sua vocação é despertada, paradoxalmente, por intermédio de suas ações egoístas. Aos poucos, vai se identificando com o mundo educacional que a cerca. Temos mais uma vez um percurso que se completa, porém não da maneira exemplar que se poderia sonhar, em relação às sagas examinadas até aqui. Elizabeth Halsey introjeta em si a imagem obsessiva de ser a vencedora a qualquer custo no seu

percurso pessoal, e isso se torna o mote para que ela venha a contribuir desconcertantemente de uma outra maneira, não idealista, com uma boa formação de seus alunos.

Em *Matemática do amor* (2010), Mona Gray é uma personagem bastante problemática que, desde que o pai adoeceu, não consegue ter um direcionamento amadurecido na vida. Sua única paixão é a matemática, cujo modelo ela apreendeu de um professor e vizinho. A disciplina permite que ela veja a vida através dos números, o que atenua bastante a dor pela situação familiar. A mãe a expulsa de casa para que ela aprenda a se virar sozinha. Quase por acaso, sem um diploma de graduação, ela acaba se tornando professora em um pequeno colégio por uma questão de sobrevivência econômica. Mona Gray não tem nenhuma experiência ou tato para lidar com as crianças e perde frequentemente o controle da turma por conta do seu excesso de timidez. Resta-lhe sempre apelar para os números. É a única ferramenta para intermediar os conflitos. Vida pessoal e vida profissional estão imbricadas até o extremo nesse filme que investe na marca da superação dos limites por meio da associação entre números e existência, como princípio de jornada. A situação em sala de aula chega ao caos, quando um acidente grave leva ao seu desmascaramento diante da diretoria. Mesmo assim, consegue, por meio de uma manobra jurídica de sua advogada, retornar ao colégio, com o compromisso de estudar à noite para obter um diploma. Nesse filme, o percurso do professor herói está comprometido pelas condições claudicantes em que se encontra a heroína. Mas, mesmo atravessado por muitos entraves, a protagonista consegue despertar sua vocação e, em relação a outros filmes, essa vocação advém da sua dificuldade de se inserir o tempo todo na realidade concreta. O uso da matemática nas questões práticas permite que ela se veja enfim como professora, portadora de um talento que a ajudará e ao coletivo, com suas habilidades. No mundo moderno, nos filmes mais recentes das últimas duas décadas, as situações pessoais – a maneira como o sujeito enfrenta seus problemas – tornam-se muito mais relevantes para a afirmação do ser no âmbito social. As tarefas impostas e superadas permitem a redenção perante um mundo, até então, “cruel” e indiferente às necessidades mentais do sujeito aparentemente menos apto à vida e suas concorrências. Descobrir sua vocação é algo

fundamental que justifica o exercício do magistério seja em que imbróglio limite se encontrar. A matemática é o instrumento que permitirá a liberdade imaginária de Mona Gray e como isso poderá ser produtivo para a sua vida profissional e íntima, ao mesmo tempo que a tornará uma mestra por excelência para continuar a jornada.

Outra película, muito próxima em termos de temática de superação a esse último, é *Nenhum a menos* (1999), baseada mais uma vez em fatos reais. O filme se passa na China comunista em transição para uma economia de capitalismo de Estado entre os anos 1980 e 1990. Wei Minzhi cai quase por acaso numa pequena aldeia muito pobre do interior para substituir com urgência um professor que precisa acompanhar os últimos dias de sua mãe doente. Ela tem apenas treze anos. A motivação inicial de Wei é a promessa do dinheiro que ela vai receber, se conseguir manter todos os alunos até a volta do educador titular. No início, ela não mostra a mínima paciência para ensinar uma turma bastante dispersa e apática, parecida com a da ilha de afrodescendentes em *Conrack*. Tudo, de repente, muda, quando uma das crianças mais pobres da aldeia vai ter de trabalhar na capital a fim de ajudar a pagar as dívidas de sua família. Esse é o mote que desperta a vocação de Wei Minzhi, pois se não conseguir trazer o menino de volta, não obterá o pagamento prometido. Seu objetivo passa a ter que produzir recursos financeiros para ir atrás do menino que, sem saber, inicialmente, havia se perdido na cidade. Com a turma, ela busca cumprir pequenas tarefas e começa a fazer contas para obter o valor necessário à viagem. Ao mesmo tempo, seus alunos vão aprendendo a construir também um processo de percurso formal e prático, dentro e fora de sala, por meio dos cálculos. Na cidade, o percurso e perseverança de Wei Minzhi é impressionante em termos de insistência e paciência para encontrar o menino perdido. A sua doação à causa é completa e exemplar, como em nenhum outro filme analisado até aqui. Ao lembrarmos que sua motivação no princípio era simplesmente monetária, por outro lado, ela se identifica de maneira completa com a causa educacional, a ponto de dar entrevista num canal de televisão e chamar a atenção do país para os problemas de ensino nas pequenas aldeias miseráveis da China daquele período. Seu retorno é triunfante, com o menino reencontrado e muitas doações para a escola tão precária. Do interesse pessoal, até a entrega completa à causa coletiva, permite-se que essa

personagem se torne uma heroína com os apelos míticos mais profundos por meio da tradução do percurso, onde as energias vitais liberadas a tornam uma vitoriosa completa. No início, Wei Minzhi não tem ideia da jornada, mas é envolvida involuntariamente por ela, como se ouvisse o chamado por um mínimo pretexto que fosse. Sem nenhum idealismo prévio, o que a move é a necessidade de ligar pontes entre um mundo e outro para que um problema pragmático seja resolvido, mas ela vai muito mais longe e acaba sendo contaminada pelo jogo de imagens entre as duas chinas que precisam se conhecer.

Outro filme em análise que problematiza ainda mais a situação do mestre em sala de aula é *A onda*, possuidor de duas versões. A primeira de 1981 e a segunda de 2009. A ideia é bem interessante e é baseada numa experiência real em um colégio americano no final dos anos 1960. A proposta é, de fato, fazer da sala de aula um laboratório. Ambas as versões se aproximam das duas películas anteriores, pois temos professores que estão aptos a levar situações empíricas para o ensino formal, no entanto, em *A onda*, os educadores projetam isso de maneira extrema e intensa, propositalmente. Em *Matemática do amor* e *Nenhum a menos*, isso acontece quase ao acaso. A primeira versão de *A onda* se passa em um ambiente universitário, nos EUA, e tem uma produção bem modesta, voltada para a tevê, com curta duração. Depois da exibição de um documentário sobre o holocausto na Segunda Grande Guerra, uma das alunas não consegue entender como a população alemã se deixou envolver com o nazismo, a ponto de ficar indiferente ao genocídio desencadeado pelo regime. Estudando a questão, o professor Ross propõe exercícios de amplo espectro disciplinar e condicionante em sala de aula, logo no dia seguinte. Em pouco tempo, os alunos se envolvem com o movimento que se intitula “A Onda”. Não aceitam qualquer tipo de interferência às ideias coletivistas apresentadas pelo grupo e tendem a excluir e perseguir quem os critica. Ao final, o professor os desmascara, mostrando que o seu experimento os tornaria membros muito dóceis e obedientes à loucura hitlerista. Há dois aspectos a se ressaltar nessa primeira versão. No primeiro, o professor Ross com certeza fica envaidecido com a dedicação à causa de seus alunos, mas seu experimento não deveria passar apenas de um passeio curto. Percebendo que a situação estaria saindo do controle

ele entra em ação e faz com que seus alunos acordem daquele sono letárgico e perigoso. No segundo aspecto, o professor Ross não se projeta como um herói que vai resolver um grande dilema. Ao tomar as rédeas do controle para si, bem a tempo, consegue de alguma maneira superar os impasses apresentados. Não houve nenhum dano colateral com o experimento. O que se projetou como uma construção de ideologia totalitária, na verdade, ajuda a esmagar as ilusões quanto às utopias coletivistas.

A segunda versão de *A onda*, de 2009, se passa na Alemanha, numa escola de ensino médio contemporânea, após o sucesso da Copa do Mundo de 2006, quando um certo orgulho nacionalista voltou a renascer naquele país. Traz mais questões para o debate em uma linha narrativa melhor construída e razoavelmente bem mais complexa, apesar de manter a mesma estrutura temática e muito próxima do enredo original da primeira versão. O professor Rainer Wenger é impedido de trabalhar com o conteúdo de sua predileção sobre o anarquismo. É obrigado então a assumir a turma com o tema da autocracia, meio contrariado. Diante das dúvidas dos alunos, Rainer Wenger tem a ideia de fazer o experimento para que seus alunos de fato vivenciem o que é pertencer a um movimento ditatorial. Ele se embevece com a sua liderança e com os resultados obtidos nas primeiras semanas. Mas a situação começa a sair do controle. Ao final do filme, tal como Ross, ele tenta dar cabo do imbróglio de uma só vez. No entanto, o resultado não sai exatamente como o esperado. Paradoxalmente, sua experiência deu tão certo que um aluno feriu outro com uma arma de fogo e depois se suicidou na frente de todos. O professor Wenger termina o filme sendo levado preso.

O que surpreende, quando cotejamos as películas, é o fato de que, ao propor um experimento em sala de aula, as teses se desenrolem com muita naturalidade, tanto em um, como no outro. Não há dúvida de que tudo deu muito certo, mesmo que, na segunda versão, o docente acabe preso e responsabilizado pela tragédia pessoal de um aluno que tinha se tornado um fanático do movimento “A Onda”. Ambos os mestres se mostraram muito bons naquilo a que se dispuseram fazer. Havia o risco de que a vaidade pessoal os levasse a ser punidos, como na segunda versão, entretanto, por outro lado, a doação à causa do ensino é exemplar. Os alunos não só aprendem o que é uma ditadura teoricamente, mas vivenciam, na pele, todo o processo, até o extremo de agirem em prol

de uma causa que limita a liberdade individual, contrariando os seus próprios interesses de viver numa sociedade aberta. Sendo assim, os professores, americano e alemão, ambos, estão encaixados numa categoria muito própria de heroísmo que se projeta para vencer as limitações impostas pelo meio e transmitir conhecimentos imprescindíveis para a vida de seus discípulos. Eles são ao mesmo tempo os castradores originais e os que ocupam o papel de pai modelo – no caso, seus pupilos seguirão supostamente os seus próprios percursos, com suas individualidades mais bem amparadas pelo aprendizado por meio de uma dura e traumática experiência.

Em *Capitão Fantástico* (2016), coloca-se em confronto o *homeschooling* e a educação tradicional numa instituição de ensino. Ben vive com seus seis filhos nas florestas do estado de Washington, e tem uma visão bem particular de como eles devem ser educados em um espaço inóspito e selvagem. Prepara-os física e intelectualmente de maneira bastante rígida. No plano ideológico, procura inculcar uma posição liberal de esquerda, mas quer que eles pensem por si mesmos para questionar o sistema americano de vida, em seu amplo espectro econômico e político. As coisas se complicam quando sua esposa falece, depois de longa internação. Com os filhos, resolve ir à cerimônia fúnebre. Muitas coisas acontecem e dois de seus filhos começam a questionar as ações do pai. Ao chegar, Ben tenta fazer valer a vontade da mulher, que queria ser cremada, mas esbarra com a resistência do sogro que não tem nenhuma simpatia por ele ou por seus métodos educativos. A situação chega a um limite quando uma das filhas sofre um acidente e quase morre por culpa do próprio Ben. Tudo se encaminha para que o pai perca a guarda dos filhos. Mas estes, ao final, preferem acompanhá-lo. O filme termina com Ben aceitando que seus filhos vivenciem também um ensino formal numa instituição de ensino, compartilhado com a sua proposta de origem. O filme é bastante representativo de um professor herói que é capaz de sacrificar os próprios filhos em nome do seu idealismo. O sacrifício aqui tem um sentido litúrgico e primitivista que procura tornar sagrados o espaço e o aprendizado propostos no meio natural. O sacrifício tem um sentido de renúncia em prol de um valor mais elevado. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 794) Ben, no entanto, se depara com muitas variáveis do mundo moderno, pois seus filhos, na viagem, encontram com prazeres

inesperados e, na casa do avô, com perspectivas de crescimento e conhecimento nunca vistas antes. A problemática da película implica que a proposta de Ben não tem como sobreviver fora da bolha criada por ele. Seus filhos têm excelentes aptidões de memória e preparo atlético olímpico, mas quase nenhuma vivência para enfrentar o mundo do lado de fora. O heroísmo de Ben, de certo modo, fracassa, e ele é obrigado, por força das circunstâncias surgidas pelo próprio caráter de *travel movie*, a abrir mão de seus princípios tão valiosos no início. Seu idealismo, para sobreviver, necessitará de um jogo de cintura que ele foi capaz de inserir em si para tentar continuar o percurso ao lado dos filhos, acompanhando, de perto, seus progressos também fora da sua proposta pedagógica original.

E por último vamos explorar a problemática do ensino a partir da ausência do mestre num filme icônico dos anos 1980, *O clube dos cinco* (1985). Cinco adolescentes têm de cumprir suas penas, num sábado, durante todo dia, no colégio, e produzir uma redação, falando de suas vidas. Tudo parece meio sem sentido, no início, pois cada um guarda uma personalidade diferente e o diretor do colégio pouco está se importando quais lições aqueles alunos tirarão daquela experiência. Fica claro que ele quer apenas punir, quando o mais rebelde acaba tendo o seu castigo aumentado para os próximos fins de semana quando ele desafia o diretor. Na verdade, percebe-se que aquele encontro funciona como um exorcismo de fantasmas reprimidos para os cinco adolescentes que confrontam seus pontos de vista muitas vezes de maneira cruel. O que é surpreendente no desenrolar do enredo é o fato de que, de certo modo, as lições de vida são apreendidas por eles por meio da própria incapacidade de se adaptar plenamente ao convívio estudantil e conseguem expor isso naquelas poucas horas juntos ali. Cada um deles tem alguma forma de desajuste, ao encarar as questões práticas que a vida e o colégio impõem em seu dia a dia. A ausência de um herói típico, ou de um professor que conseguiria dar a orientação necessária para que aqueles cinco conseguissem enxergar o seu caminho vitorioso, torna o coletivo o grande personagem. É no todo, com suas diferenças discrepantes, que o percurso do herói é cumprido e as experiências compartilhadas. As limitações históricas, ou de classe social, ou de personalidades tão díspares, são superadas de maneira impressionante por meio das próprias claudicâncias

encontradas. Os apelos do impessoal foram atendidos e cada uma das personagens se tornou mais rica e tolerante, mesmo que, fora daquele espaço, não viessem a ter nenhuma experiência mais profunda entre si, como o acontecido naquele sábado. Todas as cinco personagens conseguiram expor, para si e para os outros, atributos importantes de suas personalidades, de certa maneira, a fim de serem aceitas dentro de propósitos que estavam implícitos desde o início. A jornada foi completada, com sucesso, apesar das variáveis levarem muito mais para a dispersão do que para a unidade. Eles saem daí com um conhecimento muito mais pleno de si e da vida, com o triunfo coletivo de se abrirem para se conhecer um ao outro no inferno daquele sábado de punição.

Para concluir, as dezesseis películas examinadas aqui se aproximam estruturalmente, não há dúvida, com inúmeras variáveis de enredo, principal aspecto de nossa análise. O fato de investirmos predominantemente nas tramas de cada filme evidencia uma necessidade de examinar a trajetória do herói; sendo assim, na esmagadora maioria das vezes, no âmbito do pessoal ao coletivo, mesmo em um filme, como *O clube dos cinco*, em que a figura do mestre, ou do êmulo, seja a do execrável diretor, antimodelo a ser combatido. Os percursos, ou jornadas propostas, podem se tornar completamente triunfantes, como no caso de *Ao mestre com carinho*, ou *Escritores da liberdade* ou a *A história de Ron Clark*, ou médio triunfante como em *Conrack*, ou *Entre os muros da escola* ou *Sociedade dos poetas mortos*. O fato de a jornada não ser completada não indica que a derrota seja algo para se lamentar de maneira definitiva. Os processos implicados pelo enredo e suas alternâncias demonstram uma verve comum de tentar sempre mostrar algum modo de superação dos limites proporcionados pelas forças sociais condicionantes. De alguma forma, nem os triunfos alcançados serão imprescindíveis para que o sistema seja abalado. O mais interessante é sempre realçar a atitude do professor herói. O importante é que haja sempre um processo de aprendizagem em curso que ensine um lado e o outro. ⁶

O cinema, como dito por Morin, é uma mistura de arte e indústria. A maioria dos filmes voltada para o magistério segue narrativas padrões, com poucas inovações técnicas ou de roteiro, claro, com algumas exceções que nós vimos como em *O substituto*, *Entre os muros da escola*, *Capitão Fantástico* e *O clube dos cinco*;

principalmente este último, com um roteiro dramático de confrontos muito bem construído e desafiador ao inserir uma problemática complexa de afirmação de cinco adolescentes de castigo em um sábado dentro do colégio, tornando a heroicidade coletiva o fato de as personagens terem de se enfrentar no limite da própria violência psicológica a que foram submetidas, a fim de se autoafirmarem, de uma maneira ou de outra, sem a intermediação de um mestre herói. Os heróis, no caso, são eles próprios, pois as rédeas de seus destinos e projeções estavam com eles desde o início da saga.

Por tocarem em pontos importantes de formação mítica imaginária, os filmes, que exploram a temática do magistério, principalmente as de sala de aula, repetem à exaustão as projeções idealistas como uma espécie de predestinação estrutural. Como vimos, por conta das variáveis do mundo moderno, isso nem sempre é completamente bem-sucedido ao final. Os percursos, em sua maioria, se tornam jornadas estratégicas para que, muitas vezes, situações de carência, de lado a lado, sejam sanadas, por meio de tampões metafóricos. As cicatrizes permanecem em cada um de nós, fascinados pela temática que, de maneira inevitável, nos sentimos seduzidos a assistir, mais uma vez, a outras tantas inumeráveis vezes o trajeto, mesmo sabendo como vai terminar. Vê-se, com isso, que a profissão docente envolve condições psicológicas e culturais profundas, de fato, mostrando-se envolta em um tecido complexo, em que luz e sombra concorrem através de uma dinâmica em que nem tudo se percebe de imediato, pois sempre dependemos das imagens projetadas por um imaginário sempre pronto a se incendiar.

Os filmes sobre ações didático-pedagógicas deveriam nos responder a principal pergunta inicial deste trabalho: o que é ser professor nos dias de hoje? Diante de um quadro mesmo desolador de ensino, com concorrentes muito mais rápidos, frios e assépticos como os *smartphones*, aptos a responderem as dúvidas mais imediatas e práticas dos alunos, sim, por este lado, a princípio, poderíamos nos deparar com um certo desânimo em busca de uma resposta mais estimulante.

Quase sempre, em sua grande maioria, os alunos dispersos às orientações dos professores em sala, que têm de se reinventar para chamar a atenção do grupo de iniciantes por meio de esforços parecidos com o de muitas personagens analisadas e mostradas aqui, podemos afirmar, com uma certa dose de convicção, que precisaríamos

de mais e mais modelos vigorosos para exercitar o magistério a fim de realmente enfrentarmos as questões que a profissão nos coloca todos os dias. Mas os ideais são sempre uma meta, que nunca alcançaremos. Por outro lado, podemos nos aproximar de muitos estilhaços, de acordo com o método, no final das contas, que ajudam a recompor nossos universos didático-pedagógicos. Então, restará o consolo do trabalho bem-feito e uma esperança de que outros bons modelos se frutifiquem a fim de que outros possam seguir com mais confiança essa estrada. Para isso, servem os heróis, pelo menos inicialmente.

Referências Bibliográficas

CAMPBELL, Joseph. **O herói de mil faces**. São Paulo: Cultrix/Pensamento, 2007.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. **Dicionário de símbolos**: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. 24.ed. Trad. Vera da Costa e Silva et al. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

DURAN, Gilbert. **As estruturas antropológicas do imaginário**: introdução à arquetipologia geral. Trad. Hélder Godinho. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência**. Trad. Maria de Alexandre e Maria Alice S. Dória. 11 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

_____. **O cinema ou homem imaginário**: ensaio de antropologia sociológica. Trad. Luciano Loprete. São Paulo: É Realizações, 2014.

Filmes trabalhados neste artigo:

CAPITÃO FANTÁSTICO. Direção: Matt Ross. EUA: BLEECKER STREET, 2016.

O CLUBE DOS CINCO. Direção: John Hughes. EUA: Universal Pictures, 1985.

CONRACK. Direção: Martin Ritt. EUA: 20th Century Fox, 1974
ENTRE OS MUROS DA ESCOLA. Direção: Laurent Cantet. França: IMOVISION, 2008.

ESCRITORES DA LIBERDADE. Direção: Richard LaGravenese. EUA: Paramount Pictures, 2007.

A HISTÓRIA DE RON CLARK. Direção: Randa Haines. EUA: ITV Studios, 2006.

MATEMÁTICA DO AMOR. Direção: Marilyn Agrelo. EUA: Califórnia Filmes, 2010.

AO MESTRE COM CARINHO. Direção: James Clavell. Reino Unido: Sony Pictures, 1967.

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

NENHUM A MENOS. Direção: Zhang Yimou. China: Sony Pictures Classics; Columbia Tristar, 1999.

A ONDA. Direção: Alexander Grasshoff. EUA: S/D, 1981.

A ONDA. Direção: Dennis Gansel. Alemanha: Constantin Film, 2009.

UM PROFESSOR EM APUROS. Direção: Mike Million. EUA: Califórnia Filmes, 2008.

UMA PROFESSORA SEM CLASSE. Direção: Jake Kasdan. EUA: Columbia, 2011.

SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS. Direção: Peter Weir. EUA: Walt Disney Studios Motion Pictures; Warner Bros, 1989.

O SORRISO DE MONA LISA. Direção: Mike Newell. EUA: Columbia Pictures do Brasil, 2003.

O SUBSTITUTO. Direção: Tony Kaye. EUA: Fox filmes, 2011.

O VENTO SERÁ TUA HERANÇA. Direção: Stanley Kramer. EUA: United Artists, 1960. (filme mencionado em nota)

2.5. A modernidade na poesia: notas de propostas teórico-críticas

Ana Carolina Pereira da Costa²⁹

Geraldo Augusto Fernandes³⁰

Resumo: Neste artigo, examinamos propostas teóricas no trato da poesia enquanto forma artística dotada de porte reflexivo. Analisaram-se as considerações críticas de Friedrich Schlegel nas revistas *Atheänum* e *Lyceum*, levantando questões acerca da autoconsciência do fazer poético por meio da ironia. Em paralelo, compararam-se as reflexões dos autores brasileiros Álvares de Azevedo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade sobre a linguagem poética. Foram utilizados escritos teórico-críticos dos autores, a saber: a segunda parte de *Lira dos vinte anos*; os manifestos *Poesia Pau-Brasil* e *Antropofágico*; e o ensaio *A escrava que não era Isaura*. Observou-se, com os subsídios supracitados, a continuidade, embora não imediata, de valores tidos como revolucionários entre os movimentos romântico e modernista na literatura brasileira, sustentados pela finalidade de atribuir à literatura nacional caráter autônomo, levando à evolução da poesia esteticamente desenvolvida.

Palavras-chave: Modernismo; Romantismo; Poesia Brasileira; Schlegel.

Abstract: In this article, we examine theoretical proposals in dealing with poetry as an artistic form with a reflective bearing. Critical considerations by Friedrich Schlegel in the magazines *Atheänum* and *Lyceum* were analyzed, raising questions about the self-awareness of poetic making through irony. In parallel, the reflections of Brazilian authors Álvares de Azevedo, Oswald de Andrade and Mário de Andrade on poetic language were compared. Theoretical-critical writings of the authors were used, namely: the second part of *Lira dos Vinte Anos*; the manifestos *Poesia Pau-Brasil* and *Antropofágico*; and the essay *A escrava que não era Isaura*. It was observed, with the aforementioned subsidies, the continuity, although not immediate, of values considered as revolutionary between the romantic and modernist movements in Brazilian literature, supported by the purpose of attributing an autonomous character to national literature, leading to the evolution of aesthetically developed poetry.

Keywords: Modernism; Romanticism; Brazilian Poetry; Schlegel.

Introdução

A modernidade perpassa pelo antigo e pelo novo, por vezes resgatando a cultura clássica, como o Renascimento, ou assumindo posturas *demolidoras* para apoiar o novo, como o Iluminismo. O viés político do Século das Luzes é claro: questionava o

²⁹ Graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará e mestranda em Literatura Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará. E-mail: carolcosta.ae@gmail.com.

³⁰ Professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará. E-mail: geraldoaugust@uol.com.br.

absolutismo, propunha a liberdade individual e a independência político-econômica em relação ao Estado. Em meados do século XVIII, após a terceira crítica de Kant, principalmente, estabeleceram-se duas linhas de pensamento curiosamente distintas na Alemanha: uma, o Idealismo alemão (a prevalência do sujeito em relação ao objeto na busca de conhecimento); outra, o primeiro Romantismo alemão.

A dualidade do antigo e do moderno é, para os românticos, primordial. Ao mesmo tempo que admiravam a Antiguidade, desejavam desvencilhar-se dela – a poesia moderna é reflexiva quanto à clássica, e nisso repousa seu caráter objetivo. Buscar objetividade no fazer poético ao mesmo tempo em que mantém laços com o subjetivo parece um tanto paradoxal, mas apenas reflete a reaproximação entre a arte e a filosofia proposta pelos românticos, separados desde Platão. No pensamento de Platão, a poesia tem caráter sofista, meramente enganadora.

Como disserta Friedrich Schlegel (1997, p. 62), a tentativa de aniquilar a filosofia é uma tentativa vã, pois "se é efetivamente filosofia, sempre renascerá, como uma fênix, das próprias cinzas". A proposta da poesia moderna, ao unir-se à filosofia, pauta-se inerentemente à reflexão do fazer poético. Na teoria de Schlegel, a ironia romântica funciona como uma parábase permanente, possibilitando ao autor a experiência de autocriação, auto aniquilamento e autolimitação; para tanto, o caráter estético da linguagem é primordial.

Mário de Andrade (1974, p. 250) aponta similaridades entre o Romantismo e o Modernismo no Brasil. Ambos se despiram do academicismo, tinham um espírito revolucionário e propuseram, em seus fins específicos, a nacionalização da linguagem. Para tanto, foi imprescindível o desenvolvimento da criação literária crítica (ou *autocrítica*), fomentando um trabalho estético de finalidade libertadora e emancipatória.

Posto assim, nosso objetivo deste breve estudo é analisarmos as propostas teórico-críticas de Álvares de Azevedo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, importantes autores dos períodos supracitados, especificamente suas ideias acerca da poesia moderna e da linguagem literária nacional.

1. Friedrich Schlegel e a ironia romântica

O primeiro romantismo alemão organiza-se através do Círculo de Jena, com obras publicadas entre 1797 e 1801, composto pelos irmãos Schlegel, fundadores da revista *Atheänium*³¹, junto ao poeta Novalis, entre outros autores que colaboraram com essa publicação e com a outra revista, *Lyceum*. É importante observarmos a escrita fragmentada dessas revistas, forma cara aos românticos: sendo o absoluto inalcançável, a poesia moderna busca progressivamente uma perfeição idealizada, consciente da impossibilidade de uma categorização inalterável. Não se trata, portanto, de uma busca ingênua, pois já dizia Schlegel (1997, p. 22): “Também na poesia cada todo bem pode ser metade, e cada metade pode, no entanto, ser propriamente todo”.

Nesta perspectiva, *Conversa sobre poesia* (1800) delineia essa visão fragmentada sem ser, necessariamente, um fragmento: em diálogos que se transformam em monólogos dissertativos, sete amigos encontram-se e passam a discutir suas ideias acerca da poesia. Essas personagens são alusões a outros autores da época, como Schelling, August Schlegel e Tieck. O tom prosaico não poderia ser mais assertivo, pois entrelaça, através do hibridismo de gêneros, pensamentos do *vir a ser* poético.³²

Schlegel, ao escrever *Conversa sobre Poesia*, opta por expor suas ideias tal qual um fragmento, sem fechar decisivamente as ponderações. Na obra, o autor discute, por meio das personagens, as épocas da poesia, atribuindo à mitologia a centralidade da poesia antiga. Na Antiguidade, a poesia atingiu o auge e logo após teve seu declínio, fechando ciclicamente seu início e fim. A poesia moderna, no entanto, é *artificial*, pois deriva da razão e da reflexão. Se "a arte se liga ao que é cultivado", então uma nova mitologia far-se-ia necessária, através de um ato recriativo: "Por que o que já foi não poderia vir a ser de

³¹ De acordo com Fadel (2009, p. 31), o nome escolhido remete à polis grega, símbolo da Democracia e liberdade política. Essa simbologia é significativa, pois são “ideias que permearam a revista como um todo”.

³² Fragmento 84 - *Lyceum*: “Daquilo que os modernos querem é preciso aprender o que a poesia deve vir a ser; daquilo que os antigos fazem, o que ela tem de ser.” (SCHLEGEL, 1997, p. 33). Fragmento 114 - *Atheänium*: “Uma definição da poesia só pode determinar o que ela deve ser, não o que efetivamente foi e é, senão diria da maneira mais breve: poesia é aquilo que assim se chamou em alguma época e em algum lugar.” (SCHLEGEL, 1997, p. 63-64).

novo? De outra maneira, claro. E por que não de uma maneira mais bela, mais grandiosa?". (SCHLEGEL, 2016, p. 515).

Como aponta Freitas (2008, p. 102), a modernidade é um tempo desarticulado e contraditório, “mas que anseia pela unidade”. A unidade, a objetividade são, segundo Schlegel, atingidas pela ironia, “a forma do paradoxo” (SCHLEGEL, 1997, p. 28). Ela apresenta uma solução para essa problemática da modernidade por possibilitar um afastamento entre autor e obra, viabilizando reflexões filosóficas e críticas quanto ao fazer literário. A ironia romântica é, portanto, o princípio que oportuniza a exteriorização metacrítica do autor. No teatro grego, o momento em que o coro funcionava como voz direta do autor para o público, expondo a verdadeira intenção da peça, é chamado de parábase; consiste na interrupção dramática, valendo-se de uma atitude reflexiva. Ao reaver da cultura clássica a objetividade poética, Schlegel fala em uma parábase *permanente* na poesia moderna.

O princípio da objetividade a ser alcançado pela ironia romântica é um resgate da ironia socrática. No espaço da pólis, a ironia tinha sentido negativo antes de Sócrates (IV a. C.), aproximando-se do enganoso, do falso, do traiçoeiro. A palavra grega εἴρων [eiron] aparece na comédia de Aristófanes (V a. C.) próximo semanticamente de "escorregadio, traiçoeiro, falso, pérfido" (Cf. COSTA, 2015, p. 185). Com a ironia socrática, essa dissimulação torna-se, segundo Schlegel, inteiramente involuntária e inteiramente lúcida, nascida “da unificação do sentido artístico da vida e do espírito científico, do encontro de perfeita e acabada filosofia-de-natureza e de perfeita e acabada filosofia-de-arte”. (SCHLEGEL, 1997, p. 37). Como aponta Medeiros (2014), a reinterpretação da ironia socrática permite à ironia romântica fazer-se presente em qualquer lugar, da mesma forma que a ironia na Grécia deixa o espaço restrito da assembleia, com Sócrates e sua urbanidade. Ao passo que o jogo dialético socrático propunha a omissão de fatos a fim de levar o outro ao conhecimento por meio do jogo dialético, a ironia romântica ocupa esse mesmo espaço de debate, mas, diferente de Sócrates e do debate com o sujeito, a discussão do romântico far-se-ia no interior da obra literária. (Cf. MEDEIROS, 2014, p. 52-53).

No fragmento 42 da *Lyceum*, o autor lampeja tanto na poesia antiga quanto na poesia moderna “o divino sopro da ironia” em um espaço central na criação literária. Internamente, a constante problematização do autor em sua obra é *transcendental*, pois eleva-se “infinitamente acima de todo condicionado, inclusive a própria arte, virtude ou genialidade”. (SCHLEGEL, 1997, p. 27). Externamente, a ironia funciona “como um bom bufão italiano comum”. A criação artística elevar-se-ia, portanto, por meio de uma consciência sublime, através do procedimento irônico condensado na “energia reflexiva do bufão transcendental e [n]a leveza do bufão comum” (MEDEIROS, 2015, p. 124).

Para tanto, o sentido advém de um espírito dividido, em que a autolimitação é resultado da autocriação e do auto aniquilamento do autor. No fragmento 37 da *Lyceum*, Schlegel expõe o valor da autolimitação - se não for uma atitude consciente, será imposta ao indivíduo, transformando-o em escravo da ação exterior. Tal ciência origina-se tanto na incompletude do ser quanto na inesgotabilidade da poesia como a própria natureza. Segundo Schlegel (2016, p. 484),

O mundo da poesia é imenso e inesgotável, como a riqueza da natureza vivificante o é em plantas, animais e formas de todo tipo, figura e cor. Mesmo o espírito mais abrangente não abrangerá todas as obras artísticas nem os produtos naturais que carregam o nome e a forma de poemas. (...) De fato, nós todos que somos humanos não teremos para sempre e eternamente outro objeto e outra matéria de toda atividade e de toda alegria senão a poesia da divindade, da qual também somos parte e flor - a terra.

A esse infinito, é requerido uma criação genuína e consciente, dotada de valor autocrítico inerente à própria limitação - alcançado, por sua vez, no distanciamento do objeto, proporcionando uma *lucidez* ao pensamento.

Logo, a ironia é uma atitude crítica e que, na fase mais jovem da crítica de Schlegel, evidencia o feitiço reflexivo da crítica da arte (poesia) no Romantismo alemão. De acordo com Walter Benjamin (2018: 74), "na medida em que a crítica é conhecimento da obra de arte, ela é o autoconhecimento desta; na medida em que ela a julga, isto ocorre no autojulgamento da obra". A constante presença do pensamento analítico autoral, bem como a evolução da poesia como uma arte subjetiva dotada de expressão esteticamente

crítica, está presente na literatura brasileira de forma mais proeminente nos momentos de negação e reconstrução de projetos literários, cujas rupturas desencadeiam uma busca pela originalidade.

Na poética brasileira, do Ultrarromantismo de Álvares de Azevedo irrompeu uma voz dissonante dos *topoi* melodramáticos, a sua poesia satírica, em que a articulação da autolimitação do poeta possibilita leituras da modernidade em seus escritos críticos. Quase 100 anos depois, a organização de uma elite intelectual sintonizada nas vanguardas europeias fomentava ideias convergentes e divergentes dos caminhos pelos quais a literatura brasileira percorreria. Do Modernismo, são muito caras as considerações de Oswald de Andrade e de Mário de Andrade sobre a poética moderna e o papel da literatura naquele contexto. Tendo em vista o aspecto reflexivo e metacrítico de tais autores, propomos a discussão, nos próximos tópicos, sobre a evolução poética em contextos carecidos de autenticidade nacional. Para tanto, é preciso interpretar esses movimentos literários de maneira menos estanque e mais fluida.

2. “Últimos crepúsculos do misticismo”

A ideia de um projeto literário como um sistema orgânico e reflexivo é um dos pontos marcantes do Romantismo, seja na tradição francesa, inglesa, italiana, alemã ou luso-brasileira. Ao último, é importante demarcarmos a separação das nações, que romperam com os vínculos coloniais oficialmente em 1822, com a Proclamação da Independência do Brasil. Na literatura, criou-se produções como a de José de Alencar, que exemplifica o projeto romântico de produzir uma literatura brasileira. Enquanto a Europa resgatava, com as idealizações necessárias, a figura do cavaleiro medieval e os códigos de honraria presentes nas novelas de cavalaria, Alencar atribui ao índio essas mesmas características, recriando-o através de um prisma nacionalista.

Na poesia, a geração indianista faz o mesmo, ao passo que a geração condoreira aborda aspectos sociais, em especial a absurda continuidade da exploração do trabalho escravo. À segunda geração são atribuídas imagens superlativas, através de temas soturnos. Além disso, a poesia ultrarromântica é a que mergulha mais profundamente na essência do eu-poético.

Álvares de Azevedo é o principal nome para o cânone dessa geração — salta de sua obra a intensidade de sua literatura, bem como vasto conhecimento de sua literatura contemporânea. Nos prefácios de suas obras, é perceptível a apropriação de ponderações da modernidade: o diálogo com as noções do belo e do sublime de Kant em *O Conde Lopo*; a diferenciação feita entre a poesia ingênua da primeira parte de *Lira dos Vinte Anos* em relação à segunda, tendo em vista a aproximação desta com a teoria da poesia moderna de Victor Hugo. O autor francês estabeleceu uma leitura das épocas da poesia (similar a Schlegel), as três idades da poesia: a ode (a lírica dos tempos primitivos), a epopeia (tempos antigos) e o drama (tempos modernos); a “sumidade dos tempos modernos” se dá no drama de Shakespeare, com a mistura do trágico e do cômico, do sublime e do grotesco. (HUGO, 2007, p. 36-37). A binomia presente em obras como *A tempestade* ou mesmo a recriação do herói trágico corroboram com o pensamento de Hugo acerca do dramaturgo inglês.

Segundo Moretto (2009), não faltavam versos na França do século XVIII, mas faltava poesia. Enquanto se abria caminho ao lirismo pessoal, o Romantismo francês carecia de uma “revolução linguística” para concretizar a crucial “revolução estética”. Esta se faz presente em Schlegel, principalmente na reflexão filosófica da poesia, propondo o exercício da busca do absoluto, em que a essência poética reside na possibilidade.

Schlegel (2016, p. 485) atribui ao poeta que de fato conhece a poesia a eterna incompletude: a perfeição é inalcançável, incumbindo ao poeta esforçar-se para “ampliar eternamente sua poesia e sua visão de poesia”. Trata-se de uma constante evolução não comparado a terceiros, mas sim com sua própria modificação constante. No projeto poético de Azevedo, sua poesia satírica e irônica representa uma metacrítica ao sentimentalismo exacerbado e suas formas repetidas, da qual ele mesmo não se exclui: “há uma crise nos séculos como nos homens. E quando a poesia cegou deslumbrada de fitar-se no misticismo, e caiu do céu sentindo exaustas as suas asas de ouro” (AZEVEDO, 2009, p. 111).

Em seus ensaios, as críticas aos excessos românticos são mais discutidas. Na visão do jovem poeta, a literatura de má qualidade era a simples imitação dos grandes autores, cujas fórmulas agradavam ao grande público, mas que ficava cada vez mais longe da

verdadeira expressão da subjetividade romântica. (Cf. SANTOS, 2018, p. 44). Trata-se de uma reinvenção dos próprios grandes nomes da literatura, como o autor assinala no segundo prefácio de *Lira*:

depois dos poemas épicos, Homero escreveu o poema irônico. Goethe depois de *Werther* criou o *Fausto*. Depois de *Parisina* e o *Giaour* de Byron vem o *Caim* e *Don Juan - Don Juan* que começa como *Caim* pelo amor, e acaba como ele pela descrença venenosa e sarcástica (AZEVEDO, 2009, p. 111).

Nesse contexto, a poesia irônica de Azevedo representa tanto o auto aniquilamento do poeta, quanto a autocrítica proporcionada pelo afastamento da obra. A veia cômica que salta por trás dos poemas de tons ridicularizantes é resultado do trabalho reflexivo advindo do uso da ironia. Como “síntese absoluta de sínteses absolutas” (SCHLEGEL, 1997, p. 66), a ironia é, ao mesmo tempo, aproximação de ideias conflitantes e instrumento estético e estratégico do autor perante ideologias, temáticas ou até mesmo formas. Em “Minha desgraça”, Azevedo se desfaz do fazer poético e da ingratidão dos louros nunca recebidos; o tom pessimista é similar ao empregado por Castro Alves em “As três irmãs do Poeta”, mais lúgubre e soturno do que o tom dissimulado do autor de *Lira* ao falar do dinheiro e da falta de rentabilidade do poema. A veia irônica é mais proeminente em “O editor”, em que o eu lírico afasta do poema o esmero da forma artística e o aproxima da realidade valorativa pautada não no apreço, mas no aspecto monetário. Vejamos:

A poesia transcrita é de Torquato,
Desse pobre poeta enamorado
Pelos encantos de Leonora esquiva,
Copiei-a do próprio manuscrito;
E, para prova da verdade pura
Deste prólogo meu, basta que eu diga
Que a letra era um garrancho indecifrável,
Mistura de borrões e linhas tortas!
Trouxe-ma do Arquivo lá da lua
E decifrou-ma familiar demônio...
Demais... infelizmente é bem verdade
Que Tasso lastimou-se da penúria
De não ter um *ceitil* para a candeia.
(AZEVEDO, 2009, p. 184, grifo nosso).

Abordando sarcasticamente o amor idealizado e as afetações ultrarromânticas, a segunda parte de *Lira* é fruto de um trabalho reflexivo, tanto nos aportes ideológicos quanto na forma e na estrutura do poema. A poesia romântica reúne, em seu traço experimentalista, a mescla de gêneros literários. Segundo Oliveira (2018, p. 84), “Um cadáver de poeta” é um poema com características épicas, líricas e dramáticas, em que a estrutura obedece à possível finalidade de simular uma fragmentação da forma de exposição do poema.

Azevedo não é o único a explorar tais propostas de hibridismo, nem mesmo o único a explorar tons mordazes entre seus contemporâneos. Como movimento combativo, o Romantismo no Brasil explora possibilidades de fazer poesia frente à independência estética da modernidade – diz respeito à liberdade de experimentar. Essa liberdade, de acordo com Candido (2000, p. 230), advinha de atitudes de negação. O autor, em *Formação da Literatura Brasileira*, aponta para a natureza contraditória da poesia de Azevedo, ressaltando a complementaridade da lírica satírica e sentimental. (CANDIDO, 2000, p. 162).

A binomia do poeta implica uma visão fragmentada da própria realidade - as faces de Ariel e Calibã. Nesse princípio segmentado reside a espontaneidade e a racionalidade da literatura moderna, na qual o movimento romântico liga ruptura, reflexão e recriação. Como sintetiza Baudelaire (1995, p. 675), “quem diz Romantismo, diz arte moderna”. Visto desta maneira, quando, em 1922, data comemorativa em referência à independência brasileira, o Teatro Municipal de São Paulo abriu portas ao público para a exposição da Semana de Arte Moderna, desenrolava-se um projeto artístico de liberdade e originalidade pautados em diálogos não somente na cultura europeia do começo do século XX, como também com o nosso passado, relacionando rupturas e encadeamentos do projeto romântico.

4. Os Andrades

Ao referir-se ao Modernismo brasileiro, Afrânio Coutinho (2007) aponta para seu surgimento pautado sob o signo do nacional, no qual proporcionou “uma verdadeira redescoberta do Brasil” e libertou o país da “mentalidade colonial e do fanatismo da

Europa”. Tal resultado é reflexo do rompimento com a noção de arte pela arte parnasiana; as propostas estéticas desenvolvidas nos primeiros decênios do século XX dizem respeito à autonomia da criação literária, energizada pela busca da modernidade. Em um cenário limítrofe quanto à reinvenção da arte (a exemplo de como a exposição de 1917 de Anita Malfatti foi recebida), a influência externa das Vanguardas Europeias fomentou discussões e produções não apenas literárias, mas de cunho reflexivo e teórico, convidando a elite intelectual brasileira da época a buscar na modernidade uma definitiva emancipação para a cultura brasileira.

Na Europa do início do século XX, a arte ultrapassa demarcações pré-estabelecidas do belo, do academicismo e até mesmo do campo significativo — abrem-se possibilidades pioneiras, tal qual propõe a intitulação Vanguarda. Surgem expressões artísticas originais, manifestando o ar progressista do desenvolvimento tecnológico em paralelo à “cultura de guerra” difundida através das políticas imperialistas. O aspecto disforme e irônico das primeiras vanguardas (em diferentes escalas) atinge o ápice com a espontaneidade e o absurdo dadaísta, resposta à irracionalidade da 1ª Guerra Mundial: para eles, em um contexto no qual nada fazia sentido, não deveria esperar algo diferente na arte.

A essência das vanguardas é, então, produto de um determinado contexto histórico. No Brasil, tais influências são divisoras de águas na maneira de julgar e produzir literatura. Tal qual as vanguardas europeias, a recepção do Modernismo no Brasil não seguiu um viés unificado: fomentaram-se tendências divergentes, hesitantes ou bastante imperativas (a exemplo, o nacionalismo ufanista do Verde-Amarelismo e a resposta a este, o Manifesto Antropofágico), mas com o mesmo caráter de ruptura. Nesse aspecto, é possível interpretarmos a Semana de 22 como um marco não apenas cronológico ou didático — é também ponto confluyente de ideias avessas à arte tradicional, aproximando artistas de diversas áreas e produzindo, durante a década de 20, um *debate* profícuo acerca da arte moderna.

Como já posto, a busca pela originalidade e independência da literatura brasileira já ocorrera com o movimento romântico, todavia a subjetividade da poesia romântica não logrou o mesmo efeito que os autores da primeira geração modernista. O caráter disruptivo de ambos se diferencia pela transformação da linguagem poética. Abandonava-

se princípios e técnicas anteriores, como aponta Mário de Andrade (1974, p. 231), desconstruindo, fragmentando e ressignificando a poesia, utilizando a ironia e a paródia nas produções e nos manifestos.

A escrita fragmentada dos manifestos e suas metáforas inusuais corroboram com as acepções de Schlegel (1997, p. 51): enquanto muitas obras dos antigos se tornaram fragmentos, as obras dos modernos costumeiramente já o são ao surgir. *O Manifesto da Poesia Pau-Brasil* (1924) de Oswald de Andrade trazia com certa irreverência (uma marca do seu dizer) a proposta de uma poesia primitivista, em que os contrastes culturais nacionais criassem uma poesia notoriamente própria — esta ainda não descoberta, “oculta nos cipós maliciosos da sabedoria” (ANDRADE, 1978, 6). O viés industrial figura argumentações pautadas na automatização da arte: ao se referir à literatura, Oswald compara ironicamente o poeta parnasiano com uma máquina de fazer versos.

A perspectiva crítica do autor quanto à dependência da literatura estrangeira divide a poesia em “poesia de importação” e “poesia de exportação” — a poesia Pau-Brasil. Para criá-la, Oswald de Andrade (1978, p. 6) aponta para “uma única luta”, “a luta pelo caminho”; ou seja, pensando esteticamente na linguagem, o autor descreve uma língua “sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica”, valorizando inclusive “a contribuição milionária de todos os erros”, tal qual ele descreve no poema “Pronominais”. Em vista do aporte técnico, a língua brasileira presente na poesia Pau-Brasil, suas *leis* delimitam-se com base em “fatores destrutivos”, priorizando a síntese, o equilíbrio, o acabamento, a invenção e a surpresa”; nas suas palavras, “qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia Pau-Brasil.” (ANDRADE, 1978, p. 8).

A fala *anárquica* de Oswald gera reações negativas, em que as críticas foram transformadas no movimento Verde-Amarelismo, organizado por Menotti del Piccha, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo, conhecido a partir de 1927 como *Escola da Anta* — utilizando símbolos nacionais como o índio tupi e a anta. De forma categórica, rejeitavam a influência externa em prol de um nacionalismo ufanista. As respostas entre os grupos refletem posicionamentos reacionários frente a perspectivas quase antagônicas sobre a literatura brasileira. Ainda mais mordaz, a réplica de Oswald vem na forma do Manifesto Antropofágico.

Nele, a ironia ao se referir à política e à economia colonizadora e imperial desvela o posicionamento ideológico quanto à submissão cultural estrangeira. A antropofagia planeava devorar, tal qual os índios faziam com seus inimigos fortes, a cultura estrangeira, a fim de assimilar qualidades e assim somar à identidade cultural nacional, sem retirar seu protagonismo. A valorização do passado histórico e cultural não significa, portanto, fechar-se para as inovações artísticas externas, ou mesmo ignorar o contexto contraditório de um Brasil em busca da modernidade enquanto, sob outros aspectos, ainda era deveras primitivo.

Ao passo em que as propostas experimentais sobre a linguagem poética e a literatura moderna vão ganhando corpo com a propagação de obras, o espaço teórico-crítico ocupado pelos próprios escritores (com as revistas modernistas, por exemplo) dissemina no exercício reflexivo o caráter expressivo entre arte e ciência. Como relaciona Schlegel (1997, p. 93), “quanto mais a poesia se torna ciência, tanto mais também se torna arte. Se a poesia deve se tornar arte, se o artista deve ter profundo discernimento e ciência dos seus meios e fins, e dos obstáculos e objetos dela, o poeta tem de filosofar sobre sua arte.”.

Não é possível encontrar nessa primeira fase do Modernismo uma definição objetiva sobre a arte poética — felizmente. Como disse Mário de Andrade (1974, p. 238), nesse período viveu-se “a maior orgia intelectual que a história artística do país registra”, um período de redescoberta da linguagem poética necessária para o desenvolvimento da noção de poesia. Conhecido na prosa pela sua obra que melhor captou a essência desse período inicial do Modernismo, com um herói *sem nenhum caráter*, Mário de Andrade possui, em sua poética, uma consciência estética paralela à relação entre ideologias e concepção de literatura. Ainda que 20 anos após a Semana de 22 Mário de Andrade disserte sobre aspectos ingenuamente entusiastas daqueles anos iniciais³³, o ensaio *A escrava que não era Isaura* estabelece a confluência entre o conceito de lirismo e de técnica, buscando ajustar-se aos aspectos estéticos e ideológicos do Modernismo.

De acordo com Lafetá (2000), o equilíbrio almejado por Mário perpassa tensões entre sua sensibilidade artística e os impulsos intelectuais. Ainda segundo o autor, compreender a obra de arte como fator estético diz respeito à consciência da linguagem e,

³³ Ponderações feitas em “O movimento modernista”, de 1942, três anos antes da morte do autor.

necessariamente, ao papel socializador da literatura. Com o autor de *Macunaíma*, o pensamento crítico foi se desenvolvendo durante a década de 20 (em relação ao recorte temporal pertinente a nós); antes mesmo da Semana de 22, o autor já publicara *Prefácio Interessantíssimo*, com enfoque na “discussão da natureza psicológica do lirismo” (LAFETÁ, 2000, p. 161).

Em *A escrava que não era Isaura*, título paródico com a obra de Bernardo Guimarães, Mário desenvolve ideias acerca da poesia moderna presentes mais superficialmente no texto anterior. No ensaio, é perceptível a tensão entre projeto estético e ideológico: a predominância do projeto estético (o lirismo, a inspiração) não descarta o projeto ideológico, ao passo que a nova linguagem poética desponta da demolição dos parâmetros literários nacionais até então.

Sob influência vanguardista, Mário disserta tanto sobre uma fórmula para a poesia quanto a maneira como se faz a nova poesia. No prisma técnico, os versos brancos ganham espaço ao passo que o academicismo é transgredindo. Esteticamente, o autor alia a interpretação com o sintetismo e rapidez da vida moderna, em que abstração intelectual é substituída pelo subconsciente do homem moderno — um lirismo que não seja desprezioso, mas sim intrinsecamente ligado à forma. Para Mário de Andrade, a estética, com ecos simultâneos e polifônicos de poetas modernos, é instrumento de uma consciência artística do fazer poético.

Nas palavras de Lafetá (2000, p. 155),

se Mário apresenta desde os textos da juventude uma preocupação constante em teorizar a utilização estética dos meios expressivos, não se esquece também de buscar as raízes da criação, procurando fundamentar sua poética numa compreensão ampla da natureza psicológica dos procedimentos. Mais tarde, premido pela consciência do papel funcional da literatura, acrescentará à teoria erigida nos inícios do Modernismo, sem perder os enfoques estético e psicológico, mais uma faceta do problema literário: seu caráter de instrumento da comunicação humana, seu papel socializador.

Logo, passando a fase heroica do Modernismo e suas problematizações estéticas, a poesia de Mário torna-se mais reflexiva, de viés intimista e também político. Ao voltar-se

para *Pauliceia desvairada*³⁴ anos depois e lembrar sua participação na Semana de Arte Moderna, comenta saudosista, mas com ressalvas, o "estado de poesia" em que o grupo se encontrava.

Essa evolução segue um itinerário expectável: após a "normalização do espírito de pesquisa estética, antiacadêmica, porém não mais revoltada e destruidora" (ANDRADE, 1974, p. 249), a poesia de 30 consolidou os avanços estéticos, até mesmo amadurecendo-os. Da mesma maneira que se entou o cansaço do "lirismo comedido" e "bem-comportado" (em "Poética", de Bandeira), os desentendimentos entre os modernistas já atingiam o limiar da convivência entre os artistas. Em correspondências com Mário de Andrade, Manuel Bandeira aponta o Modernismo como causa da desunião dos outrora amigos — e que ninguém sabia defini-lo: "Isso sempre me aporrinhou. Não tem a menor importância ser modernista! Vamos acabar com isso? Por enquanto o que acabou de fato foi o meu papel!". (Cf. RODRIGUES, p. 27).

Dessarte, é perceptível e latente em ambos os Andrades a busca pela modernidade, alicerçada na consciência estética desenvolvida pelos autores. No ensaio *O Pintor da vida moderna*, Baudelaire (1995, p. 859) aborda a modernidade como transitória, em que a busca por um objetivo mais geral diferenciaria do "prazer efêmero" — metaforicamente, diz que ela é "a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável", tal qual a descrição de Schlegel sobre a poesia absoluta inalcançável. A fase heróica do Modernismo brasileiro promoveu o aprofundamento da linguagem poética, abrindo espaço para uma poesia de temáticas diversas, possibilitada pelas conquistas anteriores.

Considerações Finais

A literatura brasileira é marcada, tanto no Romantismo quanto no Modernismo, por uma diligência cultural nacional, buscando se afirmar como independente e produzir obras essencialmente nossas, abandonando assim a reprodução dos moldes europeus. Como visto, a fortuna autocrítica de Álvares de Azevedo, Oswald de Andrade e Mário de

³⁴ Publicada em 1922, a obra foi bem-recebida entre os modernistas, principalmente pelo uso de versos livres, neologismos e fragmentações, transgredindo os moldes parnasos.

Andrade promoveram reflexões acerca da linguagem poética, demonstrando, através de seus escritos, o aporte estético em torno da obra dos três autores.

A revolução estética da poesia, tal qual dizia Schlegel ser necessária, condensa o próprio estilo moderno, princípio desenvolvido nos primeiros pensadores do romantismo alemão e que se difunde nos séculos seguintes. Da mesma forma que as reflexões do grupo de Jena, entre tempestade e ímpeto, acerca da linguagem poética reaproxima arte e filosofia, estabelecendo uma poesia objetiva (ou mesmo reflexiva) e de escrita fragmentada (próprio ao caráter absoluto da poesia), a modernidade promove uma mudança na forma como o sujeito interpreta-se e relaciona-se com o exterior; a subjetividade egotista do Romantismo que se desdobra nas luzes incandescentes do Modernismo. É, em último apontamento, prova do caráter constante da evolução da poesia.

Referências bibliográficas

ANDRADE, Mário de. **Aspectos da literatura brasileira**. 5. ed. São Paulo: Martins, 1974.

_____. **Obra Imatura**, Rio de Janeiro: Agir, 2009.

ANDRADE, Oswald de. **Obras Completas VI — Do Pau-Brasil à Antropofagia e às Utopias**. 2. ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 1978.

AZEVEDO, Álvares de. **Lira dos Vinte Anos**. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.

BAUDELAIRE, Charles. **Prosa e poesia**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.

BENJAMIN, Walter. **O conceito de crítica de arte no romantismo alemão**. 3. ed. São Paulo: Iluminuras, 2018.

Candido, Antonio. **Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, volumes 1 e 2**. 6. ed. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000.

COUTINHO, Afrânio. **Introdução à Literatura no Brasil**. 19. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

COSTA, Admar. Sócrates e a ironia segundo Vlastos. **Classica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos**, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 185–196, 2015. DOI: 10.24277/classica.v28i2.374. Disponível em: <https://classica.emnuvens.com.br/classica/article/view/374>. Acesso em: 4 fev. 2022.

FEDEL, Natalia. Novalis e Os Discípulos em Saís: a linguagem em vida; a obra em fragmento. **Revista Contingentia**, v. 4, n. 1, p. 29-37, 2009. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/contingentia/article/view/8473/5024>. Acesso em: 07 jun. 2022.

FREITAS, Romero. O cômico e o trágico no romantismo alemão. **Especiaria**, v. 11, n. 19, p. 101-115, 2008. Disponível em: <http://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria/article/view/725>. Acesso em: 05 jan. 2022.

HUGO, Victor. **Do grotesco e do sublime**. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.
LAFETÁ, João Luiz. **1930: a crítica e o Modernismo**. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2000.

MEDEIROS, Cristiano. L. de. A Forma do Paradoxo: Friedrich Schlegel e a Ironia Romântica. **TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia**, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 51-70, 2014. DOI: 10.1590/S0101-31732014000100004. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/3624>. Acesso em: 2 jul. 2022.

_____. **A crítica literária de Friedrich Schlegel**. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

MORETTO, Fulvia. Victor Hugo e o Romantismo. **Letters**, n. 5, p. 9-11, 2003. Disponível em: <https://periodicos.fcjar.unesp.br/lettres/issue/view/176>. Acesso em: 06 jan. 2021.

OLIVEIRA, Taís Fernandes. **Álvares de Azevedo: do lirismo romântico ao prenúncio do modernismo**, em “Um cadáver de poeta”. Dissertação (Mestrado) – Programa de Literatura e Crítica Literária, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.

PASINI, Leandro. A Semana de 22 e a Poesia: contradições e desdobramentos. **Remate de Males**, Campinas, v. 33, n. 1-2, p. 191-210, 2015. DOI: 10.20396/remate.v33i1-2.8636452. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8636452>. Acesso em: 2 jul. 2022.

RODRIGUES, Leandro Garcia. As intrigas no modernismo brasileiro — relatos epistolares e vida literária. **Revista UNIABEU**, v. 6, n. 14, p. 20-33, 2013. Disponível em: <https://revista.uniabeu.edu.br/index.php/RU/article/view/966>. Acesso em: 04 fev. 2022.

SANTOS, Natália Gonçalves. A literatura romântica portuguesa sob o olhar de Álvares de Azevedo e Lopes de Mendonça: diálogos críticos. **Veredas: Revista da Associação Internacional de Lusitanistas**, n. 29, p. 40-52, 2019. Disponível em: <https://revistaveredas.org/index.php/ver/article/view/450>. Acesso em: 15 jun. 2022.

SCHLEGEL, Friedrich. **O dialeto dos fragmentos**. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1997.

_____. **Fragmentos sobre poesia e literatura seguido de Conversa sobre poesia**. Tradução de Constantino Luz de Medeiros e Márcio Suzuki. São Paulo: Editora Unesp, 2016.

2.6. A modernidade e o vazio em *O Diabo, provavelmente*

Mónica Santana Baptista³⁵

Resumo: O presente trabalho pretende reflectir sobre a modernidade de *O Diabo, provavelmente* (Robert Bresson, 1977), filme que aborda a temática do suicídio na juventude. Esta modernidade prende-se com o debate em torno do vazio existencial deixado numa sociedade depois da “morte de Deus”, e com o fim dos totalitarismos. Para o aprofundamento das questões que o filme de Bresson aborda são trazidos para a reflexão duas obras dos autores Peter Sloterdijk, Didi-Huberman, bem como o artigo de Pasolini: A Morte dos Pírilampos”. O filme dá a ver as deambulações de Charles entre uma imanência onde não descobre significado e a busca por um transcendente redutor. Ao contrário de outras personagens, que encontram resposta em causas políticas, religiosas e ecológicas, o protagonista permanece num limbo, vítima de uma sociedade que busca outros deuses depois de Deus...

Palavras-chave: Modernidade; Cinema; O Diabo, Provavelmente; Vazio; Deus.

Abstract: The present study aims to reflect on the idea of modernity of “The Devil, Probably (Robert Bresson, 1977), a film centered in the question of suicide between younger people. This modernity has a relation with the existential void left in the society after “God’s death” and the end of the totalitarian regimes. To develop the questions of Bresson’s film, the article also discusses two works of Peter Sloterdijk, Didi-Huberman and a Pasolini’s article. The film illustrates six months of Charles’ life, and his searches to find some meaningful actions in a society deprived of transcendence. Contrary to other youngsters, that find answers to the existential void in political, religious and ecological causes, the protagonist stays in a purgatory zone, victim of a society in search for other gods.

Keywords: Modernity; Cinema; The Devil, Probably; Void; God.

³⁵ Doutorada em Artes (Escola Superior de Teatro e Cinema / Faculdade de Belas Artes – Universidade de Lisboa). Professor no Departamento de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema (Instituto Politécnico de Lisboa). Endereço electrónico: monica.santana.baptista@gmail.com.

Nota: O artigo está escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico português.

*“Sobrevivemos: e é o caos
de uma vida que renasce fora da razão.
Suplico-te, ah, suplico-te: não queiras morrer.
Estou aqui, sozinho, contigo, num Abril futuro...”*
Pier Paolo Pasolini

Introdução

No início de *O Diabo, provavelmente* (Robert Bresson, 1977), um barco, oscilante, na penumbra chega lentamente a um cais. Não sabemos ainda que estamos junto ao rio Sena. A iluminação, escassa, vem sobretudo das pequenas luzes dos faróis. Logo depois, Robert Bresson mostra duas notícias sobre o mesmo acontecimento. Primeiro, lemos sobre um suicídio que aconteceu no cemitério de Père La-Chaise seguido da correcção para homicídio. Temos a indicação “Seis meses antes”, mas Bresson não quer resolver construir um enredo ou fazer um thriller em torno deste mistério. Paris e a juventude são o centro dramático daquele que veio a ser penúltimo filme do cineasta francês. Quer falar sobre o limiar entre a vida e a morte, entre a crença e a descrença. No fundo, sobre a capacidade de, na modernidade, um jovem conceber a ideia de fim, como resposta para o vazio: crise de existência e lucidez na entrada para uma sociedade absorvida em sistemas de eficiências, materialismos vários, objectivos de poder e sucedâneos para o desaparecimento do transcendente da esfera social e individual.

A obra “Depois de Deus”, do filósofo alemão Peter Sloterdijk será uma referência crucial para a análise do filme. Este estudo não pretende discutir sobre o que pode ser entendido por modernidade. Pretende antes trazer o conceito de moderno para a análise de um objecto fílmico que sublinha a transformação do mundo depois de Deus, e respectivos sintomas na sociedade secular e pós-secular. Neste sentido, a forma como Bresson decide aprofundar cinematograficamente o tema do suicídio, através de uma ideia de desamparo calado e simultaneamente activo, pode ser considerada moderna ou inovadora. Os intuitos do cineasta nunca foram o enredo clássico ou a clara exposição de acontecimentos que possam levar a alguém atentar contra a sua vida. Antes, falar sobre o mal-estar da sociedade através da juventude. Como refere numa entrevista que deu a Paul Schrader em

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

1976 (que só deixou que fosse publicada pela revista *Film Comment* um ano mais tarde)³⁶ logo depois de ter rodado *O Diabo, provavelmente*, “*I don’t like to say it so much.*”³⁷ Bresson nunca esteve interessado nas causas, mas nos efeitos e sintomas dos mal estares contemporâneos.

A ideia de modernidade que queremos desenvolver será essencialmente em torno desta obra fílmica e do referido livro de ensaios de Sloterdijk. Esta modernidade, no que respeita a Bresson, pode ainda ser vista como aquilo que seria uma “segunda fase” do seu percurso: de quando a “gravidade” conquista o caminho até então pertencente à “graça” então nos seus filmes – usando os termos de Simone Weil (nomeadamente em “A Gravidade e a Graça”). Ainda que se encontre num território sem resposta, em última análise, *O Diabo, provavelmente* apela ao que Pier Paolo Pasolini denomina “pirilampos” num artigo que publicou em de 1975, no “Corriere de la Serra”, intitulado “A Morte dos Pirilampos”.³⁸ Pasolini depara-se com o desaparecimento, na sociedade pós-ditatorial, de núcleos em que ainda é possível reflectir, criar e fazer coisas alternativas, dentro do regime de clarão do capitalismo. Este texto é alvo de posterior reflexão por parte de Didi-Huberman, em “A Sobrevivência dos Vaga-Lumes”. Huberman define assim esses pirilampos, literal e metaforicamente.

Assim, a vida dos vaga-lumes parecerá estranha e inquietante, como se fosse feita da matéria sobrevivente - luminescente, mas pálida e fraca, muitas vezes esverdeada - dos fantasmas. Fogos enfraquecidos ou almas errantes. Não nos espantemos de que o voo incerto dos vaga-lumes, à noite, faça suspeitar de algo como uma reunião de espectros em miniatura, seres bizarros com mais, ou menos, boas intenções. (DIDI-HUBERMAN, 2011: 14).

Huberman tenta dar uma outra perspectiva sobre o lugar dos vaga-lumes na sociedade, que ainda que sejam pequenas e intermitentes luzes, continuam a existir e resistem; ao contrário do que Pasolini escreve sobre o facto de os intelectuais avançados e

³⁶ A entrevista pode ser consultada em: <https://scrapsfromtheloft.com/movies/robert-bresson-possibly-interview-paul-schrader-1976/>.

³⁷ “*Eu não gosto de dizer muito.*” (Tradução Minha). Entrevista consultada em:

<https://scrapsfromtheloft.com/movies/robert-bresson-possibly-interview-paul-schrader-1976/>, a 12 de Julho de 2022.

³⁸ O artigo pode ser consultado em inglês em: <https://gramsciiintheworld.files.wordpress.com/2013/03/pasolini-where-have-all-the-fireflies-gone.pdf>

críticos, não se estarem a aperceberam que estes lampejos estavam a desaparecer à sua volta. Pasolini escreve sobre a realidade política e as promessas vazias dos políticos italianos em 1975, ampliando esse vazio à totalidade da sociedade:

In reality, all these things actually are masks. I am sure that, if they were removed we wouldn't even see a heap of bones and ashes. There would be nothing, just emptiness. The reason for this is simple because in Italy today, there is a dramatic power void. However, the important thing is that the void is not of a legislative or executive nature, it is not a void in the power of governing or even in political power of any traditional description. It is a power void in itself.³⁹ (PASOLINI: 1975).

O desaparecimento dos pirilampos relaciona-se com este vácuo em que valores apagaram outros, sem permitir uma crise, ou uma reflexão consciente acerca do impasse. Por isso, escreve Pasolini,

and therefore falsified “values” of the old agricultural-based and palaeo-capitalistic world suddenly were no longer important. Church, country, family, obedience, order, savings, morality, none of it was important any more. They didn't even survive in the form of false values. They remained within the reduced clerical-fascism order (...). “Values” for a new type of civilization replaced them, which were completely apart from the peasant and palaeo-industrial society. This phenomena had already been experienced by other countries.⁴⁰ (Idem).

Em França, na ficção de Bresson, rapazes e raparigas tentam abrir caminho, perante a falta de respostas deste novo tipo de civilização emergente que os rodeia. Estão

³⁹ “Na realidade, todas estas coisas são verdadeiramente máscaras. Estou certo que, se fossem removidas, iríamos ver um amontoado de de ossos ou cinzas. Não haveria nada, apenas vazio. A razão para isto é simplesmente porque em Itália, hoje, existe um vazio de poder dramático. Contudo, o importante é que o vazio não é de natureza legislativa ou executiva, não é um vazio no poder de governar ou mesmo no poder político de qualquer descrição tradicional. É um vazio de poder em si mesmo.” (T.M.) Artigo consultado em: <https://gramsciintheworld.files.wordpress.com/2013/03/pasolini-where-have-all-the-fireflies-gone.pdf>, a 12 de Julho de 2022.

⁴⁰ “(...) ‘valores’ falsificados do mundo antigo baseado na agricultura e do mundo paleo-capitalista de repente já não eram importantes. Igreja, país, família, obediência, ordem, poupanças, moralidade, nada disto era já importante. Nem sequer sobreviveram na forma de falsos valores. Permaneceram dentro de uma ordem fascista-clerical reduzida (...) ‘Valores’, para um novo tipo de civilização substituíram-nos, completamente afastados da sociedade agrícola e paleo-industrial. Este fenómeno já tinha sido experienciados por outros países.” (T.M.) Artigo consultado em: <https://gramsciintheworld.files.wordpress.com/2013/03/pasolini-where-have-all-the-fireflies-gone.pdf>, a 12 de Julho de 2022.

conscientes dos antigos ditames eclesiásticos, da destruição galopante dos recursos naturais e do planeta pela humanidade. Porém, estes combates deixam de interessar ao protagonista, Charles. Vemo-lo, nas primeiras sequências do filme, num encontro-comício de jovens, tentando inserir-se naquilo que outros fazem e planeiam para romper com o *status quo* – e serem pirilampos sobreviventes perante o clarão de ideias e comportamentos globais irrefletidos e destruidores.

Esta é uma juventude que vagueia por Paris, e que tem causas políticas, religiosas e ecológicas pelas quais quer lutar - ainda na herança do Maio de 68. Charles também vai com o grupo de amigos à igreja; comentam o que é dito, em última análise, proclamam uma “*maneira moderna de cristianismo, um cristianismo sem religião*”, como decreta um deles. Mas isto seria a destruição da “religação” e do coletivo; o questionamento da fé e da crença, as suas vivências e convicções, passariam a ser vividas individualmente. No fundo, Peter Sloterdijk salienta que é, em parte, o que já acontece:

Quem escolhe como tema a vontade de crer, não o faz por estar assente num fundamento firme de convicções, mas, pelo contrário, porque o ‘fundamento’ se converteu num recurso escasso. Além disso, o ‘fundamento’ tornou-se tão estreito que apenas sozinho se pode permanecer sobre ele. (SLOTERDIJK, 2021: 245).

1. Charles: o reverso do homem moderno, num mundo híper-imanente

Charles deixa de ter gestos de revolta contra os sistemas impostos pela sociedade, que o unem aos seus colegas. No final da mencionada cena na igreja, recusa-se a deixar fotografias de pornografia dentro dos livros que estão ali à venda, como fazem os outros. Talvez comece a sentir que qualquer fundamento religioso é inútil. Já nada pode ou quer fazer quanto ao sentimento religioso e à busca de transcendência. Colectiva ou individualmente. E isto separa-o mais do mundo:

num mundo que submete todos os recursos à experimentação – ou seja, a um exercício de desfundamentação e neoformação -, a religião individual é a forma adequada de ‘relação’ com a transcendência.” (SLOTERDIJK, idem: 248)

Depois de tentar adaptar-se, Charles segue aquilo que poderíamos denominar como o reverso do homem moderno, que busca alternativas para Deus.

Como James (William) admite, na época do cepticismo e da experimentação, a fé tem que ver acima de tudo com seres humanos. O sujeito céptico que se emancipou das relações dogmáticas, reconhece uma vantagem existencial na manutenção de um vago sentido religioso. Quem experimentou o efeito inibidor dos impulsos do cepticismo – o que significa sentimentos de falta de sentido devido à auto-observação – saberá que ‘crer em qualquer coisa em geral’ desbloqueia o indivíduo e liberta as suas energias. (SLOTERDIJK, idem: 245)

Charles vive no limbo. É nessa oscilação lenta (como o barco que chega ao cais na noite, do arranque do filme), que o vamos vendo ao longo de várias sequências. Charles tanto sabe o que quer e sente, como vagueia entre ideias e sentimentos. Deste modo, Robert Bresson é mais profundo e concreto no retrato intemporal que poderia fazer sobre os jovens adultos urbanos em busca de um sentido para a (sua) vida. As cenas de *O Diabo, provavelmente* reflectem sobre uma modernidade em que Deus ficou delegado para padres e oradores, em que os edifícios sagrados estão dessacralizados. A certa altura, Charles lê uma frase de Victor Hugo ao amigo toxicodependente: uma catedral é sagrada se não tiver um padre. Ou seja, sem doutrina, sem ideologia e preceitos de deveres, culpa e salvação. Entretanto, essa mesma modernidade híper-imanente reconfigurou os termos de uma quase total secularização de acção e pensamento para uma pós-secularização, encontrando sucedâneos, “falsos deuses” (Simone Weil), para o lugar de Deus.

A crise moderna, em *O Diabo*, provavelmente, está no caminho que estes jovens tentam ainda percorrer, e de como um deles já não pertence ao clarão da maioria conformada nem ao combate de resistência dos “pirilampos” – das causas sociais, políticas, ecológicas. Como sublinha Sloterdijk:

Abre-se uma híper-imanência confusa, na qual os discursos tradicionais de transcendência perderam a união com o curso do mundo; hoje soam como músicas folclóricas ou como música para banquetes destinada aos ouvidos de senhores e servos, que já não existem. (SLOTERDIJK, 2021: 291-2).

Charles volta à igreja, busca novamente Deus; não encontra qualquer presença do transcendente. Bresson esclarece Schrader sobre o protagonista do seu filme:

“The young man in my film is looking for something on top of life, but he doesn’t find it. He goes to Church to seek it, and he doesn’t find it. At night he goes to Notre Dame, to find God, alone. He says lines like this, “When you come in a Church, or in a cathedral, God is there”—it is the line of his death — “but if a priest happens to come, God is not there anymore.”⁴¹ (BRESSION: 1976).

Já nada nem ninguém pode salvar Charles: vive consciente do vazio existencial, rodeado por um mundo cujas soluções para esse vazio são apenas placebos.

2. “O mundo – onde é isso?”

No fundo, a crise destes jovens é paradigmática da sociedade contemporânea, e tem o apogeu no protagonista de *O Diabo, provavelmente*:

Sloterdijk reitera:

O projecto da Modernidade, como já sugerimos, funde-se no propósito de reavaliar todos os valores no sentido de diferenças horizontais: todos os seres humanos são fundamentalmente iguais, as diferenciações são secundárias. Esta nova igualdade não significa a igualdade tradicional dos seres humanos perante Deus. (...) Entretanto, estamos perante uma forma de igualdade completamente diferente. Não é Deus, em relação ao qual – como infinito – todas as diferenças finitas são nulas. Trata-se, antes, de uma igualdade perante o nada, de uma igualdade perante a indiferença, que coloca tudo ao mesmo nível. (SLOTERDIJK, 2021: 187).

Perante o materialismo, o crescimento desmesurado, a felicidade fútil na sua relação com o dinheiro e o sucesso, estes jovens parisienses não encontram respostas que satisfaçam a sede das suas perguntas. Por isso, no começo do filme, ainda agarrados a causas, querem mudar o estado da arte da sociedade: afirmar-se como pirilampos. Fazem

⁴¹ “O jovem adulto no meu filme está à procura de alguma coisa no topo da vida, mas não a encontra. Vai à Igreja para a procurar, mas não a encontra. À noite, vai a Notre Dame, para encontrar Deus, sozinho. Diz linhas (de diálogo) como esta, ‘Quando vais à Igreja, ou a uma catedral, Deus está lá – é a linha da morte dele – ‘mas se acontece um padre aparecer, Deus deixa de lá estar.’ (T.M.) Entrevista consultada em: <https://scrapsfromtheloft.com/movies/robert-bresson-possibly-interview-paul-schrader-1976/>, a 12 de Julho de 2022.

comícios; reúnem-se para ver imagens inclementes da destruição do planeta; revoltam-se contra a instituição da Igreja... Têm a urgência e a força próprias da juventude.

Mas, quando Deus desaparece, provavelmente deixa-se espaço para o diabo andar a rondar. Daí a busca por “falsos deuses”, que possam fazer esquecer o vazio de um mundo imanente, e de vidas que caminham inexoravelmente para um fim. A cena que melhor evidencia esta tese de Robert Bresson acontece numa viagem de autocarro. Charles e o amigo falam do manancial de coisas materialistas e capitalistas existentes na sociedade, perguntando quem faz os homens fazer o que fazem, deixando-se ser comandados por tais ditames. Alguém entre os presentes diz: “*O diabo, provavelmente*”. Nesse momento, o autocarro embate contra um carro; escutamos buzinas, acontece um engarrafamento. Bresson nunca deixa de filmar dentro do autocarro. A confusão, em *off*, salienta a importância daquilo que não é visto/visível, e que simultaneamente provoca um bloqueio. Dos sistemas que as pessoas seguem, e que por isso se tornam endêmicos.

O invisível paira no ar; paira no interior de Charles e destes rapazes e raparigas. Todos estão “contaminados”, em busca de uma transcendência, ainda que essa se revele sem substância.

No espaço híper-imanente reina um imbrincado excitado de exibição de forças e de marcha em vazio. (...) Tudo quer seguir em frente e elevar-se, mas os passos para a elevação não têm um sentido de transcendência – quanto muito, constituem “histórias”. Deste modo, parece legítima a impressão de que os seres humanos dos tempos modernos são menos capazes do que nunca de indicar onde se encontram quando dizem que são os habitantes de um lugar chamado mundo. O mundo – onde é isso?”. (SLOTTERDIJK, 2021: 292).

Numa sociedade bloqueada e ofuscada por um clarão de valores, a solução passaria precisamente por encontrar as “ilhas” que juntas podem formar “arquipélagos”, por seu turno eventualmente criam “continentes”. Complementando a metáfora geográfica, voltamos aos pirilampos, através de Huberman, que esclarece a perspectiva de Pasolini.

Mas, para nós que o lemos hoje com emoção, admiração e assentimento, coloca-se doravante a questão: por que Pasolini se engana assim tão desesperadamente e radicaliza assim seu próprio desespero? Por que ele nos inventou o desaparecimento dos vaga-lumes? Por que sua própria

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

luz, sua própria fulgurância de escritor político acaba de repente consumindo-se, apagando-se, dessecando, aniquilando a si mesmas? Pois não foram os vaga-lumes que foram destruídos, mas algo de central no desejo de ver - no desejo em geral, logo, na esperança política - de Pasolini. (DIDI-HUBERMAN, 2011: 59)

Esta visão do mundo parece aliada daquela que tem o protagonista de “O Diabo, Provavelmente”. Para Charles, passa apenas a existir o vazio deixado com a morte dos vaga-lumes. Por outras palavras, desapareceu nele o desejo de ver, o espanto e o entusiasmo - a esperança política de que as suas acções sejam capazes de romper e mudar o estabelecido. O vazio de Charles já não encontra saída em adições, como acontece com o seu amigo viciado em heroína. Bresson comenta com Schrader este vazio existencial:

When we talked about void, I didn't mean when somebody thinks his life is nothing. The void is a total absence of something. You are talking about a feeling which I could very well imagine, if he thinks his life is nothing, that he asks for nothing, that what he does is absolutely uninteresting—there is a void in that. But the void I was talking about with people who commit suicide is something terrible⁴². (BRESSION: 1976).

Charles vive no intervalo, na total ausência de alguma coisa: não estuda, não protesta, não trabalha. Deambula entre as casas dos outros e as ruas e lugares de Paris; procura os grupos que ficam junto do cais; dorme com esta e aquela rapariga. Enquanto o vemos nestes movimentos pendulares anda ainda à procura de um sentido. O amor não existe, a amizade não lhe basta, a literatura e a música também não. Sentimos que as causas e objectivos que interessam aos outros - ter um livro exposto numa livraria, ou a ecologia - são, para ele, inúteis. Charles está noutra patamar. Por isso, vale tudo; as suas acções são inesperadas porque interiormente está desesperado. Apesar de ter a preocupação dos que o rodeiam, sobretudo quando uma das jovens descobre que ele anda com um frasco de cianeto, e outro vê o seu fascínio por uma pistola.

⁴² “Quando falamos a cerca de vazio, não quero dizer que alguém pensa que a vida é nada. O vazio é a total ausência de alguma coisa. Estás a falar de um sentimento que eu posso muito bem imaginar, se ele pensa que a vida é nada, então ele não pede nada, então o que ele faz é totalmente desinteressante – existe um vazio nisso. Mas o vazio de que estou a falar, com as pessoas que cometem suicídio, é uma coisa terrível.” (T.M.). Entrevista consultada em: <https://scrapsfromtheloft.com/movies/robert-bresson-possibly-interview-paul-schrader-1976/>, a 12 de Julho de 2022.

Desde cedo que Charles anda a testar-se no que ainda o liga à vida. É misterioso e inquietante não percebermos onde reside o seu ponto final, aquele em que diz “basta”: drogar-se e ficar na igreja a escutar Monteverdi já nada significam para ele. O amigo ainda tem um objectivo: roubar as caixas de esmolas, comprar droga, viver noutra realidade (ainda que isto o leve provavelmente à autodestruição, e que, em última instância, seja um suicídio lento).

Quando soluções poderiam advir da consulta que Charles tem com o psicanalista, apenas temos confirmações do que ele pensa e sente: o mundo é gerido por dinheiro; não ama nem odeia nada, confessa ele ao terapeuta. O seu problema, como diz, é ser demasiado lúcido. O próprio psicanalista tem uma gaveta de notas. Charles deixa-lhe a quantia da consulta. É tudo uma questão materialista. Portanto, não importa o passado, a explicação dos pais que o terapeuta dá. Os pais estão ausentes, o pai só sabe fazer dinheiro e a mãe ama-o proporcionalmente à riqueza que ele faz. O peso do mundo que Charles sente não tem explicações psicanalíticas, e não vem dos traumas de infância.

3. Uma personagem oscilante, caminhando no vazio

A “modernidade” de Charles vem da sua oscilação. Sem motivos para viver e sem razões para cometer suicídio, vai caminhando no vazio, entre um encontro e outro, em busca de alguma coisa. Charles chega a dizer ao médico que acredita numa vida contínua. Sem percebermos bem o que quer dizer com isso – possivelmente nem o próprio...

O mal paira em *O Diabo, provavelmente*: numa sociedade inconscientemente doente; num rapaz que não consegue inserir-se; num grupo que se divide entre vários combates; num grupo que fica à deriva e à espera no cais... O mal paira, ironicamente, até onde poderia estar a cura: é o psicanalista que, referindo um caso que lhe é conhecido, dá a ideia a Charles que, sem coragem para se matar, pode pedir ao amigo para o fazer.

O problema deste jovem não é o absurdo de um mundo dominado pelo poder e pelo dinheiro, em que amor ou amizade também não o fazem sentir existente na sua própria vida. Charles vive na noite escura, sem pirilampos que o permitam resistir ao clarão. Numa existência hiper imanente em que tudo e todos se procuram elevar, não consegue descobrir as suas causas e transcendências individuais. Regressando a Sloterdijk:

Os contemporâneos interessados em religião já não se comportam com os candidatos da transcendência como seguidores ou vassalos, que se mantêm fiéis porque não conhecem outra coisa, mas como eleitores ou clientes, que experimentam algumas coisas e guardam as melhores. (SLOTERDIJK, 2021: 247).

À margem de todos e de qualquer coisa, o protagonista de “O Diabo, Provavelmente” espera uma decisão interna que o leve a dar um salto, ou para o desconhecido da morte ou para o desconhecido mundo adulto sem Deus. E, neste sentido, Simone Weil, em “A Gravidade e a Graça”, lembra:

A morte constitui o que de mais precioso foi dado ao homem. Por isso, o sacrilégio supremo reside em usá-la mal. Mal morrer. Mal matar. (...) Depois da morte, o amor (...). A guerra e Eros constituem ambos fonte de ilusão e de engano entre os homens. A sua mistura constitui a maior impureza. (Weil, 1994: 88).

A modernidade pauta-se por uma ideia de liberdade individual. No que compete à questão existencialista e religiosa, Sloderdijk lembra:

Na era ‘depois de Cristo’ não se pode negar a nenhum ser humano o direito a viver a sua vida como bastardo de Deus. Em toda a parte, se encontra um Jordão. Em qualquer lugar, um ser humano pode ouvir, a sair da água, uma voz vinda do alto a dizer que aquele é o seu filho amado, no qual ele próprio, o Altíssimo, se agradou. (SLOTERDIJK, idem: 180).

Quais as consequências do peso e responsabilidade das escolhas e decisões, para quem está a entrar na vida adulta contemporânea? Sloderdijk dá uma resposta:

Na maior parte dos casos, os membros das sociedades liberais laicas já nascem numa atmosfera de rejeição fundamental de preconceitos, cânones e dogmatismos e já não dispõem da experiência de estarem abrigados numa caverna de tradições ortodoxas. Se alguém procura nessa situação qualquer coisa a que se apoiar, tem de ser ele próprio a construí-la desde o abissal. Utilizando a imagem mental do filósofo japonês Nishida, é obrigado a construir no mar alto a jangada com que quer atravessá-lo. (SLOTERDIJK, idem: 247).

Charles não consegue já lidar com esse “mar alto”, porque não descobriu para que serve construir a jangada que o permitirá atravessá-lo. No final de “O Diabo Provavelmente”, continuamos na noite parisiense, mas sem os vaga-lumes dos faróis dos barcos que chegavam ao cais, seis meses antes. Estamos no cemitério, e o amigo acaba por cumprir o que Charles lhe pediu. Charles pede que ao outro o mate: a decisão irreversível, que tenta acabar com o desespero e o vazio. É com este gesto radical e final que o vazio é substituído pelo “*mundo monstruoso*” que Peter Sloterdijk refere. Sem pirilampos a que nos agarrar. O amigo mata-o com um tiro, interrompendo o que Charles está ainda a tentar dizer. Depois foge, na profundidade de campo; e ficamos com o corpo de Charles, sem vida, no chão.

Já nenhum Deus superior ao mundo nos concede, como aliado do além, distância do mundo absoluto, pelo que nos tornamos presas da sua actividade gigantesca. Sem pólo transcendente para onde recuar, ficamos inseridos no mundo monstruoso.” (SLOTERDIJK, 2021: 293)

4. Sobrevivências, pirilampos e co-imunidades

Sloterdijk concede uma possível resposta para o vazio da modernidade, debruçando-se sobre o conceito de co-imunidade. “A situação actual do mundo está claramente determinada pelo facto de não oferecer uma co-imunidade eficiente aos membros da ‘sociedade planetária’.” (SLOTERDIJK, idem: 262)

Esta poderia ser uma variação da religião, no sentido etimológico do termo - novas formas de comunidade entre indivíduos, que muitas vezes tentam combater contra os grandes clarões do sistema:

(...) preocupar-se com o mundo na sua totalidade, ou melhor, deixar-se afectar pelas grandes preocupações do mundo, inicialmente só pode consistir em superar o clima de desmoralização que se difundiu na vida de inúmeros contemporâneos, uma desmoralização que tem as suas origens na enormidade assustadora das exigências actuais, bem como na desproporção inquietante entre os fins e os meios da política, e na incoerência e incoerência esmagadora entre o que dizem e o que fazem as classes responsáveis. (SLOTERDIJK, idem: 258).

Vejamos como Sloterdijk desenvolve esta hipótese:

A deriva catastrófica dos processos globais torna hoje necessário reflectir sobre a criação de uma unidade abrangente de solidariedade suficientemente forte para servir de sistema imunitário ao todo indefeso, àquele todo desprotegido a que chamamos natureza, (263), Terra, atmosfera, biosfera ou antroposfera. Por isso, o imperativo categórico actualizado por Hans Jonas tem mais uma vez de ser intensificado; nos nossos dias, o fio condutor da acção seria o seguinte: age de tal modo que as consequências da tua acção fomentem, ou pelo menos não impeçam, a criação de um sistema de solidariedade global. Age de tal modo que as consequências da tua acção não dêem origem a mais atrasos nas mudanças indispensáveis no interesse de todos”. (SLOTERDIJK, 2021: 262).

O filósofo alemão não deixa indicações concretas; estas dependem de cada indivíduo, e das comunidades em que nos inserimos como pirilampos, a tentar viver e a fazer com que essas luzes se expandam. Para deixarem de ser miragens, quando se aproximam de nós ou se unem umas às outras. Ainda que Sloterdijk afirme:

É preciso admitir que não será fácil seguir este imperativo. Ele exige que cada indivíduo seja tão impaciente quanto possível e tão paciente quanto necessário. Mas o que é a história mundial senão o resultado da habituação ao sofrimento e das exigências da felicidade e satisfação? (SLOTERDIJK, 2021: 263).

Sabemos que existem “iluminuras” na imanência como a Poesia. Essas “iluminuras” fazem-nos sentir emoções, e talvez isso baste para nos entusiasmos e transcendermos... Por isso, e sem uma resposta satisfatória, concluímos com versos do poema “Uma Pequena Luz”, de Jorge de Sena.

“Uma pequenina luz bruxuleante / não na distância brilhando no extremo da estrada / aqui no meio de nós e a multidão em volta / une toute petite lumière / just a little light / una picolla... em todas as línguas do mundo / uma pequena luz bruxuleante / brilhando incerta, mas brilhando / aqui no meio de nós / entre o bafo quente da multidão / a ventania dos cerros e a brisa dos mares / e o sopro azedo dos que a não vêem / só a adivinham e raivosamente assopram.”

Referências bibliográficas

SLOTERDIJK, Peter. **Depois de Deus**. Lisboa: Relógio d'Água, 2021.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Sobrevivência dos vaga-lumes**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.

WEIL, Simone. **A gravidade e a graça**. Lisboa: Relógio d'Água, 1994.

Consultadas na internet:

PASOLINI, Pier Paolo. (1975) *Disappearance of the fireflies*. Consultado em: <https://www.diagonalthoughts.com/?p=2107>

SCHRADER & BRESSON. *Robert Bresson, Possibly – Interview by Paul Schrader (1976)*. Consultado em: <https://scrapsfromtheloft.com/movies/robert-bresson-possibly-interview-paul-schrader-1976/>

Filmográficas:

BRESSON, Robert. *O Diabo, provavelmente*. 1977.

2.7. O mundo há cem anos e seus impactos no Modernismo Brasileiro

Ana Tereza Andrade (UFRJ)⁴³

Elis Crokidakis Castro (UFF, FAETEC, FACHA)⁴⁴

Resumo: Este artigo faz um passeio pelo contexto histórico, social e cultural do Brasil e do Mundo nos anos que antecederam o Modernismo no Brasil. Discorre sobre os elementos estrangeiros, portugueses e italianos, que influenciaram o movimento em sua gênese e que colaboraram para a criação da obra primeira do Modernismo Brasileiro, *Pauliceia Desvairada* de Mário de Andrade, que com seus 22 poemas sobre a cidade de São Paulo inaugura o desvairismo que aqui será relido.

Palavras-chave: Modernismo; Semana de 22; Desvairismo.

Abstract: This article takes a walk through the historical, social and cultural context of Brazil and the World in the years that preceded Modernism in Brazil. It discusses the foreign, Portuguese and Italian elements that influenced the movement in its genesis and that contributed to the creation of the first work of Brazilian Modernism, *Pauliceia Desvairada* by Mário de Andrade, which with its 22 poems about the city of São Paulo inaugurates the madness that will be reread here.

Keywords: Modernism; Week of 22; Desvairismo.

Primeira Guerra Mundial (28 julho de 1914 a 11 de novembro de 1918), Pandemia da Gripe Espanhola, Imigração, mudança de valores, Revolução Russa e busca por novas possibilidades que rompem com o preestabelecido são alguns dos elementos que podemos discutir e que emolduram a Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil e o Modernismo também em outros lugares do mundo.

A primeira Guerra Mundial ficou conhecida como o primeiro conflito que teve a participação de países de vários continentes. O século havia recém-nascido e já se defrontava com uma das guerras mais destrutivas da história moderna, na qual morreram quase dez milhões de soldados, excedendo em muito o número de perdas militares das

⁴³ Doutora em Ciência da Literatura (UFRJ), com atuação em ensino e pesquisa, especialista em ensino à distância, foi Leitora de Português na Rússia e consultora da UNESCO em projetos educacionais.

⁴⁴ Doutora em Letras, com bolsa sanduíche na Faculdade de Roma- Itália - La Sapienza possui graduação em Direito e Letras pela UERJ, Pós Doutora em Literatura Brasileira cursando Pós-doutoramento em Cinema no PPGCine da UFF- "Cidades reais e cidades imaginárias".

guerras dos cem anos anteriores. Isso ocorreu porque foi nessa guerra que novas armas entraram em combate, como metralhadoras, gases letais e combates por terra e no mar e, pela primeira vez, no ar, com o uso de aviões.

Participaram do conflito países poderosos do Concerto das Nações – Grã-Bretanha, França, Sérvia e Rússia Imperial (aos quais posteriormente uniram-se Grécia, Portugal, Romênia e Estados Unidos), que lutaram contra as Potências Centrais – Alemanha e Império Austro-Húngaro (aos quais se uniram posteriormente o Império Turco Otomano e a Bulgária).

Ainda durante a Guerra, em 1917, o mundo também viveu a primeira revolução socialista da História, que ocorreu na Rússia, e que viria a polarizar o mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Podemos, então, dizer que a Guerra e a Revolução Russa são dois eventos que tiveram visibilidade e efeitos mundiais, pois repercutiram no tempo e no espaço, tanto da Europa quanto do resto do mundo e, embora a Primeira Guerra tivesse chegado ao fim, seus efeitos se desdobrariam numa segunda Guerra Mundial.

Depois de a Primeira Guerra resultar em quase 10 milhões de mortos, antes de seu fim, tem início a Grande Pandemia do século XX, a Gripe Espanhola, que por sua vez atingiu todos os continentes com um saldo de 50 milhões mortos. Esses acontecimentos históricos tiveram grande repercussão em todo o mundo, gerando consequências em muitos campos: científico, político, econômico social e artístico.

Podemos dizer que, no Brasil, a primeira consequência desses eventos foi a provocada pela Pandemia, que, nas vésperas dos anos 1920, veio colocar questões que ainda hoje devem ser estudadas, dentre elas, a forma como a pandemia atingiu ricos e pobres. Posteriormente, temos, como consequência dos conflitos na Europa, ou pela possibilidade de “fazer a vida” na América, a chegada de muitas levas de imigrantes que fugiam da guerra e da fome. Entre 1884 e 1959, entraram, no Brasil, 4.734.494 imigrantes, sendo 1.507.695 italianos e 1.391.898 portugueses, logo, entre 1820 e 1975, o Brasil recebeu 5.674.569⁴⁵.

⁴⁵ «IBGE | Brasil: 500 anos de povoamento | estatísticas do povoamento | imigração total - períodos anuais». brasil500anos.ibge.gov.br.

Os imigrantes se instalaram em diversas partes do Brasil, porém, é na cidade de São Paulo que se evidencia a maior recepção daqueles chegados no porto de Santos que viriam a trabalhar nas lavouras do interior do estado ou nos estados do Sul, ou ainda nas indústrias que ali se estabeleciam já nesse primeiro vintênio do século.

É importante, no entanto, perceber que o trânsito de pessoas de um continente para outro faz com que as estruturas sociais também comecem a se mexer. O Brasil se encontrava, socialmente, em uma situação que necessitava de mudanças. As mesmas estruturas do fim da escravidão permaneciam entranhadas na mentalidade das pessoas, apesar de o país estar passando por certa industrialização. Como diz Walter Benjamin⁴⁶, a mudança social demora a se fazer, e somente depois dela é que se chega ao campo da arte. Todavia sabemos que, nessa sociedade, certa classe possui mais sensibilidade à transformação. Falamos da classe de artistas, escritores, pintores e outros. Assim, as transformações que a sociedade vinha sofrendo, e as questões às quais ela precisava dar mais atenção e entender só seriam captadas pela arte um tempo depois, gerando, muitas vezes, certo choque.

O que a sociedade brasileira vivia de fato não foi motivo da arte que foi mostrada na Semana de Arte Moderna, também conhecida por Semana de 22, entretanto, certo *animus* de transformação daquela realidade já se fazia presente. Esse aparecimento pode ser compreendido pela chegada de pessoas de diversas origens no espaço urbano, e que de certa maneira vêm transformar esse espaço, colocando nele novos elementos, novas memórias e consciência.

Logo, o tempo, que parecia estacionado no país ainda agrícola, atrasado em muitos aspectos, começa a ser sentido de forma mais rápida. Seja pelo crescimento da cidade, seja pelos novos habitantes ou pelas notícias, tudo remetendo a uma onda de modernidade que é experimentada pela cidade de São Paulo.

Nesse contexto, evidentemente, o grupo de artistas e estudiosos, os intelectuais da cidade, não ficaram alheios a esse fenômeno. E além de transformar tudo aquilo em

⁴⁶ Segundo Peter Bürger, Benjamin tenta transportar o teorema de Marx- no qual o desenvolvimento das forças produtivas explode as relações de produção-do todo social para o subsistema arte.

matéria de arte, num segundo momento do movimento, também foram capazes de teorizar sobre o que ocorria.

Não há então que se dizer que a Semana de 22 e a arte modernista sofreram apenas a influência da vanguarda europeia. Decerto sofreram, mas o grande motivo, as grandes circunstâncias que possibilitaram a transformação dessa forma de ver e fazer arte nasceram aqui mesmo, com base em tudo que se transformava no Brasil. Dessa forma, o relato sobre o Brasil pode, dadas as devidas proporções, também ser visto em muitos outros países, até mesmo na Europa, como Portugal e Espanha, países também atrasados naquele momento.

Num âmbito comparatista, sabemos que o Modernismo Português, com seu marco em 1915, a partir da publicação da *Revista Orpheu*, ultrapassou suas fronteiras, vindo também aqui repercutir, já que o segundo maior número de imigrantes que aqui chegaram era português. Com nomes como Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Branquinho da Fonseca, Alves Redol e José Régio, as principais características do Modernismo Português se pautavam numa revolução, na inovação e na ousadia, isso num país recém-saído da Monarquia, que só teve fim em Portugal em 1910. Assim, também como o resto do mundo, o início do século em Portugal havia sido conturbado, levando seus habitantes a imigrar para o Brasil em busca de uma vida melhor. Sem dúvida, aqueles imigrantes trouxeram para cá suas influências, o desejo de mudança, de revolução e ousadia, afinal, Portugal ainda era nosso mais importante interlocutor cultural. Nesse contexto, as relações Portugal-Brasil em termos culturais continuavam próximas, tanto que tais poetas do modernismo português são os mais lidos e admirados ainda hoje por aqui, basta vermos a importância de Fernando Pessoa nos estudos literários do Brasil.

A imigração de italianos também nos interessa nesta discussão. Foi a maior leva de imigrantes, e teve papel importante para o nascimento do modernismo brasileiro. Podemos dizer que as causas que levaram à imigração italiana foram quase as mesmas de outros países. A pobreza na Itália e o excesso populacional fizeram o Brasil ser um lugar para o escoamento dessa população, uma vez que os Estados Unidos estavam fechando suas portas para a entrada de imigrantes. A Itália via no Brasil a possibilidade de também

criar um mercado para os produtos italianos, com uma intensificação das relações comerciais.

No entanto, tal como os portugueses, os italianos aqui chegados para o trabalho com o café e nas poucas indústrias, também se assimilavam fácil. Mesmo assim, na bagagem, esse povo trazia a cultura e os processos culturais que lá vinham acontecendo e que foram importantíssimos para o Modernismo no Brasil. Dentre os processos de transformação estética mais importantes para entendermos as influências italianas na vanguarda do Brasil, temos o Futurismo.

Segundo Vanessa Beatriz Bortulucce⁴⁷, o movimento Futurista teve como foco principal uma mudança do padrão gráfico que “desenvolveu nova forma de perceber as palavras, as letras e as frases, chamando atenção para o seu aspecto eminentemente visual, dando continuidade e aprofundando as experiências gráficas surgidas no século anterior” (BORTULUCCE, 2014), o que foi corroborado também pelo aumento da industrialização e sua sociedade de consumo, que, ao fazer uso da propaganda, precisa de muitos “outros recursos e ferramentas gráficas, da criação de novas famílias tipográficas”. Exemplo disso é dado pelo manifesto *Il teatro di varietà*, escrito por Marinetti em 1913. Nessa obra, o autor usa “vários recursos tipográficos: diferentes tipologias, letras em caixa alta, listagem com números em negrito, slogans publicitários, onomatopeias” (BORTULUCCE, 2014), tudo para dar um efeito moderno, sugerindo a ligação com a linguagem da publicidade. Dessa forma,

A poética gráfica futurista assume, assim, como características essenciais o uso de letras sem serifas, a variação do tamanho da fonte para dar a ideia de volume e de som, uso de onomatopeias para acentuar a sonorização do texto, cores nas letras (embora numa carta de cores reduzida), palavras colocadas em ângulos não-habituais, o que dificultava a impressão. (BORTULUCCE, 2014).

Toda essa renovação gráfica futurista veio da poesia e trouxe consigo uma renovação também da linguagem. Em 1905, Marinetti funda a revista *Poesia*, na qual

⁴⁷ Bortulucce, Vanessa Beatriz. Comunicação Gráfica Futurista e Seus Reflexos no Brasil in: MODERNIDADE LATINA Os Italianos e os Centros do Modernismo Latino-americano.

defende o uso do verso livre⁴⁸, a ruptura com “a uniformidade sintática da literatura do passado”, o que será posteriormente também adotado pelo Modernismo do Brasil.

Em termos de conteúdo, os artistas futuristas buscavam uma arte que tivesse mais elementos do cotidiano, principalmente das cidades com seus novos espaços, objetos, transporte, pois a experiência urbana era o que estava em alta. Na tipografia, o metal que imprimia a cor era um fator limitante e o suporte para esse tipo de tipografia era o periódico, daí a poesia futurista ser impressa nesse meio de divulgação em sua maioria. Sem dúvida, esse tipo de exposição e o acesso que se tinha aos jornais foi de suma importância para que os escritores no Brasil, especialmente em São Paulo, fossem por essa poética influenciados, embora muitos a negassem. E essa influência não ocorreu só aqui. Segundo Bortulucce (2014), os poemas de:

Cangiullo Piedigrotta, que traduz visualmente a turba, a sonoridade e o dinamismo das festas carnavalescas napolitanas, e Caffeconcerto – Alfabeto a surpresa, concluído em 1915(...)realiza uma simbiose entre poema e grafismo, com o uso de palavras, letras e números, em diversos tipos de fontes, que formam imagens de cenário, paisagens, e até corpos humanos, atribuindo a vida moderna qualidades lúdicas e dramáticas.(...) O sistema de alfabeto a surpresa origina- -se da montagem de letras de impressão: cada artista tem sua silhueta formada unicamente por sinais tipográficos, e o desenrolar de uma cena identifica-se com o folhear de uma página. As “letras em liberdade” criaram uma poesia expressiva, pictórica, que viria a influenciar escritores portugueses como Almada Negreiros e Fernando Pessoa, principalmente seu heterônimo Álvaro de Campos; esta influência, contudo, é mais perceptível no conteúdo do que pela forma, e, mais tarde, Alexandre O'Neill, fundador do movimento surrealista de Lisboa. (BORTULUCCE, 2014).

Dessa forma, percebemos não só o trânsito de pessoas, mas também de ideias e experimentações. Era natural que viessem, com os imigrantes, suas formas de vida, sua maneira de ver o mundo e expressá-lo, suas questões culturais e os reflexos do que envolve o processo da cultura nos países de origem.

⁴⁸ A ideia do verso livre evoluiu para a concepção das parole in libertà, cuja metodologia foi apresentada no manifesto *Distruzione della sintassi - Immaginazione senza fili - Parole in libertà*, de 1913.

Assim, não é demais dizer que as levas de imigrantes trouxeram consigo elementos dos mais variados campos que suscitaram aqui os ecos das vanguardas de toda a Europa, especialmente, nesse caso, do Modernismo de Portugal e da Itália, com seu Futurismo.

No entanto, alguns nomes como Mário de Andrade, negavam que sofriam influência, talvez por um posicionamento ideológico, já que a base do movimento era a independência, a valorização da cor local, por isso se justifica a negação das ideias futuristas trazidas com os italianos. Porém a influência aconteceu, e foi forte, bem visível em vários textos de Mário, quando ele se apropria da linguagem do dia a dia da cidade, onde a língua vulgar dita a regra. Ali, o sotaque, a entonação e os processos linguísticos fazem o italiano se misturar ao português, dando a este um timbre diverso daquele falado no resto do país. Não só na língua serve de instrumento para a criação literária, mas também todo arcabouço cultural que formou São Paulo: a alimentação, a forma de agir e de pensar.

Ainda no campo literário, no contexto das influências, chama-nos atenção especialmente a figura já mencionada de Mário de Andrade e Oswald de Andrade. O que nos norteia aqui, no entanto, são duas coisas: Mário, ao problematizar as questões em seu processo de criação, assimila aquilo que pesquisa e vê; em contrapartida, a escrita revolucionária de Oswald mostra que ele entende bem o que seria o alvo do processo de ruptura com o modelo preestabelecido em busca de uma literatura, de uma arte brasileira mais livre e independente, que trouxesse as novas experiências da cidade.

Logo, Mário de Andrade foi, junto com Oswald, um dos pilares da Semana de 22, tanto em seu aspecto teórico quanto em suas criações. Nesse afã de revolução da forma literária padrão, Mário tem papel interessante de pesquisador. Era um homem cujo estudo e a pesquisa vinham a corroborar em seu processo de criação. Dentre as pesquisas feitas e talvez até hoje pouco estudadas, temos as que dizem respeito ao folclore. Estes temas que eram, segundo Florestan Fernandes⁴⁹, transpostos para sua obra de formas diferentes. Portanto, além do estudo e das análises propriamente ditos, Mário aproveitava o material e o utilizava em suas criações. A transposição era feita de quatro maneiras diferentes, ainda

⁴⁹ Fernandes, F. (1994). Mário de Andrade e o Folclore Brasileiro. *Revista Do Instituto De Estudos Brasileiros*, (36), 141-159. <https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/72003>

de acordo com Florestan: por meio do aproveitamento dispersivo, da intersecção, da assimilação de formas e processos e da estilização.

Segundo Florestan, aproveitamento dispersivo do material folclórico não é novo na literatura brasileira, já tendo sido usado por Alencar e Macedo no Romantismo, todavia, diz o autor que essa é a forma menos importante de transposição, mas a predileta de Mário é o uso da intersecção. Neste tipo, o modernista aproveita a forma folclórica e até mesmo popularesca e a transpõe para o seu texto. Assim, é fácil encontrarmos ditados populares ou lendas folclóricas para explicar casos e acontecimentos dentro do seu próprio texto. Hoje chamaríamos talvez de apropriação o texto que apresenta uma linguagem comum/vulgar misturada a uma linguagem mais formal, que obedece aos ditames da norma culta.

Como exemplo do que dizemos, temos o livro *Pauliceia Desvairada*, publicado em 1922. Neste livro, é fácil perceber a vertigem de todo cenário urbano que acomete o autor, muito diferente de *Macunaíma*, livro publicado em 1928 e fruto de uma pesquisa muito mais elaborada do nosso folclore e que evidencia o interesse do projeto Modernista em regatar lendas e narrativas Sul-Americanas. *Macunaíma* é a síntese do que se pretendia construir e foi sendo criado pelo projeto Modernista, enquanto *Pauliceia Desvairada* é, em poesia, um fluir de sensações descontroladas de um pensador e poeta que vivencia as transformações.

No prefácio interessantíssimo que inicia a *Pauliceia*, Mário expõe criativamente suas motivações. Certamente escrito depois da obra pronta, vem deixar o leitor da época mais perplexo do que o resto do livro. A intenção é clara: chocar, ainda mais do que a poesia, que foge às regras tradicionais. Talvez tenha conseguido, pois Mário diz: “Quando sinto a impulsão lírica escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita”, nada mais moderno, mesmo que mentiroso, mas que se confronta com a elaboração parnasiana e simbolista do momento. E se é possível a tempestade cerebral, como chamamos hoje o que o autor afirma, ele continua por todo o prefácio, mostrando suas referências da cultura europeia e da vanguarda artística em todas as suas manifestações.

Em determinados momentos, ele vai e volta, porque precisa se justificar, “Maomé apresentava-se como profeta; julguei mais conveniente apresentar-me como louco”. Outras vezes, ele remete a acontecimentos e nomes locais, como a rixa com Oswald, que o

chama de Futurista. Chama especialmente atenção a parte da teorização do prefácio, que surge leve no meio do texto, mas que, por vezes, parece engraçado. Nesse campo, Mário pensa a questão da arte, o que denota sua posição de pensador e pesquisador, que nem sempre vem à tona em publicações de poesia:

O lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas, com acentuação determinada. Entroncamento é sueto para os condenados da prisão alexandrina. Há, porém, raro exemplo dele neste livro. Uso de cachimbo...

A inspiração é fugaz, violenta. Qualquer empecilho a perturba e mesmo emudece. Arte, que, somada a Lirismo, dá Poesia, não consiste em prejudicar a doida carreira do estado lírico para avisá-lo das pedras e cercas de arame do caminho. Deixe que tropece, caia e se fira. Arte é mondar mais tarde o poema de repetições fastiantas, de sentimentalidades românticas, de pormenores inúteis ou inexpressivos. (ANDRADE, 1922).

Muitas outras vezes, o autor retoma a teorização, mas ainda arrisca a crítica literária sobre obras do presente e do passado. No entanto, ele se mostra bastante consciente do papel do passado quando diz: “O passado é lição para se meditar, não para reproduzir. "E tu che sé costí, anima viva, Partiti da cotesti che son mortí””.

Criando a escola poética “Desvairismo”, ele encerra o prefácio, não sem antes dizer que não quer seguidores. O termo se comunica com a obra, a começar pelo título, *Pauliceia desvairada*, o que demonstra o desejo de explicitar seu projeto de inovação literária modernista. O desvario, a falta de controle, o abandono de regras fixas e aprisionadoras compõem esse novo cenário literário brasileiro, trazendo à tona temas como o meio urbano, a construção da ideia de nação brasileira, suas raízes indígenas e africanas e a vertigem desse novo homem, que se dá conta de que vive em um momento e em um lugar de desvario.

Aí começa o livro de poesia que, para o historiador Nicolau Sevcenko, já estaria pronto, somente esperando o momento de lançamento. São 22 poemas, número emblemático de um livro lançado nos 100 anos da independência brasileira e que caracteriza, para os estudiosos o trabalho, a construção do idealista e visionário que consegue manter os pés no chão, aquele que usa o raciocínio brilhante para transformar

Revista Acadêmica Cultura em Movimento

Revista de Letras e Artes do IICEM

2º Semestre de 2022

Nº 0

ISSN 0000000

DOI

em realidade as necessidades, os impulsos e as ambições dos outros. O número, então, não foi aleatoriamente colocado, tendo em vista os desejos de seu criador.

A Semana de 22, aliás, traz consigo a ambição de “refundar” o Brasil, fazer uma nova independência, agora em relação à tradição artística e, principalmente, romper com a dependência em relação à Europa. Trazendo elementos também utilizados no Romantismo brasileiro, os “tupis tangendo um alaúde” querem romper com a idealização, com a ideia heroica de uma nação de guerreiros fortes e olham para os trabalhadores de fábricas, os trabalhadores braçais e apontam que este país é construído e sustentado por eles.

O primeiro poema é *Inspiração*, uma espécie de Ode à cidade de São Paulo, fonte de toda aquela inspiração para criação. A imagem do Arlequim, que depois será usada em várias capas do livro do autor, nos remete à figura da *Commedia dell'arte*, a cidade é arlequinial, com trajes coloridos em losango e máscaras, figura criada para entreter, depois acaba por virar personagem. Os losangos coloridos são como a cidade, em toda a sua mistura e seus espaços naquele momento tão múltiplos e híbridos, com influências de tantos povos, principalmente italianos.

No entanto, por mais colorida que possa parecer, a cidade não se revela claramente, ela está sempre de máscaras, sempre há algo que não se pode ver. Os contrastes são colocados pelo poeta de forma não muito harmônica e sempre em tom comparativo, o frio e o calor, bofetadas e algodão, luz e bruma, sempre algo de misterioso seguido de uma exaltação: “Comoção da minha vida”. Assim, é de fato o eu lírico que se coloca diante de seu sentimento eufórico.

Ele é quem está tomado pelas multiplicidades, e aí surge na escrita a fala do italiano e a referência à cultura indígena. *Cortejo* é o poema seguinte do livro, e vem com o carnaval em toda a sua potencialidade de imagens. A Pauliceia desfila e a boca de mil dentes pode mastigar a todos. As imagens humanas são de corpos em desfile. Os mesmos corpos que são retomados em *Rua São Bento*, cuja descrição é de mais uma área da cidade, a mais famosa da época, com suas lojas modernas e toda sorte de entretenimento. Da rua para a política, Mario, em *O Rebanho*, compara os políticos aos bodes, numa alucinação, como ele mesmo diz. O *Tietê* retoma o espaço, a colonização que, também em *Paisagem I*, volta ao humano, assim como as sensações na comparação do clima

paulistano com o londrino. O arlequinal da cidade é transpassado pelo vento cortante, o triste e o alegre se contrastam chegando à *Ode ao burguês*, um dos mais conhecidos poemas. Crítico da sociedade burguesa que ostenta, é sarcástico com os que representam essa parcela da sociedade. Seguindo o ritmo, surgem *Tristura*, *Domingo*, *O domador e Anhangabaú*. Nesses poemas, a cidade física é mostrada em espaço e paisagem, em metáforas visuais, em referências clássicas, atuais e locais, como os sacis, e texto de Virgílio. Por fim, como ele mesmo diz: “meu querido palimpsesto sem valor”.

Paisagem 2 e *Tu* explodem de nomes em referências, Nijinski, Cocteau, Shakespeare, Poe, todos num mesmo poema. E a cidade retoma seu espaço mais uma vez em *Paisagem 3* e *Colloque sentimental*, com os bairros e locais, a garoa cinza que traz a tristeza, contrasta como arco-íris dos perfumes, “o rouge-cogumelos das podridões”.

No arlequinal, temos ainda *Religião*: num mesmo poema, várias religiões num questionamento da fé e na exaltação dos pecados. Antes do fim do livro, *Paisagem 4* surge com carros, carroças, café em baixa, falência e toda a economia do Brasil naquele momento, segue-se para o fim a peça *As enfibraturas do Ipiranga*, com vários poemas citados, fechando o livro.

Em suma, são 22 poemas, na construção de uma imagem física e humana da cidade. Para nós, a cidade que fervilha, cheia de estímulos e possibilidades de experimentação, e que foi fundamental, junto com os outros elementos já citados, para que a mudança de paradigma da arte acontecesse, num projeto ambicioso que ecoa ainda hoje.

Por fim, 100 anos depois, ao fazermos esse passeio pelo contexto histórico que serviu de inspiração para o Modernismo Brasileiro, percebemos que, sem dúvida, o escritor, e aqui nomeado Mário de Andrade, é sempre um homem de seu tempo, que sustenta uma sensibilidade, uma perspicácia e criatividade que fazem com que, em sua arte, ele consiga vislumbrar o passado, descrever o presente e projetar o futuro. E mesmo que este futuro não aconteça em toda potência imaginada pelo artista, a obra estará ali para ser relida, ressignificada e renovada em sua mensagem sobre o passado e o presente de quem a lê.

Referências bibliográficas

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Brasil: 500 anos de povoamento** | estatísticas do povoamento | imigração total - períodos anuais. Disponível em: <brasil500anos.ibge.gov.br>.

BORTULUCCE, Vanessa Beatriz. Comunicação Gráfica Futurista e Seus Reflexos no Brasil. In: **Modernidade Latina**. Os Italianos e os Centros do Modernismo Latino-americano. Disponível em: <http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/publicacoes/anais/modernidade/pdfs/VANESSA_PORT.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2022.

SEVCENKO, Nicolau. **Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20**. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 1992.

3. SEÇÃO HOMENAGEM AO BICENTENÁRIO DE MARIA FIRMINA DOS REIS

3.1. Maria Firmina dos Reis

Carlos Augusto Furtado Moreira⁵⁰

Resumo: Em 1975, Nascimento de Moraes Filho escreve *Maria Firmina: fragmentos de uma vida*, uma pesquisa sobre essa maranhense, redescoberta por acaso, através de seu romance *Úrsula* por Horácio de Almeida em 1962 quando vasculhava um sebo do Rio de Janeiro, buscando encontrar autores maranhenses.

Destarte, Moraes Filho é o primeiro crítico que abre precedentes para atualmente vários pesquisadores e escritores se debruçarem sobre a obra da primeira romancista brasileira que passou para a literatura brasileira uma proposta até então ignorada: a representação do escravizado humanizado e do opressor animalizado, em franca solidariedade com os cativos.

Maria Firmina apresenta o negro em sua dimensão humana e confere a ele uma posição de sujeito de discurso.

Neste artigo o negro é objeto de estudo em sua triste saga e Maria Firmina dos Reis, uma das maiores lutadoras por sua liberdade, demonstrando a importância de uma das raças formadoras da população brasileira.

Palavras-chave: Negro; Escravizado; Úrsula.

Resumen: En 1975, Nascimento de Moraes Filho escribió *Maria Firmina: fragmentos de una vida*, una investigación sobre este Maranhão, redescubierta por casualidad, a través de su novela *Úrsula* de Horacio de Almeida en 1962 cuando recorrió un sebo de Río de Janeiro, buscando encontrar autores maranhenses.

Destarte, Moraes Filho es el primer crítico que sienta precedentes para hoy varios investigadores y escritores miran la obra del primer novelista brasileño que transmitió a la literatura brasileña una propuesta que hasta ahora era ignorada: la representación del esclavizado humanizado y el opresor animalizado, en franca solidaridad con los cautivos.

María Firmina presenta al negro en su dimensión humana y le da una posición como sujeto de discurso.

En este artículo el negro es objeto de estudio en su triste saga y Maria Firmina dos Reis, una de las mayores luchadoras por su libertad, demostrando la importancia de una de las razas formadoras de la población brasileña.

Palabras-clave: Negro; Esclavizado; Úrsula.

⁵⁰ Historiador; Bacharel em Direito e em Formação de Oficiais; Especialização em Gestão Estratégica e Defesa Social; Especialização em Direitos Humanos, Cidadania e Gestão da Segurança Pública; Mestrando em Resolução de Conflitos. Presidente da AMCLAM. advcarlosfurtado@gmail.com

Acessando a história do Brasil e realizando pesquisas, muitas vezes, nos deparamos com uma dura e cruel realidade, em particular, as vidas pelos nossos irmãos negros, que arrancados à força de suas Pátrias eram vendidos como “peças”⁵¹ para onde eram traficados. Entre tantos destinos, um deles era a Colônia de Portugal - o Brasil, em condições sub-humanas, em viagens transoceânicas, em navios tumbeiros⁵² que pouco conforto oferecia aos seus passageiros, principalmente aos que eram transportados como cargas, onde a duração das viagens dependia dos ventos.

Os porões desses navios eram os espaços em que viajavam os escravizados, onde atados sob grilhões, comiam e bebiam apenas o suficiente para serem mantidos vivos, ocasionando que nem todos os embarcados, suportavam longos períodos da jornada. Alguns sucumbiam e tinham seus corpos jogados ao mar que acabavam se transformando em sua última morada.

E assim foram longínquos anos, mais de 300, de um comércio de seres humanos escravizados, totalizando mais de 4,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram no caminho.

Trazidos como mão de obra “barata”, para atuarem nas plantações e lavouras de cana de açúcar no Nordeste do Brasil, fazendas de café no Sul e posteriormente, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, significativa leva, para ali foram enviados.

A força do trabalho desenvolvido, lhes permitiam apenas receber a alimentação para as suas sobrevivências. Os que demonstravam habilidades ou caíam nas graças dos proprietários de terras, eram separados e trabalhavam nas casas dos senhores, nos serviços domésticos, por outro lado, às mulheres também serviam como amas de leite para os filhos pequenos dos senhores e algumas também eram usadas para satisfazerem a bestialidade sexual de seus patrões.

Nesta convivência desigual, qualquer gesto que desagradasse aos patrões, ou quaisquer tentativas de fugas frustradas, eram punidas com castigos corporais, a base de chicotadas, quando em geral, eram colocados sal nas feridas, prisões, acorrentamentos, marcas de identificação, colocação de máscaras de flanders, separação das famílias,

⁵¹ Eram considerados mercadorias, vendidos e tratados como objetos.

⁵² O navio negreiro foi o tipo de cargueiro usado para trazer mais de 11 milhões de africanos para serem escravizados na América.

prisões em troncos ou pelourinhos⁵³, perseguição por cães, garrotes, retiradas de alimentos por vários dias e mutilações.

Essa conjuntura de agressões, de desumanidade, fez nascer os movimentos abolicionistas. Boa parte desses, por pessoas descendentes que se condoíam com as barbaridades sofridas pelo povo africano.

Vários são os exemplos de abolicionistas que lutavam contra uma sociedade escravocrata injusta, má e agressiva. Pessoas que se posicionavam através de várias formas na tentativa de despertar a consciência, a justiça, sentimentos de igualdade e fraternidade, pois, independentemente da cor, a raça humana é só uma, onde todos são providos das mesmas necessidades orgânicas, dos mesmos sentimentos, vontades e desejos, resultantes da criação divina.

Neste contexto é que nasce Maria Firmina dos Reis, maranhense, negra, livre, filha bastarda da escrava alforriada Leonor Felippa dos Reis e de João Pedro Esteves, furriel da Companhia de Cavalaria Franca do Maranhão, em 11/10/1825⁵⁴.

De descendência africana desde tenra idade, sente a necessidade de fazer algo por seus semelhantes, esforça-se e de forma autodidata, aprende as primeiras letras, fato extremamente vitorioso, naqueles idos dos 1.800, para uma pessoa que em sua condição era considerada inferior, visto que aos negros não era facultado a oportunidade da aprendizagem; mesmo assim seguindo sua trajetória inquietante, inicia um processo de troca de conhecimentos, ensinando e aprendendo; posteriormente, já dominando a leitura, através de uma fantástica capacidade analítica passa a levar uma mensagem através de seus escritos.

Sua obra - Úrsula é um grito, é uma denúncia, é um manifesto corajoso de uma pessoa que tem contra si tudo, mas que investida de uma coragem singular, consegue romper com todo tipo de amarras, em busca de socorro, em prol de seus irmãos, em prol da liberdade, por conseguinte. encontra entre os defensores desta nobre causa a extensão de seus feitos para que a sua escrita encontre o devido eco.

⁵³ Eram colunas de pedra, ou de madeira, que eram erguidos em locais de destaque em cidades e vilas e no Brasil, durante o período colonial, eram usados especialmente para castigar os escravos.

⁵⁴ GOMES, Agenor. Maria Firmina dos Reis e o cotidiano da escravidão no Brasil. São Luís: AML, 2022.

Sua trajetória como educadora, escritora, musicista, compositora e jornalista é impressionante, em face da publicação de suas obras em vários jornais e revistas de denúncias no Maranhão da época, composta de contos, poemas e artigos sobre a escravidão. Ademais chegou a inovar, criando uma escola mista, para meninos e meninas e que mesmo em funcionamento durante três anos, era inaceitável para a elite e não aguentando a pressão foi fechada.

Não reside a menor dúvidas de que foi uma luta difícil, árdua, com avanços e retrocessos como qualquer luta do bem contra o mal, contra um sistema, buscando quebrar paradigmas. A sua esperança era de que determinadas ações tais sementes plantadas em solo fértil, se espalhassem de forma irreversível, e às vezes, de forma mágica acabasse atingindo rincões distantes, o que ocorreu.

Assim foi a luta de Maria Firmina dos Reis que com a participação de tantos outros (Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, Francisco de Paula Brito, Antônio Frederico de Castro Alves, Francisco José do Nascimento “O dragão do mar”, Maria Tomásia Filgueira Lima, André Pinto Rebouças, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, José Carlos do Patrocínio e Adalina)⁵⁵, acabou em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, decretando a abolição da escravidão no Brasil, pela princesa Isabel, filha do imperador do Brasil, Pedro II.

Hoje se tem o entendimento de que antes de que qualquer ato de benevolência, a abolição foi resultante de uma série de atos e a força do movimento abolicionista que não pode ser mais controlado pela elite. Embora não tenha havido qualquer medida compensatória ou de apoio aos ex-escravos, o objetivo maior foi alcançado.

Maria Firmina dos Reis, faleceu em 1917, cega e pobre, mas deixou um legado invejável de lutas, sendo uma dessas personagens que só em lembrarmos da sua coragem, perspicácia, audácia, força de vontade, em não se deixar abalar pelas intempéries, dificuldades, situações contrárias e adversas, merece figurar na galeria de pessoas notáveis que contribuíram significativamente e decisivamente para uma mudança de “status quo”, no período colonial e nesse novo império, visando acabar com a forma vil de tratamento ao povo negro, que até hoje indigna a todos nós seres humanos.

⁵⁵ Conheça 10 abolicionistas brasileiros.

Uma mulher além de seu tempo, que com a sua arte, literatura, conhecimentos e gestos, atuou de maneira decisiva para desconstituir uma vergonha e interromper um ciclo vergonhoso, um crime contra um povo.

Referências

[ANDRADE, ANA LUÍZA MELLO SANTIAGO DE.](#) Principais abolicionistas no Brasil. Disponível em: <[Principais abolicionistas no Brasil - História do Brasil - InfoEscola](#)>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

AH. Além do tronco: 10 métodos atrozes utilizados nos engenhos escravistas. Disponível em: <[Além do tronco: 10 métodos atrozes utilizados nos engenhos escravistas \(uol.com.br\)](#)>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

BRAINLY. Porque os comerciantes de escravos os chamavam de peças??? Disponível em: <[www.brainly.com.br/tarefa/18663949](#)>. Acesso em 13 de julho de 2022.

Conheça 10 abolicionistas brasileiros. Disponível em: <[Conheça 10 abolicionistas brasileiros — Jornal Cinco](#)>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

FELINTO, M. A escravidão no Brasil durou 300 anos. Disponível em: <[https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/5/12/folhinha/4.html](#)>. Acesso em: agosto de 2021.

LITERAFRO, in: Maria Firmina dos Reis: conheça a primeira romancista do Brasil. Disponível em: <[www.aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/maria-firmina-dos-reis-primeira-romancista-negra-do-brasil.phtml](#)>. Acesso em: 21 de junho de 2022.

GOMES, Agenor. **Maria Firmina dos Reis e o cotidiano da escravidão no Brasil**. São Luís: AML, 2022.

MARQUESE, R. B. A dinâmica da escravidão no Brasil: resistência, tráfico negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX. Disponível em: <[https://www.scielo.br/j/nec/a/xB5SjkdK7zXRvRjKRXRfKPh/abstract/?lang=pt](#)>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

MUNDO ESTRANHO. Disponível em: <Como era um navio negreiro da época da escravidão? Disponível em: <[https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-um-navio-negreiro-da-epoca-da-escravidao](#)/Acesso em 13 de julho de 2022.

PELOURINHO: o que a região que é um dos símbolos Salvador tem para oferecer. Disponível em: <[www.meulugar.quintoandar.com.br/pelourinho](#)>. Acesso em: 13 de

junho de 2022.

PORTAL da cultura afro-brasileira. Disponível em: <https://www.faecpr.edu.br/site/portafro_brasileira/index.php>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

PREVALER. Maria Firmina dos Reis - tudo sobre a primeira romancista do Brasil. Disponível em: <[Maria Firmina dos Reis - Tudo sobre a primeira romancista do Brasil | PRAVALER](#)>. Acesso em: 17 de junho de 2022.

RUY, José Carlos. Disponível em: <www.jornaltornado.pt/a-importancia-de-maria-firmina-na-literatura/>

SANTOS, Carla Sampaio dos. A Escritora Maria Firmina dos Reis: História e Memória de Uma Professora no Maranhão do Século XIX. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 2016.

SILVA, Daniel Neves. "Escravidão no Brasil"; *Brasil Escola*. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm>> Acesso em 13 de junho de 2022.

___ "Tráfico negreiro"; *Brasil Escola*. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/historiab/trafico-negreiro.htm>> Acesso em 13 de junho de 2022.

SILVA, Régia Agostinho da Silva. Quem foi Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira.

SCHRODER, A. A era da escravidão. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/especiais/a-era-da-escravidao/>>. Acesso em: 13 de junho de 2022.

7 Punições inaceitáveis que já foram usadas com escravos. Disponível em: <[7 das punições inaceitáveis que já foram usadas com escravos - Mega Curioso](#)>. Acesso em 13 de junho de 2022.

